

Beauftragt durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

DZHW
Deutsches Zentrum für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung

**JOANNEUM
RESEARCH**
POLICIES
Institut für Wirtschafts-,
Sozial- und Innovationsforschung

Endbericht

Open Research Tools: Stand und Herausforderungen im Spannungsfeld von Forschungssoftware, Offenheit und digitaler Infrastruktur

Jürgen Streicher, Marlies Schütz
(JOANNEUM RESEARCH)

Clemens Blümel, Alexander Schniedermann
(Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung)

Graz, Wien, Berlin. Juni 2025

Beauftragt durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Endbericht

Open Research Tools: Stand und Herausforderungen im Spannungsfeld von Forschungssoftware, Offenheit und digitaler Infrastruktur

Jürgen Streicher, Marlies Schütz
(JOANNEUM RESEARCH)

Clemens Blümel, Alexander Schniedermann
(Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15771943>

Lizenzhinweis: Diese Publikation wird unter der Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.

JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Innovationsforschung

Büro Graz

Leonhardstraße 59
8010 Graz, Austria
Tel.: +43-316-876 1561
E-Mail: policies@joanneum.at

Büro Wien

Sensengasse 3
1090 Wien, Austria
Tel.: +43-1-581 7520
E-Mail: policies@joanneum.at

Büro Klagenfurt

Lakeside B13b
9020 Klagenfurt
Tel.: +43-1-876 7553
E-Mail: policies@joanneum.at

Inhaltsverzeichnis

ZUSAMMENFASSUNG	1
EXECUTIVE SUMMARY	6
1 EINLEITUNG	10
1.1 Studienziel	10
1.2 Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands	11
1.3 Herangehensweise	13
2 LITERATURÜBERBLICK: FORSCHUNGS SOFTWARE UND ANGRENZENDE BEREICHE	15
2.1 Such- und Analysestrategie	15
2.2 Identifizierte Themenfelder	17
2.3 ORT zwischen Forschungssoftware, Offenheit und Infrastruktur	25
2.4 Zwischenresümee	28
3 STAND UND ENTWICKLUNGSLINIEN IN DEUTSCHLAND	31
3.1 Relevanz des Themas aus Sicht der Forschenden in Deutschland	31
3.2 Diskurs in der deutschsprachigen Literatur	36
3.3 Ergänzende Einschätzungen aus den Interviews	43
3.4 Zwischenresümee	48
4 DISKUSSION UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN	50
4.1 Zentrale Diskurslinien im Überblick	50
4.2 Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken	52
4.3 Zukunftsbilder und Prioritäten	58
4.4 Handlungsfelder und mögliche erste Umsetzungsschritte	62
A ANHANG	69

Zusammenfassung

Digitale Werkzeuge, Software und damit verbundene Infrastrukturen sind zentral für die moderne Wissenschaft. Mit Blick auf eine offene Wissenschaft (Open Science) gewinnen offene Software-Werkzeuge oder „Tools“ zunehmend an Bedeutung, da sie die Zusammenarbeit, die Reproduzierbarkeit und den Zugang zu Ressourcen fördern und unterstützen. Forschende tragen aktiv zur Entwicklung dieser „Open Research Tools (ORT)“ bei und gestalten damit die digitale Transformation des Wissenschaftssystems mit. Auch in Deutschland ist dieser Wandel spürbar, wobei hier der Bereich Forschungssoftware an Bedeutung gewinnt.

Ziel der Studie ist es, den Forschungsstand zu ORT systematisch aufzuarbeiten, zentrale Themenfelder zu analysieren und die Situation in Deutschland kritisch zu reflektieren. Dabei werden aktuelle Forschungsergebnisse, Herausforderungen und Trends beleuchtet sowie Einschätzungen relevanter Akteure und Stakeholder in die Analyse miteinbezogen. Für die Recherche und Analysen wurde ein offenes Begriffsverständnis gewählt, um in der Herangehensweise flexibel und explorativ agieren zu können. Die Studie basiert methodisch auf einem Scoping Review der einschlägigen Literatur und Experteninterviews. Die Ergebnisse wurden in Workshops diskutiert, reflektiert und weiterentwickelt. Ziel war auch, zentrale Herausforderungen, Chancen und Strategien für ORT in Deutschland zu identifizieren und daraus Empfehlungen abzuleiten.

Was ist der Forschungsstand zu ORT?

ORT ist keine gängige Bezeichnung: Der Begriff wird selten verwendet, während „Forschungssoftware“ als klarere und etabliertere Kategorie bevorzugt wird. Dennoch ermöglichte es das offene Verständnis von ORT in dieser Studie, softwarebasierte Werkzeuge zur Unterstützung des gesamten Forschungsprozesses als auch die zugrunde liegenden Infrastrukturen umfassend zu diskutieren und angrenzende Bereiche darzulegen. In den Interviews wurde ORT häufig mit Forschungssoftware gleichgesetzt, die laut einigen Expertinnen und Experten zunehmend auch als Teil von Forschungsinfrastruktur verstanden wird. Insgesamt weisen die Ergebnisse der Studie auf eine bislang nur schwach ausgeprägte Institutionalisierung von ORT hin. Aus pragmatischen Gründen wird im Bericht das Begriffspaar „ORT und Forschungssoftware“ verwendet.

Für ORT und Forschungssoftware zeigt sich in der Literatur ein vielschichtiges und heterogenes Bild. Die Thematik wird aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt – von technischen und infrastrukturellen Fragestellungen über wissenschaftspolitische Diskurse bis hin zu epistemischen Praktiken. Im Zuge der Literaturanalyse konnten fünf Themenfelder identifiziert werden: (1) Forschungssoftware wird zunehmend als eigenständiger wissenschaftlicher Output anerkannt, wobei ihre wachsende Bedeutung für ein effizientes und offenes Wissenschaftssystem betont wird; (2) technische und organisatorische Infrastrukturen, die die Erfassung, Bereitstellung und Nutzung von ORT und Forschungssoftware unterstützen und dabei eng an den Bedürfnissen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgerichtet sind; (3) Bedeutung der Professionalisierung des Feldes durch Aus- und Weiterbildung für Entwicklerinnen und Entwickler sowie durch Community-Building; (4) Lernen vom Austausch über konkrete Praktiken, Arbeitsabläufe, Projektmanagement und Prozesse bei Entwicklung und Bereitstellung von ORT und Forschungssoftware; und (5) die Diskussion von Qualitätszielen von sowie normativen und epistemischen Aspekten rund um Forschungssoftware.

Deutsche Forscherinnen und Forscher sind im internationalen Diskurs zu Forschungssoftware stark vertreten und international mit Forscherinnen und Forschern vernetzt. Thematisch fällt im Hinblick auf den Wissenschaftsdiskurs in Deutschland eine starke Fokussierung auf Prinzipien und Standards auf. Die Qualitätssicherung von Forschungssoftware wird intensiv diskutiert.

Dass in der Literatur insgesamt viele wissenschafts- sowie softwarespezifische Blickwinkel zusammenkommen, zeigt sich auch an der Unbestimmtheit bzw. Pluralität einiger Begriffe und Prinzipien. So lassen sich in allen Themenfeldern unterschiedliche Betrachtungsweisen auf „Offenheit“ finden, mit Blick auf erstens die Software selbst, und zweitens auf die Forschung, die durch Software ermöglicht wird.

Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass Forschungssoftware langfristig verfügbar, zugänglich sowie nachnutzbar sein sollte. Der sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch geführte Diskurs weist einen großen Anteil an Diskussionspapieren, Synthesen und Fallbeschreibungen auf. Insgesamt mangelt es in der Literatur an empirischer Evidenz zur Nutzung, Entwicklung und Wirkung von ORT und Forschungssoftware. Gleichzeitig wurde ein hoher Bedarf an mehr systematischen Erhebungen geäußert, um die Herausforderungen in Bezug auf ORT und Forschungssoftware evidenzbasiert stemmen zu können.

Welche Strukturen und Dynamiken prägen ORT in Deutschland?

ORT, insbesondere Forschungssoftware, gewinnen in Deutschland zunehmend an Bedeutung, die institutionell als auch strukturell als unzureichend verankert erachtet wird. Akzeptanz und Nutzung von Forschungssoftware wird als grundsätzlich hoch eingeschätzt, variieren aber zwischen Disziplinen, da unterschiedliche Forschungsfelder spezifische Anforderungen und Hindernisse haben. Es herrscht ein hohes Problembewusstsein hinsichtlich Qualität, Dokumentation und Nachnutzbarkeit – allerdings fehlt es häufig an Zeit und Ressourcen, um diese Aspekte systematisch zu bearbeiten.

In den letzten Jahren haben sich eine Reihe von Akteuren, Netzwerken und Einrichtungen sowie Institutionen herausgebildet, die vor allem das Thema Forschungssoftware vorantreiben und zunehmende Sichtbarkeit erlangen. Das Feld ist jedoch heterogen und vielfach abhängig vom Engagement einzelner Akteure oder befristeter Initiativen. Die RSE-Community (Research Software Engineers) gilt als gut vernetzt und tritt aktiv hervor. Universitäten und Forschungseinrichtungen, aber auch Förderinstitutionen stehen vor der Aufgabe, langfristige Unterstützungsstrukturen zu schaffen, etwa durch angepasste Förderformate, Qualitätssicherungsmaßnahmen und Honorierungsstrukturen sowie Karrierewege im Bereich ORT. Die Literatur fordert darüber hinaus eine stärkere Vernetzung der Akteure, klare Begriffsdefinitionen und eine strategische Weiterentwicklung, um die Potenziale von ORT für Open Science, Reproduzierbarkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit besser zu nutzen.

Insgesamt fehlt es an koordinierten Strategien für das Feld. Initiativen wie die NFDI (Nationale Forschungsdateninfrastruktur) oder wissenschaftliche Bibliotheken, die hier ein Tätigkeitsfeld erkannt haben, werden als potenzielle Knotenpunkte mit hoher Sichtbarkeit erachtet, die Synergien zwischen Forschungsdaten- und Softwareinfrastrukturen fördern könnten. Betont wird die Notwendigkeit eines Kulturwandels, der neben technischen und organisatorischen auch individuelle und politisch-strategische Dimensionen einbezieht.

Wie bewerten beteiligte Akteure die Relevanz und Potenziale von ORT?

ORT und Forschungssoftware werden als unverzichtbare Bestandteile des Forschungsprozesses betrachtet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erkennen die Relevanz von Forschungssoftware an, nutzen sie aktiv und sind oft auch selbst an ihrer Entwicklung beteiligt.

Datenschutzbedenken, aber auch Skepsis gegenüber unkontrollierter Nutzung der eigenen Arbeiten oder fehlender institutioneller Rückhalt hemmen aber die Offenlegung.

Die Anerkennung von Software als wissenschaftlicher Output ist noch nicht flächendeckend etabliert, was ihre Sichtbarkeit und adäquate Honorierung in wissenschaftlichen Karriereverläufen einschränkt. Mangelnde Kenntnisse über Mehrwert und Möglichkeiten sowie fehlende Standards behindern den Austausch und die Nutzung von ORT und Forschungssoftware. Hinzu kommen ein Zeitmangel und der vermutete hohe Aufwand für Dokumentation, Anpassungen und Veröffentlichung, die die Bereitstellung und Pflege von ORT erschweren. Die in Deutschland dominierende, projektbasierte Forschungsfinanzierung wird als hinderlich für die Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Open-Source-Software im Allgemeinen bzw. ORT im Speziellen gesehen.

In den Experteninterviews wurde insbesondere das Potenzial der Anerkennung und Förderung von Forschungssoftware und ORT betont, um Innovation, Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken – verbunden mit der Notwendigkeit, klare Standards und nachhaltige Strukturen zu etablieren. Künstliche Intelligenz und andere fortgeschrittene digitale Technologien eröffnen künftig wichtige Gestaltungsspielräume für die Weiterentwicklung von ORT – insbesondere durch die Erwartung effizienterer Automatisierungsprozesse. Dabei kommt benutzerfreundlichen Tools eine zentrale Rolle zu, da sie Forscherinnen und Forscher gezielt unterstützen und dabei helfen, Barrieren in der Nutzung zu überwinden.

Als erfolgreiche Ansätze zur nachhaltigen Verankerung von Forschungssoftware werden das „Software Sustainability Institute“ im Vereinigten Königreich und das „Netherlands eScience Center“ eingeschätzt, die als Vorbilder für die Förderung von ORT und Forschungsarbeit durch Community-Arbeit, Richtlinien und Trainingsprogramme dienen. In Deutschland wird die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) als potenzielle Grundlage für den Aufbau vergleichbarer Strukturen gesehen.

Welche Chancen und Herausforderungen bestehen im Zusammenhang mit ORT?

ORT bieten allgemein eine Vielzahl an Chancen für die Weiterentwicklung von wissenschaftlicher Theorie und Praxis. Die Anwendung von Prinzipien wie FAIR4RS („Findable, Accessible, Interoperable, Reusable for Research Software“) und Open Source helfen Transparenz, Reproduzierbarkeit und Nachhaltigkeit zu fördern. Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung von Forschungsprozessen schafft neue Möglichkeiten für Kollaboration und Ressourcennutzung. Einheitliche Zitationsstandards für Forschungssoftware können die Sichtbarkeit und Nachnutzbarkeit erhöhen und so auch zu einer stärkeren Anerkennung als wissenschaftliche Leistung beitragen. Auch die verstärkte Netzworkebildung – sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch mit kommerziellen Akteuren – eröffnet neue Kooperations- und Entwicklungsmöglichkeiten. Die zunehmende Digitalisierung der Forschung wirkt dabei als ein Treiber und unterstreicht die Relevanz von ORT im datenintensiven Forschungsbetrieb. Zusätzlich eröffnet der Ausbau partizipativer Entwicklungsformate, etwa durch Co-Creation, die Chance, Forschungssoftware stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer auszurichten und so deren Qualität und Akzeptanz zu steigern.

Gleichzeitig bestehen jedoch auch Herausforderungen. Das Feld ist begrifflich noch unscharf, was die strategische Weiterentwicklung erschwert. Die wissenschaftliche Anerkennung von Forschungssoftware, etwa im Hinblick auf Karrierewege, Publikationen oder Förderlogiken, ist unzureichend. ORT und Forschungssoftware entstehen im Rahmen befristeter Projekte,

wodurch ihre nachhaltige Wartung und Pflege oft nicht gesichert ist. Hinzu kommen Datenschutzbedenken und Akzeptanzprobleme in manchen Disziplinen. Schließlich bleibt die Rolle kommerzieller Akteure und Softwaredienstleister im offenen Wissenschaftssystem ambivalent: Einerseits bieten sie Ressourcen und Infrastruktur, andererseits bestehen Unsicherheiten über Abhängigkeiten und Verwertungsinteressen.

In Deutschland zeigen sich diese Herausforderungen in spezifischer Ausprägung. Zwar wächst das Bewusstsein für die Relevanz von ORT und Forschungssoftware, doch fehlt es an einer koordinierten nationalen Strategie, teils technischen Infrastrukturen und langfristigen Finanzierungsmodellen. Projektbasierte Förderung gepaart mit hoher Personalfuktuation und fehlender institutionalisierter Kompetenzentwicklung bremsen die nachhaltige Integration von ORT und Forschungssoftware aus. Gleichzeitig bietet Deutschland durch starke lokale Akteure wie Hochschulen, Bibliotheken und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen eine gute Ausgangsbasis für den Ausbau und die strategische Weiterentwicklung von ORT und Forschungssoftware. Die NFDI wird als wichtiger Treiber gesehen, insbesondere mit Blick auf Vernetzung und Infrastrukturentwicklung. Als weitere Chance gilt die Etablierung neuer Berufsbilder, etwa durch die wachsende RSE-Community. Verbesserte Anreizsysteme und eine intensivere internationale Vernetzung bieten weitere Ansatzpunkte, um die Potenziale von ORT in Deutschland langfristig zu erschließen und einen umfangreichen Kulturwandel zu ermöglichen.

Wie können ORT in Deutschland gestärkt und besser genutzt werden?

Die im Zuge der Studie erarbeiteten Zukunftsbilder räumen Forschungssoftware gegenüber ORT Priorität ein. In den Zukunftsbildern wird Forschungssoftware gleichwertig neben Publikationen und Forschungsdaten behandelt, ist in verlässlichen Infrastrukturen verfügbar und durch dauerhafte Finanzierungs- sowie Governance-Strukturen abgesichert. Forschungssoftwarekompetenz ist systematisch in Ausbildung, Karrierewegen und Bewertungskriterien verankert.

Die in den Interviews geäußerten Optimierungspotenziale betreffen vor allem die Schaffung belastbarer Strukturen für die nachhaltige Professionalisierung und Finanzierung offener Forschungssoftware und ORT. Hierfür wird von einigen Expertinnen und Experten die Entwicklung eines Ökosystems eingefordert, um Akteure, Infrastrukturen und Anreizsysteme besser aufeinander abzustimmen und so nachhaltige Strukturen zu ermöglichen.

Auf Basis der in dieser Studie erarbeiteten Ergebnisse werden mehrere Ansätze zur Stärkung und besseren Nutzung von ORT und Forschungssoftware in Deutschland empfohlen. Der bestehende Perspektivenpluralismus kann zunächst weiter genutzt werden, um vielseitige Ideen und Lösungen in den Diskurs einzubringen. Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, klare Begriffe und theoretische Abgrenzungen zu etablieren, um Zuständigkeiten besser zu definieren und disziplinübergreifende Akzeptanz zu fördern. Zentral ist die stärkere Anerkennung von Forschungssoftware als wissenschaftlicher Output, etwa auf Basis klarer Qualitätskriterien, Bewertungssysteme und deren Integration in z. B. Berufungsverfahren, Promotionsordnungen oder Förderkriterien. Auch die „Openness“ sollte als Grundprinzip unterstützt und gefördert werden. Geeignete strukturelle Rahmenbedingungen, eine institutionelle Verankerung und eine koordinierte nationale Strategie, werden als notwendig erachtet.

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen braucht es eine strukturierte, abgestimmte Vorgehensweise sowie die aktive Beteiligung aller relevanten Akteure im Wissenschafts- und Forschungssystem. Erste Schritte zur Umsetzung könnten die Initiierung eines regelmäßigen Stakeholder-Dialogs sein, die Erarbeitung gemeinsamer Ziele in einem Positionspapier und, in

weiterer Folge, darauf aufbauend ein koordiniertes Roadmapping. Ergänzend wird eine systematische Bedarfserhebung empfohlen, um gezielte Maßnahmen und praxisnahe Softwarelösungen zu entwickeln. Akzeptanz und Nachhaltigkeit können durch Community-Building und Vernetzung gestärkt werden. Langfristig sind nachhaltige Fördermodelle jenseits projektbasierter Finanzierung notwendig, die die Besonderheiten von Software berücksichtigen und Förderprogramme auf Landes- und Bundesebene besser verzahnen.

Executive Summary

Digital tools, software and related infrastructures are central to modern science and research. With regards to open science, open software tools are becoming increasingly important as they promote and support collaboration, reproducibility and access to resources. Researchers are actively contributing to the development of these “Open Research Tools (ORT)” and are thus helping to shape the digital transformation of the science system. This change is also noticeable in Germany, where the area of research software is gaining increasing importance.

The aim of the study is to systematically review the state of research on ORT, analyse key topics and critically reflect on the situation in Germany. Current research findings, challenges and trends are highlighted, and the assessments of relevant actors and stakeholders are included in the analysis. An open conceptual understanding was chosen for the research and analyses in order to allow a flexible and explorative approach. In terms of methodology, the study is based on a scoping review of the relevant literature and expert interviews. The results were discussed, reflected upon and further developed in workshops. The aim was also to identify key challenges, opportunities and strategies for ORT in Germany and to derive recommendations.

What is the state of research on ORT?

ORT is not a common term: The term is rarely used, while “research software” is favoured as a clearer and more established category. Nevertheless, the open understanding of ORT in this study made it possible to comprehensively discuss software-based tools to support the entire research process as well as the underlying infrastructures and to outline neighbouring areas. Open research software could be understood as part of ORT. In the interviews, ORT was often equated with research software, which, according to some experts, is increasingly understood as part of research infrastructure. Overall, the results of the study point to a weak institutionalisation of ORT to date.

The literature on ORT and research software therefore presents a multi-layered and heterogeneous picture. The topic is treated from different perspectives – from technical and infrastructural issues to science policy discourses and epistemic practices. Five topics were identified in the course of the literature analysis: (1) Research software is increasingly recognised as a scientific output in its own right, with its growing importance for an efficient and open science system being emphasised; (2) technical and organisational infrastructures that support the collection, provision and use of ORT and research software and are closely aligned with the needs of scientists and researchers; (3) the importance of professionalising the field through education and training for developers and community-building; (4) learning from the exchange of concrete practices, workflows, project management and processes in the development and provision of ORT and research software; and (5) the discussion of quality objectives as well as normative and epistemic aspects of research software.

German researchers are well represented in the international discourse on research software and active in international networks with other scientists and researchers. Thematically speaking, there is a strong focus on principles and standards in the German scientific discourse. The quality assurance of research software is also intensively discussed.

The fact that various science- and software-specific perspectives come together in the literature is also shown by the vagueness or plurality of some terms and principles. For example, different perspectives on “openness” can be found in all subject areas, firstly with regard to the software itself, and secondly with regard to the research that is made possible by software.

There is broad agreement that research software should be available, accessible and reusable in the long term. The discourse in the literature, both in English and German, contains a large proportion of discussion papers, syntheses and case descriptions. Overall, there is a lack of empirical evidence in the literature on the use, development and impact of ORT and research software. At the same time, a great need was expressed for more systematic research to meet the challenges in relation to ORT and research software in an evidence-based manner.

What structures and dynamics characterise ORT in Germany?

ORT, especially research software, is becoming increasingly important in Germany, but it is considered to be insufficiently anchored both institutionally and structurally. Acceptance and utilisation of research software is generally considered to be high, but varies between disciplines, as different research fields have specific requirements and obstacles. There is a high level of problem awareness with regard to quality, documentation and reusability. However, there is often a lack of time and resources to systematically address these aspects.

In recent years, a number of actors, networks and organisations as well as institutions have emerged that are promoting the topic of research software and gaining increasing visibility. However, the field is heterogeneous and often dependent on the commitment of individual actors or temporary initiatives. The RSE community (Research Software Engineers) has established a strong, active network. Universities and research institutions, but also funding organisations, are faced with the task of creating long-term support structures, for example through adapted funding formats, quality assurance measures and remuneration structures and career paths in the field of ORT. The literature also calls for stronger networking between stakeholders, clear definitions of terms and strategic development in order to better utilise the potential of ORT for open science, reproducibility and international competitiveness.

Overall, there is a lack of coordinated strategies for the field. Initiatives such as the NFDI (National Research Data Infrastructure) or scientific libraries, which have recognised a field of activity here, are seen as potential hubs with high visibility that could promote synergies between research data and software infrastructures. The need for a cultural change is emphasised, which includes individual and political-strategic dimensions in addition to technical and organisational ones.

How do stakeholders assess the relevance and potential of ORT?

ORT and research software are seen as indispensable components of the research process. Scientists recognise the relevance of research software, use it actively and are often involved in its development themselves. However, data protection concerns, but also scepticism about the uncontrolled use of their own work or a lack of institutional backing inhibit disclosure.

The recognition of software as a scientific output is not yet widely established, which limits its visibility and adequate remuneration in scientific careers. A lack of knowledge about added value and possibilities as well as a lack of standards hinder the exchange and use of ORT and research software. In addition, a lack of time and the presumed high costs for documentation, customisation and publication make the provision and maintenance of ORT more difficult. The project-based research funding that dominates in Germany is seen as an obstacle to the sustainability and longevity of open-source software in general and ORT in particular.

The expert interviews particularly emphasised the potential of recognising and promoting research software and ORT in order to strengthen innovation, transparency and competitiveness, combined with the need to establish clear standards and sustainable structures. Artificial Intelligence and other advanced digital technologies will open up important

scope for action for the further development of ORT in the future, particularly through the expectation of more efficient automation processes. User-friendly tools play a central role in this, as they provide targeted support for researchers and help to overcome barriers to utilisation.

The 'Software Sustainability Institute' in the United Kingdom and the 'Netherlands eScience Center' are seen as successful approaches for the sustainable anchoring of research software, serving as role models for the promotion of ORT and research through community efforts, guidelines and training programmes. In Germany, the National Research Data Infrastructure (NFDI) is seen as a potential basis for establishing comparable structures.

What opportunities and challenges are there in connection with ORT?

ORT generally offers a variety of opportunities for the further development of scientific theory and practice. The application of principles such as FAIR4RS ("Findable, Accessible, Interoperable, Reusable for Research Software") and open source help to promote transparency, reproducibility and sustainability. The advancing digitalisation and automation of research processes creates new opportunities for collaboration and the use of resources. Citation standards for research software can increase visibility and reusability and thus also contribute to greater recognition as a scientific achievement. Increased networking, both within the scientific community and with commercial players, also opens up new opportunities for cooperation and development. The increasing digitalisation of research acts as a driver and underlines the relevance of ORT in data-intensive research operations. In addition, the expansion of participatory development formats, for example through co-creation, opens up the opportunity to align research software more closely with the actual needs of users and thus increase its quality and acceptance.

However, there are also challenges. The field is still conceptually blurred, which makes strategic development more difficult. The scientific recognition of research software, for example with regard to career paths, publications or funding logics, is inadequate. ORT and research software are created as part of temporary projects, which means that their sustainable maintenance and upkeep is often not guaranteed. In addition, there are data protection concerns and acceptance problems in some disciplines. Finally, the role of commercial players and software service providers in the open science system remains ambivalent: On the one hand, they offer resources and infrastructure, on the other, there are uncertainties about dependencies and commercialisation interests.

In Germany, these challenges are characterised in a specific way. Although awareness of the relevance of ORT and research software is growing, there is a lack of a coordinated national strategy, technical infrastructures and long-term funding models. Project-based funding coupled with high staff turnover and a lack of institutionalised skills development are slowing down the sustainable integration of ORT and research software. At the same time, Germany offers a good starting point for the expansion and strategic development of ORT and research software thanks to strong local players such as universities, libraries and non-university research institutions. The NFDI is seen as an important driver, particularly with regard to networking and infrastructure development. Another opportunity is the establishment of new job profiles, for example through the growing RSE community. Improved incentive systems and more intensive international networking offer further starting points for tapping the potential of ORT in Germany in the long term and enabling a comprehensive cultural change.

How can ORT be strengthened and better utilised in Germany?

The visions of the future developed in the course of the study prioritise research software over ORT. It is treated on an equal footing with publications and research data, is available in reliable infrastructures and secured by permanent funding and governance structures. Research software expertise is systematically anchored in training, career paths and assessment criteria.

The potential for optimisation expressed in the interviews primarily concerns the creation of resilient structures for the sustainable professionalisation and funding of open research software and ORT. To this end, some experts call for the development of an ecosystem in order to better harmonise actors, infrastructures and incentive systems and thus enable sustainable structures.

Based on the results of this study, several approaches are recommended to strengthen and improve the use of ORT and research software in Germany. The existing pluralism of perspectives can initially continue to be utilised in order to introduce diverse ideas and solutions into the discourse. At the same time, however, it is important to establish clear terms and theoretical boundaries in order to better define responsibilities and promote cross-disciplinary acceptance. Greater recognition of research software as a scientific output, for example on the basis of clear quality criteria, evaluation systems and their integration into e. g. professional procedures, doctoral regulations or funding criteria, is crucial. Openness should also be supported and promoted as a basic principle. Appropriate structural framework conditions, institutional anchoring and a coordinated national strategy are considered necessary.

The implementation of these measures requires a structured, coordinated approach and the active participation of all relevant stakeholders in the science and research system. The first steps towards implementation could be the initiation of a regular stakeholder dialogue, the development of common goals in a position paper and, building on this, coordinated roadmapping. In addition, a systematic needs assessment is recommended in order to develop targeted measures and practical software solutions. Acceptance and sustainability can be strengthened through community building and networking. In the long term, sustainable funding models beyond project-based funding are needed that take into account the special features of software and better link funding programmes at state and federal level.

1 Einleitung

Digitale Forschungsprozesse und -techniken sind aus der heutigen Wissenschaft nicht mehr wegzudenken. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit nutzen digitale Werkzeuge, Software und Infrastrukturen, um Wissen und Daten zu erarbeiten, Ressourcen miteinander zu teilen oder sich auszutauschen und miteinander zu kommunizieren – sei es durch webbasierte Textbearbeitung, Datenanalyse mit spezialisierter Software oder den Austausch über Kollaborationsplattformen. Mit Blick auf eine offene Wissenschaft (Open Science) gewinnen offene Werkzeuge oder „Tools“ zunehmend an Bedeutung, da sie Zusammenarbeit, Reproduzierbarkeit und Zugang zu Ressourcen fördern und unterstützen. Viele Forschende entwickeln und verbreiten solche Werkzeuge, die als Open Research Tools (ORT) bezeichnet werden können, und gestalten so aktiv die digitale Transformation des Wissenschaftssystems mit.

Diese Entwicklung vollzieht sich vor dem Hintergrund einer zunehmend datengetriebenen, internationalen und interdisziplinär vernetzten Wissenschaft, die „traditionelle“ Forschungsprozesse grundlegend verändert. Auch in Deutschland ist dieser Wandel spürbar, wobei hier gerade der Bereich Forschungssoftware – also Software, die im Forschungsprozess oder zur Erarbeitung von Forschungsergebnissen erstellt wird – an Bedeutung gewinnt. Initiativen zur Förderung von Open Science, der Ausbau von Forschungsdateninfrastrukturen, Maßnahmen zur Stärkung von Community-Building sowie strategische Digitalisierungsprogramme treiben die Entwicklung und Verbreitung in diesem Bereich maßgeblich voran. Gleichzeitig werden, wie in anderen Ländern, vermehrt Herausforderungen sichtbar – etwa hinsichtlich der Nutzbarkeit und langfristigen Verfügbarkeit, der Finanzierung oder der allgemeinen Akzeptanz dieser Werkzeuge in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.

Doch was umfasst der Begriff ORT¹, wie ist der diesbezügliche Forschungsstand einzuschätzen, und welche zentralen Aspekte und Themen werden diskutiert? In dieser Studie wurde der Begriff ORT als konzeptioneller Rahmen sowie als Ankerpunkt für die Recherchen genutzt. Darüber hinaus wurde er herangezogen, um das Begriffsfeld umfassend zu erschließen und kritisch zu reflektieren. Der methodische Zugang wurde dementsprechend breit angelegt, um einerseits eine fundierte Analyse zu gewährleisten, und andererseits Schlussfolgerungen zu ermöglichen, die auch auf die Diskussion zur Entwicklung und Situation in Deutschland gut übertragbar sind.

1.1 Studienziel

Das Ziel der Studie ist es, eine umfassende Übersicht zum Forschungsstand und zu den in der Literatur diskutierten Themenfeldern mit Bezug zu ORT zu erstellen, mit besonderer Berücksichtigung und Reflexion der Situation in Deutschland. Dabei sollen relevante Forschungsergebnisse der letzten Jahre erfasst, zentrale Themenfelder analysiert und diskutiert sowie Einschätzungen von beteiligten Akteuren und Stakeholdern eingeholt werden. Insbesondere soll das Konzept ORT beleuchtet und mit dem Begriff verbundene Herausforderungen identifiziert und analysiert werden. Gemäß Studienauftrag standen zu Beginn folgende Leitfragen im Mittelpunkt:

- Wie ist der aktuelle Forschungsstand zu bzw. über ORT? Welche Quellen, Forschungslücken und Kernergebnisse gibt es?

¹ Der Begriff ORT wurde genutzt, um explorativ möglichst viele Facetten zu erfassen. Beim Scoping Review fand eine Fokussierung auf Forschungssoftware statt. Die Befunde wurden anschließend erneut breit interpretiert.

- Wie sieht das Feld ORT mit Fokus auf die Stakeholder, Rahmenbedingungen, Akzeptanz und die Potenziale von ORT für Forschungsbetrieb, Probleme und Hindernisse bei der Bereitstellung und Verwendung von ORT aus? Gibt es Best Practices?
- Wie bewerten Stakeholder die Relevanz und Potenziale von ORT?
- Welche Stärken und Schwächen hat der aktuelle ORT-Einsatz in der Forschungslandschaft (sowohl international, europäisch als auch insbesondere national)? Welche Chancen ergeben sich? Welche Herausforderungen stellen sich?
- Welche Hindernisse erschweren die Bereitstellung und Nutzung von ORT in Deutschland? Wie lässt sich allgemein und speziell aus forschungspolitischer Sicht in Deutschland ein Einsatz von ORT strategisch unterstützen?

Diese Leitfragen wurden in weiterer Folge präzisiert und der Untersuchungsgegenstand stärker reflektiert. Bei der Analyse des Feldes, der Identifikation zentraler Stakeholder und ihrer Einschätzungen zur Bedeutung, Akzeptanz, zu Potenzialen und Herausforderungen von ORT lag der Fokus auf der Situation in Deutschland. Insgesamt soll die Studie dazu beitragen, die Basis für weiterführende Diskussionen im Bereich ORT zu schaffen sowie zentrale Themen und damit verbundene Fragestellungen zu erörtern – insbesondere mit Blick auf zukünftige Perspektiven und mögliche Handlungsfelder für Deutschland.

1.2 Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands

Die konzeptionelle und begriffliche Grundlage der Studie wurde durch den Studienauftrag gelegt, in welchem der Begriff ORT als erste Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands vorgeschlagen wurde. Demnach handelt es sich bei ORT um ...

„Software-Forschungswerkzeuge, die im Kontext von Open-Initiativen² entwickelt und zugänglich gemacht werden. Sie sind eng mit wissenschaftlichem Arbeiten verknüpft und unterstützen unterschiedliche Phasen des Forschungsprozesses, darunter Datenerhebung, Analyse, Visualisierung und Verwertung von Ergebnissen. Der Begriff Software ist weit zu fassen. Der Begriff „Tool“ bzw. Werkzeug soll in diesem Zusammenhang auf Begleitmaterialien, z. B. Codes, Dokumentationen, werkzeugnahe Daten und Modelle, aufmerksam machen.“

Ausgehend von dieser Begrifflichkeit sind (offene) Software-Forschungswerkzeuge nicht nur „Mittel zum (Forschungs-)zweck“, sondern können selbst Gegenstand von Forschungsprozessen sein, in denen sie, etwa über längere Zeiträume, weiterentwickelt und angepasst werden.

Erste Recherchen zeigten jedoch, dass der Begriff ORT selbst nicht gängig ist und auch in einschlägigen Forschungscommunitys nur selten verwendet wird. Aus diesem Grund wurde der Begriff während des gesamten Studienverlaufs vom Studienteam kritisch hinterfragt und diskutiert. Statt einer starren Definition wurde für die Studie in weiterer Folge ein offenes Begriffsverständnis gewählt, um in der Herangehensweise flexibel zu bleiben und explorativ agieren zu können. ORT eröffnete somit einen breiten Zugang zum Untersuchungsfeld, ermöglichte die Einbindung unterschiedlicher Perspektiven und machte eine umfassende Diskussion der relevanten Themenbereiche möglich. Darauf aufbauend wurde die Analyse anschließend schrittweise fokussiert und vertieft.

² Open-Initiativen können als koordinierte Bemühungen verstanden werden, Software-Forschungswerkzeuge und deren Nutzung entlang der Prinzipien von Offenheit, Transparenz und Nutzbarkeit zu gestalten.

Zentrale und zu berücksichtigende Überschneidungen gibt es dabei vor allem mit dem Begriff „research software“ bzw. „Forschungssoftware“, der jedoch in seiner Konzeptualisierung enger gefasst ist als der Begriff ORT. Forschungssoftware umfasst typischerweise Softwarelösungen, die für bestimmte Forschungszwecke entwickelt und in wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen eingesetzt werden.³ Der ORT-Begriff weitet die Perspektive auf die Unterstützung von Forschungsprozessen insgesamt und rückt durch den Fokus auf „Tools“ deren langfristige Dimension in den Vordergrund. ORT betont zudem die „Openness“ bzw. „Offenheit“ von Software: Dabei handelt es sich um eine Reihe von Prinzipien und Praktiken, die darauf abzielen, wissenschaftliches Arbeiten oder die Entwicklungspraxis von ORT transparenter, zugänglicher und kollaborativer zu gestalten. Im Zusammenhang mit ORT im Allgemeinen bzw. Forschungssoftware im Speziellen betrifft dies insbesondere die freie und uneingeschränkte Zugänglichkeit zu Daten, Codes etc., die sich als wesentlich für die Nutzung, Reproduzierbarkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit der jeweiligen Softwarelösung erweist.

Eine weitere Beobachtung, die den gewählten offenen Ansatz stützt, ist der Umstand, dass der Untersuchungsgegenstand eng mit Digitalisierung an sich verwoben ist, die das wissenschaftliche Arbeiten über alle Disziplinen hinweg grundlegend transformiert: Resultierend aus der zunehmenden Bedeutung von digitalen Technologien und zunehmend datengetriebenen Forschungsprozessen und -techniken, weist der dieser Studie zugrundeliegende Untersuchungsgegenstand einen stetigen Wandel im Begriffsverständnis auf, dem mit einer offenen Herangehensweise in der begrifflichen Abgrenzung und Untersuchung des Themas in adäquater Art und Weise begegnet werden kann. Da die Digitalisierung von Forschungsprozessen nicht über alle Disziplinen hinweg gleichmäßig erfolgt, ist damit auch ORT in manchen Bereichen weniger oder stärker etabliert und hat einen geringeren Bedeutungsstand als in anderen, was die Findung und Verwendung allgemeingültiger Begrifflichkeiten zusätzlich in Frage stellt.

Darüber hinaus steht der Untersuchungsgegenstand ORT und frei verfügbare Forschungssoftware in einem Spannungsfeld unterschiedlicher Debatten. Zum einen zeigt sich die Sichtbarkeit der Open-Science-Bewegungen zunehmend auch am Thema ORT sowie im Kontext von Forschungssoftware. Die Offenheit und Verfügbarkeit von Software kann dabei jedoch auch auf länger zurückliegende Vorstellungen zurückgreifen. Allerdings steht die Forderung nach Offenheit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Forschungsprozess auch in einer Spannung mit Entwicklungen, in denen die stärkere Sicherung wissenschaftlichen Wissens vor (fremder) staatlicher und nichtstaatlicher Einflussnahme gefordert wird. In der wissenschaftspolitischen Literatur wird diese Debatte vor allem rund um Themen der Forschungssicherheit oder der digitalen Souveränität verhandelt. Wie festzustellen ist, schlägt sich die Sicherheitsdiskussion aktuell noch nicht in der analysierten Literatur nieder. Aber sie verweisen auf die Notwendigkeit, den Gegenstand ORT genauer zu definieren und die unterschiedlichen Interessen der Akteure herauszuarbeiten. Auch dazu ist ein offenes Begriffsverständnis erforderlich.

Die Nutzung eines offenen Begriffsverständnisses ermöglichte es, die Komplexität und Dynamik des Untersuchungsgegenstands besser zu erfassen und unterschiedliche Perspektiven und Ebenen zu integrieren. Im Detail ist zu erwarten, dass es sich in Deutschland um ein aufstrebendes Feld handelt, das von einer Vielzahl von Akteuren und Stakeholdern

³ Vgl. Gruenpeter et al., 2021: „Research Software includes source code files, algorithms, scripts, computational workflows and executables that were created during the research process or for a research purpose. Software components (e.g., operating systems, libraries, dependencies, packages, scripts, etc.) that are used for research but were not created during or with a clear research intent should be considered software in research and not Research Software. This differentiation may vary between disciplines.“

aktuell intensiv diskutiert bzw. aufgegriffen wird. In dieser Hinsicht erweist sich der vom Studienteam gewählte offene Ansatz in der Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands als vorteilhaft, da dadurch nicht die Interessen oder Perspektiven einzelner Akteursgruppen bereits im Vorfeld stärker in den Vordergrund rücken als andere und somit einem Ungleichgewicht bzw. einem verzerrten Bild bereits im Prozess der Erkenntnisgewinnung vorgebeugt wird.

Überdies hat das Studienteam sich für ein offenes Begriffsverständnis entschieden, um möglichst flexibel auf neue Erkenntnisse und Entwicklungen während der Studiererstellung reagieren zu können und eine vorzeitige Einengung des Forschungsfokus zu verhindern, was für die abschließende Formulierung von Handlungsempfehlungen hinderlich gewesen wäre. Gleichzeitig hat es das offene Begriffsverständnis ermöglicht, die unterschiedlichen Methoden und Quellen der Evidenz ineinander zu integrieren und somit ein umfassenderes Bild des Untersuchungsgegenstands zu zeichnen.

1.3 Herangehensweise

Die Studie wurde von Juli 2024 bis Januar 2025 in mehreren aufeinander abgestimmten Arbeitspaketen durchgeführt. Entsprechend den Vorgaben des Studienauftraggebers stützt sie sich methodisch auf einen Scoping Review sowie eine Reihe von Experteninterviews.

- Auf Basis eines abgestimmten Studienkonzepts und unter Einbeziehung erster Recherchen und vorbereitender Interviews wurde die Literaturrecherche und -auswertung durchgeführt, um den Stand der Forschung mit Blick auf ORT zu erfassen und relevante Themenfelder zu identifizieren. Für die Literaturrecherche erwiesen sich die Begriffe „research software“ mit „open“ bzw. „Forschungssoftware“ als geeignet. Um dem explorativen Ansatz Rechnung zu tragen, wurde der analysierte Literaturkorpus trotz der gemäß Studienauftrag angestrebten Reduktion auf wenige Arbeiten in weiterer Folge bewusst umfangreich gehalten (156 Publikationen). Aussortiert wurden Softwarepublikationen und von Organisationen geprägte Publikationen (Strategiedokumente, Positionspapiere, Leitfäden etc.). Der so erhobene Forschungsstand wurde im Anschluss mit Blick auf zentrale Hindernisse, Potenziale und den Status quo von ORT analysiert, wobei die Situation in Deutschland besonders berücksichtigt wurde.
- Zur Triangulation der Erkenntnisse wurden eine Reihe von Interviews mit Expertinnen und Experten durchgeführt, die über fundiertes Wissen zu ORT, Forschungssoftware und angrenzenden Bereichen sowie ein tiefgehendes Verständnis der nationalen Gegebenheiten und spezifischen Herausforderungen verfügen. Die Gesprächspartnerinnen und -partner stammen aus unterschiedlichen Gruppen von Akteuren, um ein möglichst breites Spektrum an Perspektiven und Fachkompetenzen abzudecken, darunter Vertreterinnen und Vertreter von Forschungseinrichtungen, aus der Forschungsförderung, Akteure der Erschließung und Bereitstellung von ORT sowie intermediäre und beratende Akteure. Schwerpunkt der Gespräche stellten die Identifikation relevanter Akteure und deren Rolle in der deutschen Forschungslandschaft sowie zentrale Herausforderungen, technologische und strukturelle Trends, Potenziale und Verbesserungansätze dar.
- Die zentralen Ergebnisse wurden in eine Stärken-Schwächen-Analyse überführt und zunächst mit einer kleinen Gruppe von Vertreterinnen und Vertretern der Community am 15. Januar 2025 im Rahmen eines Online-Workshops reflektiert. Ziel war es, die Ergebnisse mit Blick auf die Praxiserfahrung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu beleuchten. Den Abschluss bildete ein Vor-Ort-Workshop am 22. Januar 2025 in Berlin mit rund 20 Fachexpertinnen und -experten. Neben einer Validierung der Ergebnisse der SWOT-

Betrachtung war dabei das Ziel, zentrale Herausforderungen, Chancen und strategische Ansätze für die zukünftige Entwicklung von ORT und verbundenen Themenfeldern in Deutschland zu identifizieren. Auf dieser Basis wurden Handlungsempfehlungen formuliert, mit dem Ziel weitere Entwicklungen anzustoßen, welche die Bereitstellung und Nutzung von ORT in Deutschland unterstützen und fördern.

Im Zuge der Studieneerstellung wurden Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz (KI) für die Durchführung einzelner Aufgaben eingesetzt (vgl. Abschnitt A.5).

Der vorliegende Bericht gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 werden die Vorarbeiten sowie die Ergebnisse des Literaturüberblicks präsentiert. Im Anschluss werden der Status quo und die Perspektiven mit Blick auf Deutschland vorgestellt (Kapitel 3). Eine Zusammenfassung der zentralen Befunde, der Ergebnisse der Stärken-Schwächen-Analyse sowie jene der Workshops, vor allem mit Blick auf formulierte Zukunftsbilder, finden sich in Kapitel 4. Dieses Kapitel schließt mit der Vorstellung von Handlungsempfehlungen und möglichen, ersten Umsetzungsschritten.

In der Studie wird weitestgehend darauf verzichtet, exemplarisch (Software-)Beispiele anzuführen oder vergleichend zu diskutieren. Zwar werden in der Literatur und den Interviews vereinzelt Beispiele zu illustrativen Zwecken genannt, doch herrschte unter den befragten Expertinnen und Experten häufig Uneinigkeit darüber, wie bestimmte Softwarelösungen zu definieren sind. An dieser Stelle wird auf die in den Interviews mehrfach betonte Notwendigkeit verwiesen, klare und präzise Abgrenzungskriterien zu definieren (vgl. Kapitel 3).

Das Studienteam und das BMFTR bedankt sich herzlich für die wertvolle Unterstützung sowie für die Zeit und das Interesse aller Teilnehmenden!

2 Literaturüberblick: Forschungssoftware und angrenzende Bereiche

Kurzzusammenfassung: Forschungssoftware wird zunehmend als eigenständige wissenschaftliche Leistung anerkannt, ihre nachhaltige Entwicklung und Nutzung jedoch durch infrastrukturelle, organisatorische und finanzielle Herausforderungen eingeschränkt. Mit dem Begriff ORT wird ein Schlaglicht auf softwarebasierte Werkzeuge zur Unterstützung des Forschungsprozesses als auch zugrundeliegende Infrastrukturen geworfen. Während FAIR-Prinzipien und Open Source für Forschungssoftware als erstrebenswert gelten, bleiben viele Fragen zur praktischen Umsetzung offen.

Zentrales methodisches Element der Studie ist ein umfassendes Scoping Review. Zunächst werden die wesentlichen Aspekte der Such- und Analysestrategie erläutert, gefolgt von einer thematisch strukturierten Darstellung der Rechercheergebnisse. Abschließend wird das Spannungsfeld von ORT beleuchtet und zentrale Begrifflichkeiten diskutiert.

2.1 Such- und Analysestrategie

Zu Beginn wurde ein erster Überblick über die vorhandene Literatur erarbeitet. Dazu wurden verschiedene Suchbegriffe und Kombinationen sowie unterschiedliche Datenbanken genutzt. Es zeigte sich rasch, dass „open research tool“, „offenes Forschungswerkzeug“ bzw. „offene Software-Forschungswerkzeuge“ in der einschlägigen Literatur kaum verwendet werden und sich somit nicht direkt für eine zielgerichtete Literaturrecherche eignen. Um das Begriffsfeld besser einzugrenzen, wurden vier Erstgespräche mit Expertinnen und Experten aus der Softwareentwicklung und mit Bezug zu Open Science in Deutschland geführt, um die Suchbegriffe zu validieren und zusätzliche Einblicke in offene Software-Forschungswerkzeuge zu gewinnen.

- Zur Fokussierung auf digitale Forschungsressourcen, insbesondere Software, erwiesen sich die Begriffe „research software“ und „Forschungssoftware“ als geeigneter. Während „research software“ primär in der Medizin, den Ingenieurs- und Naturwissenschaften verankert ist, liefert Forschungssoftware wertvolle Einblicke in Geisteswissenschaften und Digital Humanities. Die Kombination beider Begriffe strukturierte die Literaturrecherche zusätzlich. Überdies konnten durch eine Kombination dieser Begriffe sowohl internationale als auch deutschsprachige Perspektiven berücksichtigt werden.
- Aufgrund der unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen von „open source“ in der Softwareentwicklung und angrenzenden Bereichen bestand das Risiko, dass „open science“- oder „open access“-Perspektiven in den Hintergrund treten. Daher wurde bewusst der allgemeinere Begriff „open“ ohne zusätzliche Spezifizierung verwendet. Die Kombination von „open“ mit „research software“ halbierte die Trefferzahl und ermöglichte eine gezieltere Auswahl relevanter Beiträge.
- Um den Fokus auf aktuelle Entwicklungen zu legen, wurde die Literaturrecherche auf die letzten zehn Jahre (2014–2024) beschränkt.

Weitere Details zur Suchstrategie finden sich im Anhang unter Abschnitt A.4.

Die Auswahl der Datenbanken wurde auf die Suchbegriffe ausgerichtet. Dahingehend boten sich Datenbanken an, die sowohl Beiträge in deutscher und englischer Sprache listen und auch weitere Publikationstypen abseits der in Fachzeitschriften veröffentlichten Aufsätze enthalten. Diese sogenannte „graue Literatur“ umfasst zum Beispiel Vorträge, Dissertationen oder organisationale Berichte. Aus diesen Gründen wurden vor allem die Datenbanken OpenAlex, Google Scholar und CORE verwendet. Um auch die Fachliteratur möglichst umfassend abzubilden, wurde zusätzlich Scopus hinzugezogen. Da die Suche in den Datenbanken zum

Teil zu hohen Trefferzahlen führte (z. B. >20.700 Treffer in Google Scholar), wurden nur die relevantesten Beiträge der jeweiligen Datenbanksuche für die Literaturlauswertung hinzugezogen. Zur Bestimmung der Relevanz kam in Open Alex und Scopus ein rein zitationsbasiertes Ranking zum Einsatz, während Google Scholar und CORE auch weitere Kriterien wie die Häufigkeit von Begriffen bei der Filterung der relevantesten Ergebnisse berücksichtigen. Insgesamt wurden dadurch 1.392 Publikationen für die weitere Auswertung identifiziert. Dieser Korpus bestand dabei im Wesentlichen aus drei Gruppen:

- **Wissenschaftliche Publikationen:** Das sind Publikationen, die dem fachlichen Diskurs zuzuordnen sind und gegebenenfalls sogar eine empirische Analyse präsentieren. Dabei kommen vor allem Aufsätze in Fachzeitschriften oder Sammelbänden, Preprints oder auch Monografien vor. Berichte und Strategiepapiere, die eine umfangreiche inhaltliche Auseinandersetzung oder gar ein Literaturreview enthalten, fallen ebenfalls in diese Kategorie.
- **Softwarepublikationen:** Das sind Publikationen, die sich auf individuelle Forschungssoftware beziehen, diese vorstellen, den Entwicklungsprozess dokumentieren oder Anwendungsszenarien skizzieren. Diese Teilmenge des Literaturkorpus wurde unter den gegebenen Voraussetzungen als wenig relevant für ein umfassendes und allgemeines Verständnis eingestuft.⁴
- **Andere Publikationen:** Das sind Publikationen, bei denen es sich vor allem um nicht-fachliche Inhalte, wie Positionen oder Strategien von Forschungsorganisationen, Leitfäden und Handreichungen sowie damit verbundene Berichte und Papiere, nicht-fachliche Vorträge und Vorstellungen von Dienstleistungen, Webseiten, Blogposts oder News-Artikel handelte.

Ziel des weiteren Selektions- und Reduktionsprozesses war eine stufenweise Engführung der Literatur auf die wissenschaftlichen Beiträge mit allgemeiner Perspektive auf den Untersuchungsgegenstand. Gleichzeitig sollte auch die Vielzahl an organisationalen Perspektiven sowie Softwarepublikationen grob kartografiert werden. Dazu wurden in mehreren Schritten die Titel und Zusammenfassungen vom Studienteam unabhängig voneinander gesichtet und die Beiträge so auf Basis ihrer inhaltlichen Relevanz und ihres Umfangs bewertet und ausgedünnt. Über den gesamten Verlauf der Auswertung konnten dadurch insgesamt 499 Duplikate sowie 545 falsch-positive Treffer bzw. nicht relevante Einträge aus dem Korpus entfernt werden. Dabei handelte es sich zum einen um Studien, die lediglich die Nutzung einer Forschungssoftware benannten, oder solche, bei denen die Berücksichtigung der Referenzlisten zu einem falschen Treffer führte.

In einem letzten Schritt wurden die verbleibenden 156 Publikationen in inhaltliche Themenfelder kategorisiert. Zunächst wurden auf Basis der Sichtung der 156 Publikationen einzelne Themen aus dem relevanten Korpus bestimmt. Auf Basis dieser Themensammlung wurden danach fünf größere Themenfelder definiert. Das Studienteam ordnete schließlich jede der 156 Publikationen einem oder mehreren dieser fünf Themenfelder zu. Daraufhin wurden die in den Themenfeldern enthaltenen Publikationen genutzt, um einzelne Subthemen zu identifizieren und das Themenfeld dadurch zu charakterisieren. Dabei wurde auch auf die Volltexte der Publikationen zurückgegriffen, um zentrale Inhalte, empirische Erkenntnisse, Herausforderungen und Lösungsansätze zu extrahieren und zu beschreiben.

⁴ Eine systematische Auswertung von Softwarepublikationen, z. B. im Rahmen einer bibliometrischen Analyse, kann einen quantitativen Einblick zu Ländern, Organisationen oder Förderern liefern (z. B. Wang & Li, 2024). Ein systematisches Review könnte zudem genutzt werden, um in den Softwarepublikationen beschriebene Herausforderungen und Strategien der Entwickelnden zu aggregieren und zu generalisieren.

2.2 Identifizierte Themenfelder

Im Folgenden werden die in der Literatur identifizierten Themenfelder zusammengefasst und einzelne Unterthemen vorgestellt. Der Fokus bei diesen Zusammenfassungen liegt dabei auf allgemeinen Erkenntnissen, Herausforderungen und diskutierten Lösungsansätzen und ist unabhängig von spezifischen nationalen oder organisationalen Forschungsräumen zu verstehen. Ein Einblick in für Deutschland wichtige Perspektiven und mögliche Unterschiede findet sich in Abschnitt 3.2.

Wie Abbildung 1 illustriert, können sich einzelne Diskurslinien und somit Themenfelder überlappen. Das trifft insbesondere auf das Themenfeld „Entwicklungspraxis und Projektmanagement“ zu, das zahlenmäßig den größten Anteil hat und ein breites Spektrum an Disziplinen abdeckt. Zu berücksichtigen ist, dass die identifizierten Diskurslinien hier nicht abschließend diskutiert werden, sondern sich jeweils auf die Wiedergabe der identifizierten Literatur beschränken.

Abbildung 1: Identifizierte Themenfelder im Überblick

2.2.1 Forschungssoftware als wissenschaftlicher Output

Eine Gruppe von insgesamt 36 Publikationen beschäftigt sich mit Forschungssoftware als wesentlicher Bestandteil moderner Wissenschaft und Forschung, und geht dabei der übergeordneten Frage nach, wie sich die Bedeutung hierzu in den letzten Jahren entwickelt hat. Die in diesen Publikationen enthaltenen Blickwinkel lassen sich dabei der Frage zuordnen, um welchen Gegenstand es sich bei Forschungssoftware handelt. Forschungssoftware wird sowohl als Werkzeug als auch Produkt wissenschaftlicher Arbeit verstanden und spielt eine zentrale Rolle bei der Erhebung, Analyse und Darstellung von Daten. Diesbezüglich besteht eine gewisse Überschneidung mit dem Themenfeld „Prinzipien und Qualitätsziele für Forschungssoftware“ (vgl. Abschnitt 2.2.5). Demgegenüber legt das in diesem Abschnitt diskutierte Themenfeld den Schwerpunkt auf die allgemeine Einordnung von Forschungssoftware, ihre Rolle als wissenschaftlicher Output sowie Bewertungsmechanismen.

Ein zentrales Thema in den Publikationen ist die Definition und theoretische Abgrenzung von Forschungssoftware zu Forschungsdaten. Forschungssoftware wird grundlegend als eine Klasse von Software beschrieben, die speziell für wissenschaftliche Zwecke entwickelt wird und eng mit Forschungsdaten, Methoden und Prozessen verknüpft ist (Van Nieuwpoort & Katz, 2023; Hasselbring, 2023b, Gomez-Diaz & Recio, 2021; Sochat et al., 2020). Grundsätzlich sind sowohl Daten als auch Software digitale Objekte, die durch ähnliche Attribute charakterisiert werden können (Rios, 2016; Alliez et al., 2019). Wird beides noch weiter gefasst,

verschwimmen die Grenzen, beispielsweise im Fall von Simulations- und Modellierungssoftware (Hasselbring, 2023b) oder Software zum Zwecke der Visualisierung von Daten (Sochat et al., 2020).

Forschungssoftware wird in der Literatur nicht nur als Input oder Werkzeug für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn betrachtet, sondern auch als ein eigenständiges wissenschaftliches Artefakt mit komplexen technischen und methodischen Eigenschaften (Smith et al., 2016; Zhao & Wei, 2016). Als solches wird Forschungssoftware als ein Produkt von wissenschaftlichen Projekten beschrieben und somit mit Hinblick auf die Leistungsbewertung von Forscherinnen und Forschern diskutiert. In der Literatur wird die Vielfalt, in der sich Forschungssoftware zeigt, dabei jedoch als eine Herausforderung für Klassifikation und Anerkennung beschrieben und die Notwendigkeit einer Typologie für die Bewertung von Software genannt (Nieuwpoort & Katz, 2023; Sochat et al., 2020; Katz et al., 2019a).

Die Anerkennung von Software als eigenständiger Forschungsoutput ist ein zentraler Diskussionspunkt in der Literatur. Analog zu wissenschaftlichen Fachpublikationen oder veröffentlichten Datensätzen publizieren Entwicklerinnen und Entwickler von Forschungssoftware sogenannte „Software-Papers“. Diese dokumentieren die Funktionalität und den Entwicklungsprozess von Software, sodass diese für andere Forscherinnen und Forscher nachvollziehbar werden (Van Nieuwpoort & Katz, 2023; Alliez et al., 2019; Heumüller et al., 2020). Gleichzeitig können urheberrechtliche Aspekte und die Frage nach der forschungsethischen Verantwortung für die Software durch etablierte Publikationskriterien transparent gemacht werden (Smith et al., 2016). Insgesamt sieht die Literatur die Nutzung von Softwarepublikationen als positive Entwicklung. Da Produktion, Nutzung und Zitation von Dokumenten in der Wissenschaft eine verbreitete Praxis ist, kann auch Forschungssoftware hier von etablierten Strukturen und Praktiken profitieren.

Für die Sichtbarmachung spielen auch Metadaten und deren Standardisierung eine wichtige Rolle und diese werden in der Literatur als eine zentrale Herausforderung für die Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit von Software erachtet (Rios, 2016; Gomez-Diaz & Recio, 2021; Druskat et al., 2023; Druskat et al., 2022). Metadaten beschreiben Software in einer standardisierten Form und ermöglichen die Katalogisierung und Auffindbarkeit von Software in Datenbanken. Insbesondere geht es in der Literatur um persistente Identifikatoren wie etwa DOIs, die in standardisierter Form auf Softwarepublikationen, die Software selbst und sogar auf einzelne Softwareversionen verweisen können (Katz et al., 2019a; Smith et al., 2016).

Durch die Veröffentlichung und Sichtbarmachung kann Forschungssoftware von anderen Forscherinnen und Forschern nachgenutzt werden. Diese Nachnutzung wird in der Literatur mit Blick auf die Entwicklung von Zitationsmechanismen breit diskutiert. Analog zur Reputationsmechanik bei wissenschaftlichen Publikationen kann durch eine konsequente Zitation die Sichtbarkeit und Anerkennung von Software in der Wissenschaft gestärkt werden (Henny-Krahmer & Jettka, 2022; Ram et al., 2019; Rios, 2016). Zum Beispiel argumentieren Smith et al. (2016), dass Software wie Artikel und Daten zitiert werden sollte, um ihre Bedeutung für die wissenschaftliche Arbeit zu reflektieren. Dennoch bleibt die Praxis der Softwarezitation uneinheitlich, wie Wang & Li (2024) in ihrer Analyse von R Programmiersprache-Paketen zeigen. Dabei reicht die Praxis der Zitation von Software von informellen Erwähnungen bis hin zur Nutzung von persistenten Identifikatoren (Zhao & Wei, 2016; Druskat et al., 2023). Ein weiterer Aspekt bei der Rezeption zu Software ist der Vorschlag, Software durch formale Rezensionen zu bewerten, um ihre Sichtbarkeit und Qualitätssicherung zu verbessern (Druskat et al., 2023; Wang & Li, 2024; Rios, 2016).

2.2.2 Technische und organisatorische Infrastrukturen

Technische und organisatorische Infrastrukturen stellen ein weiteres Themenfeld im Kontext von Forschungssoftware dar. Diesem Bereich wurden 19 Publikationen zugeordnet, die unterschiedliche Facetten dieser Infrastrukturen beleuchten. Technische Infrastrukturen umfassen beispielsweise Softwarerepositorien, Forschungsplattformen oder auch Forschungsinformationssysteme, die für die Erfassung, Bereitstellung oder Nutzung von Forschungssoftware genutzt werden. Zum anderen geht es aber auch um organisatorische Infrastrukturen wie Universitäten, Bibliotheken oder Rechenzentren, die die sozialen Rahmenbedingungen für Entwicklerinnen und Entwickler sowie Nutzerinnen und Nutzer setzen.

Bei einem Blick auf die technischen Aspekte kommt Infrastrukturen als Entwicklungsumgebungen für Forschungssoftware eine große Bedeutung zu. Dabei spielen Plattformen eine Rolle, auf denen disziplinäre Datenbestände und durch Forschende entwickelte Forschungssoftware in integrierten Forschungsinfrastrukturen zusammenkommen. Durch Cloud-Lösungen und verteiltes Rechnen soll dabei das Arbeiten mit großen Datenbeständen erleichtert werden (Schildkamp et al., 2020; Bucksch et al., 2016; Cremer & Wübbena, 2019). Darüber hinaus ermöglichen diese Plattformen auch die Entwicklung, Wartung und Pflege von Forschungssoftware, zum Beispiel indem Architekturen bereitgestellt werden, auf denen die Software aufgesetzt werden kann und der Aufwand zur Erstellung von Metadaten (Carlin et al., 2023; Mulholland et al., 2019) und Softwarepublikationen minimiert oder gar automatisiert wird (Druskat et al., 2022). Weitere Themen sind vor allem die Vernetzung technisch unabhängiger Infrastrukturen mithilfe von Schnittstellen oder der Einrichtung übergreifender Plattformen. Damit soll einer Silobildung vorgebeugt sowie die Suche und Nachnutzung von Forschungssoftware erleichtert werden (Cremer & Wübbena, 2019; Schwartz et al., 2024). Dieser Blickwinkel zeigt, dass Forschungssoftware nicht nur als Produkt oder Ressource wissenschaftlicher Projekte, sondern auch als besondere Form von Infrastruktursoftware in der Forschung verstanden werden kann.

Neben technischen Aspekten spielt bei diesem Themenfeld die Betrachtung von sozialen Rahmenbedingungen und organisationaler Governance eine große Rolle. Die Themen reichen dabei vom Ressourcenmanagement in Repositorien (Bucksch et al., 2016), der Identifikation effektiver Policies und Managementpraktiken (Garijo et al., 2022; Wolski et al., 2024) bis hin zur Umsetzung der rechtlichen Aspekte rund um Forschungssoftware, etwa durch Nutzermanagement und Zugriffsrechte (Von Suchdoletz et al., 2023). Insbesondere im deutschsprachigen Diskurs sind auch die Perspektiven von Universitäten und Bibliotheken auf Forschungssoftware zentrale Aspekte (vgl. Abschnitt 3.1.1). Unabhängig von nationalen Kontexten kommt organisatorischen Infrastrukturen jedoch allgemein eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum geht, die Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Nutzung von Forschungssoftware zu schaffen und diese in die üblichen Bewertungs- und Evaluationsmuster zu integrieren (Von Suchdoletz et al., 2023; Gomez-Diaz & Recio, 2021; Carlin et al., 2023). Das führt dazu, dass diese Organisationen mit einem neuen Aufgabenspektrum konfrontiert werden, welches neuer Kompetenzen und Stellenprofile bedarf (Crouch et al., 2014; Druskat et al., 2023) oder gänzlich neue Organisationstypen wie etwa die „digitale Bibliothek“ erfordert (Manghi et al., 2020).

In der Literatur wird darauf eingegangen, dass die Akzeptanz bei den Nutzerinnen und Nutzern wesentlich für den Erfolg von Infrastrukturen ist. Organisatorische Infrastrukturen können sich daher an den Bedarfen der Nutzerinnen und Nutzer ausrichten. Zum einen bedeutet dies, dass zum Beispiel Bibliotheken neue Beratungs- sowie Weiterbildungsangebote mit Bezug zu Forschungssoftware entwickeln. Zum anderen dürfen aber auch gesetzte Leitlinien und

Standards nicht zu einem Hindernis bei der Softwareveröffentlichung werden, da sie von den Entwicklerinnen und Entwicklern als zu große Mehrbelastung wahrgenommen werden und somit eine Veröffentlichung unter Umständen gänzlich vermieden wird. Gerade technische Infrastrukturen und deren prozedurale Workflows müssen aber die Anforderungen der Forschungsprozesse und disziplinäre Eigenheiten berücksichtigen, die die Nutzung und Entwicklung von Forschungssoftware jeweils prägen (Carlin et al., 2023). Insgesamt wird Forschungssoftware als Gegenstand durch die Infrastrukturen definiert und charakterisiert. Eine genaue Definition unterstützt dabei das Selbstverständnis der Organisation, ihr strategisches Management sowie die Außenwahrnehmung. Das genaue Definieren und Abgrenzen von Aufgaben und Dienstleistungen im Bereich Forschungssoftware macht zudem das Verhältnis zu anderen Infrastrukturen, von denen mittlerweile eine Vielzahl existieren – von Code-Repositoryn und Publikationsdatenbanken bis hin zu Forschungsinformationssystemen – transparent und verhandelbar. So kann ein als Infrastruktursoftware definiertes Projekt etwa dem Verantwortungsbereich eines wissenschaftlichen Infrastrukturanbieters zugesprochen werden. Ein möglicher Lösungsweg, um diesen Anforderungen in Bezug auf Forschungssoftware gerecht zu werden, ist die umfangreiche Dokumentation und Kommunikation von organisatorischen Abläufen, Workflows und insbesondere auch technischen Dokumentationen zu Infrastrukturen und implementierten Metadatenstandards.

2.2.3 Bildung und Wissensaustausch

Ein weiteres Themengebiet beschäftigt sich mit Wissensaustausch und Community-Building rund um Forschungssoftware und damit verbundener Bereiche. Diesem Themenfeld wurden 28 Publikationen zugeordnet. Hier wird vor allem auf die Herausbildung einer Profession von Entwicklerinnen und Entwicklern von Forschungssoftware eingegangen, wie sie etwa in Deutschland vom Forschungssoftware-Engineering (bzw. RSE für „Research Software Engineering“) vorangetrieben wird. Fachlich sind die Beiträge dieses Themenfeldes eng gefasst. Sie wurden überwiegend in Organen der Informatik publiziert, auch wenn vereinzelt Beiträge aus der Biologie oder mit Bezug zur qualitativen Sozialforschung zu finden sind. Nur wenige der identifizierten Publikationen sind wissenschaftliche Originalbeiträge, vielfach sind Berichte, Diskussionsbeiträge, Richtlinien oder Kursangebote in diesem Teilkorpus zu finden. Thematisiert werden etwa das sich entwickelnde Berufsbild eines Research Software Engineers oder die Diversität in der RSE-Community.

Ein Teil der Arbeiten zum Stand des Feldes ist empirisch und bezieht sich auf größer angelegte internationale Studien. Carver et al. (2022) beschreiben den Stand und Bedarf des Feldes im Hinblick auf Aus- und Weiterbildung auf der Basis einer Umfrage unter 1.149 Forscherinnen und Forschern, die vornehmlich aus den USA stammten. Mittels der Befragung werden auch zentrale Herausforderungen identifiziert. Demnach beschreiben nahezu 40 % die kommunikativen Aspekte in der Entwicklung von Forschungssoftware als aufwändig. Die Unterstützung beim Training scheint stark ausbaufähig, außerdem zeigen sich Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Während 37 % der befragten Männer berichteten, Training erhalten zu haben, traf dies nur auf 30 % der Frauen zu. Insbesondere mangelt es an Zeit zur Entwicklung von Kompetenzen in diesen Bereichen. Mehr als 75 % der Befragten äußerten, sie hätten nicht ausreichend Zeit für die Aneignung von Kompetenzen.

Ein zentraler Aspekt der Professionalisierung des Feldes ist die Ausbildung von Entwicklerinnen und Entwicklern, wobei sowohl Studierende, Graduierte als auch fortgeschrittene Berufstätige adressiert werden. Dabei werden zum Beispiel Formate und Inhalte möglicher Weiterbildungsangebote präsentiert, etwa im Rahmen von umfangreicheren Kursangeboten (Niemeyer, 2019). Trainingsangebote sollten dabei anhand relevanter und spannender Projekte entwickelt werden, anstatt aus pädagogischen Gründen auf

hypothetische Anwendungsfälle zurückzugreifen. Dadurch werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor komplexe Herausforderungen gestellt und können sogar zur Lösung eines bisher ungelösten Problems beitragen (Gallagher et al., 2024). Zudem argumentiert Goble (2014), dass auch in Ausbildungsprojekten bereits verschiedene Kompetenzen und Blickwinkel integriert werden sollten, da echte Forschungssoftware oft in interdisziplinären Kollaborationen entsteht (siehe auch Abschnitt 2.2.4). Auf praktischer Ebene bedeutet dies, auch in der Softwareentwicklung bereits etablierte Praktiken ebenfalls in Trainingsprojekten einzusetzen, etwa das Teilen und gemeinsame Bearbeiten von Software mithilfe von Code-Repositories wie GitHub (Niemeyer, 2019). Dabei profitiert die Ausbildung insbesondere von einer Verankerung von offener Software, da sie Einblicke und Kollaborationen ermöglicht, allgemein aber auch einfacher zugänglich ist (Cereceda & Quinn, 2020). Als ein weiterer wichtiger Aspekt in der Aus- und Weiterbildung von Entwicklerinnen und Entwicklern werden Aspekte der Qualitätssicherung von Forschungssoftware genannt, so etwa die Dokumentation von Programmiercode (Hasselbring, 2023a; Katz et al., 2019b). Dabei kann laut den analysierten Studien gerade der aktuell als mangelhaft bezeichneten Dokumentationspraxis durch gezielte Weiterbildung und Schwerpunktsetzung entgegengesteuert werden, während auch die Ausbildung selbst von guten Dokumentationen profitiert (Hermann & Fehr, 2022).

In der Herausbildung einer Community von Entwicklerinnen und Entwicklern von Forschungssoftware geht es um Vernetzung auf einer Vielzahl von Ebenen. Insbesondere im Bereich des Research Software Engineerings wird Forschungssoftware nicht nur von einer praktischen, sondern auch von einer sozialen Ebene her verstanden. So hat sich die Community bereits international vernetzt und eine zentrale Fachvertretung herausgebildet. Neben der Entwicklung von Trainingsangeboten und Karrieremöglichkeiten geht es dabei auch darum, institutionelle Förderungen zu erhalten und eine allgemeine Anerkennung des RSE innerhalb der wissenschaftlichen Community zu erreichen (Grunske et al., 2023). Innerhalb der Community werden dazu Konferenzen veranstaltet oder Fellowships vergeben, welche die Herausbildung individueller Netzwerke ermöglichen (Godoy et al., 2022; Sufi & Jay, 2018). Letztlich merken Autorinnen und Autoren aus der RSE-Community auch an, dass Entwicklung, Verbreitung und Nutzung von Forschungssoftware selbst beforscht werden muss, um zukünftige Herausforderungen zu identifizieren und diesen evidenzbasiert zu begegnen (Grunske et al., 2023; Hasselbring, 2023b). Abseits umfangreicher Anstrengungen wie jenen der RSE bilden sich weitere professionelle Communitys in anderen Bereichen heraus, wie etwa dem Hochleistungsrechnen, wissenschaftlichen Großgeräten oder auf Basis stiftungsfinanzierter Förderschwerpunkte (Katz et al., 2018). Auch die gemeinsame Entwicklung von standardisierten Metadatenschemata (z. B. Datacite⁵) oder disziplinären Prozessmodellen trägt zu einer Vernetzung relevanter Akteure bei.

2.2.4 Entwicklungspraxis und Projektmanagement

Ähnlich zur Frage nach Ausbildung und Qualitätssicherung beschäftigt sich ein weiterer Themenschwerpunkt mit der konkreten Entwicklungs- und Bereitstellungspraxis rund um Forschungssoftware. Dabei liegt der Fokus auf den Praktiken der Entwicklung, Nutzbarmachung sowie Wartung und Pflege von offener Forschungssoftware und den dazugehörigen Infrastrukturen. Mit 48 von 156 Werken und einem Anteil von rund 31 % am gesamten Literaturkorpus ist das Themenfeld „Entwicklungspraxis“ das größte unter den fünf identifizierten Kernthemen. Allgemein kann für das Themenfeld festgestellt werden, dass die darin enthaltenen Publikationen ein breites Spektrum an wissenschaftlichen Disziplinen

⁵ DataCite ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die Forschungsdaten, Software und andere wissenschaftliche Materialien mit Digital Object Identifiers (DOIs) eindeutig und dauerhaft auffindbar macht.

abdecken – so reichen die angesprochenen Werke von den Geowissenschaften über die Lebenswissenschaften, die Geisteswissenschaften, die Naturwissenschaften bis hin zu den medizinischen Wissenschaften. Dies deutet auf eine allgemein disziplinenübergreifend bedeutsame Rolle des Themenfeldes hin. Neben der Vorstellung konkreter Softwarewerkzeuge werden auch die dafür benötigten Infrastrukturen betrachtet. Häufig werden diese Praktiken, Arbeitsabläufe und -prozesse mittels konkreter Fallbeispiele und Szenarien demonstriert und analysiert (z. B. Eisty & Carver, 2022; Smith & Michalski, 2022; Jiménez et al., 2017; Bröer et al., 2017).

Ein wichtiges Subthema ist die nutzerinnen- bzw. nutzerzentrierte Entwicklung von Forschungssoftware (siehe dazu u. a. Hepp et al., 2023; Pianosi et al., 2020). Allgemein wird in der Literatur hervorgehoben, dass der Entwicklungsprozess von einer möglichst engen Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer profitiert, welche im Idealfall soweit geht, dass diese an der Weiterentwicklung der Software mitwirken. Forschungssoftwareprojekte sollten daher von Beginn an auf das kollaborative Arbeiten ausgelegt werden, etwa durch Modularisierung, die Nutzung von öffentlichen Repositorien oder die Bereitstellung von Guidelines (Katz et al., 2021a). Noch augenscheinlicher wird dieser Aspekt durch die Idee von Co-Creation als vielversprechendem Ansatz in der Entwicklung von Forschungssoftware und digitalen Forschungsinfrastrukturen (Hepp et al., 2023). Die wesentlichen Vorteile von Co-Creation sind in diesem Kontext, dass etablierte Forschungspraktiken im Entwicklungsprozess von Software beibehalten werden können und durch die Einbeziehung unterschiedlicher Personengruppen (Entwicklerinnen und Entwickler, potenzielle Nutzerinnen und Nutzer etc.) ein ungekanntes Maß an Nutzerfreundlichkeit und „Alltagstauglichkeit“ sichergestellt werden kann. Nicht zuletzt wird durch die kokreative Herangehensweise die Bildung einschlägiger Communitys ermöglicht, was zur Wartung und Pflege der entwickelten Forschungssoftware beitragen und damit ihre Nachhaltigkeit substanziell erhöhen kann.

Weitere Aufgaben für Entwicklerinnen und Entwickler für eine nutzerfreundliche und nachhaltige Forschungssoftware ist die Anfertigung von Dokumentationen, In-Code-Kommentaren und Workflow-Scripts (Pianosi et al., 2020). Gerade bei Dokumentationsaufgaben besteht die Herausforderung jedoch darin, dass Entwicklerinnen und Entwickler unterschiedliche Blickwinkel auf die Software haben und somit auch unterschiedliche Schwerpunkte in der Dokumentation setzen (Herman & Fehr, 2022). Auch Softwarepublikationen werden je nach Disziplin und Softwareprojekt unterschiedlich genutzt (Hasselbring et al., 2020b). Geht es um die Qualitätssicherung, weist Forschungssoftware eine Besonderheit im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Outputs wie Publikationen oder Daten auf. Entwicklerinnen und Entwickler können Software umfangreich auf eine fehlerfreie Funktionalität testen. Gleichzeitig sorgt der Nutzungskontext innerhalb der Forschung dafür, dass die Software auf vielfältige Art und Weise eingesetzt werden kann und Testszenarien somit nicht systematisch antizipiert werden können. Somit müssen Entwicklerinnen und Entwickler mitunter verschiedenste Testmethoden erlernen oder gänzlich neue Methoden entwickeln (Eisty & Carver, 2022).

Auch wird darauf eingegangen, wie Zielvorgaben oder selbstgesteckte Prinzipien im Bereich der Forschungssoftwareentwicklung praktisch umgesetzt werden können. Konkret geht es zum Beispiel um die Umsetzung der FAIR4RS-Prinzipien, welche in Abschnitt 2.2.5 noch genauer betrachtet werden. So wird betont, dass man sich vielfach grundlegenden Prinzipien der Softwareentwicklung bewusst ist und sich zu diesen bekennt, es jedoch an einheitlichen Empfehlungen zur praktischen Umsetzung fehlt (Lee et al., 2021). Jedoch zeichnet sich in vorhandenen Handreichungen bereits ab, dass umfangreiche Dokumentationen zur Entwicklung und Veröffentlichung ein essenzieller Baustein in der Qualitätssicherung von Forschungssoftware sein werden (de Visser et al., 2023; Patel et al., 2023; Hasselbring et al.,

2020b). Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 erwähnt, spielt dabei auch die Erzeugung von Metadaten eine wichtige Rolle, mit deren Hilfe ein vergleichender Überblick über Softwareprojekte erzeugt werden kann (siehe auch Kuckertz et al., 2023). In ähnlicher Weise wird auch eine Reihe neuer quantitativer Indikatoren vorgeschlagen, die das Benchmarking von offener Forschungssoftware ermöglichen (Del Pico et al., 2024; Smith & Michalski, 2022). Die Rolle von Prinzipien und Qualitätsstandards in der Entwicklung von Forschungssoftware soll im nächsten Abschnitt genauer beleuchtet werden.

2.2.5 Prinzipien und Qualitätsziele für Forschungssoftware

Ein fünftes Themengebiet umfasst 45 Publikationen und behandelt die Qualitätsziele sowie normativen und epistemischen Aspekte rund um Forschungssoftware. Inhaltlich stehen dabei Erklärungen und Diskussionen abstrakter Qualitätskriterien bzw. normativer Werte im Vordergrund. Diese reichen beispielsweise von aktuell wichtigen Aspekten wie Reproduzierbarkeit, Offenheit oder Nachhaltigkeit von Forschungssoftware bis hin zu klassischen epistemischen Kriterien wie Objektivität, Relevanz oder Verlässlichkeit. Die große Bedeutung abstrakter und diskursiver Beiträge zeigt sich auch im eher geringen Aufkommen empirischer Primärstudien. So finden sich tendenziell mehr Diskussionspapiere, Essays mit Empfehlungen, Strategiepapiere oder Manifeste in diesem Teilkorpus. Diese Beiträge greifen zusammenfassend auf vorhandene empirische Studien zurück oder synthetisieren Handlungsempfehlungen auf der Basis von Fallstudien oder Workshops mit Expertinnen und Experten.

Allen voran lässt sich die Vorstellung und Diskussion der bereits erwähnten FAIR-Prinzipien für Forschungssoftware („FAIR“ für „Findable, Accessible, Interoperable, Reusable“) auf abstrakter Ebene hier verorten (insbes. Lamprecht et al., 2020; Barker et al., 2022). Die FAIR-Prinzipien stellen dabei grundlegende Qualitätsziele dar, die zwar durch konkrete Praktiken und Standards erreicht werden, diese selbst aber nicht vordefinieren. Stattdessen wird in den Studien betont, dass die konkrete Umsetzung innerhalb von Disziplinen, Universitäten oder Forschungsräumen intern ausgearbeitet werden muss (Katz et al., 2021b; 2021c; Kiesler & Schiffner, 2022). Die FAIR-Prinzipien dienen jedoch nicht allein einem Selbstzweck, sondern sind selbst durch epistemische Anforderungen legitimiert, die im Rahmen von Open Science und jüngsten Reformbewegungen wie etwa der Replikationskrise definiert wurden (z. B. Akhmerov et al., 2019). Das bekannteste Beispiel stellt hierbei die Anforderung an die Replikation oder gar Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen dar. Gerade weil Forschungssoftware einen großen Einfluss auf wissenschaftliche Erkenntnisprozesse, wie zum Beispiel die Auswertung von Forschungsdaten, haben kann, muss der „Außenwelt“ ein umfangreicher Einblick in die Art und Weise der Verwendung von Software ermöglicht werden (Blanton & Lenhardt, 2014). Dies kann durch die Erfüllung der FAIR-Prinzipien erreicht werden. Dabei werden auch Bezüge zu guter wissenschaftlicher Praxis und Forschungsethik hergestellt (Barr et al., 2023; Hasselbring et al., 2020a).

Ein verwandtes Subthema beschäftigt sich mit dem Aspekt der Offenheit von Forschungssoftware, zum Beispiel mit Bezug auf Open-Source-Software und Freie Software. Zum einen können Ziele und Normen für Forschungssoftware zur Definition von Open Science und dessen Evaluation innerhalb der Disziplin (Mendez et al., 2020) oder im Ländervergleich genutzt werden (Morais et al., 2021; auch Gomez-Diaz & Recio, 2020), zum anderen weisen verschiedene Beiträge aber darauf hin, dass Offenheit bzw. Open Source als Anforderung an Forschungssoftware nicht Teil der bereits genannten FAIR-Kriterien ist (Hasselbring et al., 2019; Sonabend et al., 2024). Vielmehr muss Offenheit und Open Source als eigenständiges Kriterium diskutiert und umgesetzt werden. Neben einer verbreiteten Befürwortung von Open Source wird aber auch die Rolle von proprietärer Forschungssoftware diskutiert (Kuchinke et al., 2016). Zum Beispiel kann eine Kombination von offenen und geschlossenen Teilen einer

Software dazu verhelfen, wettbewerbsrelevante Module oder Daten von einer direkten Nachnutzung auszuschließen (siehe de Vos et al., 2020; Weinbub, 2014).

Auf ähnliche Weise werden auch Fragen zur IT-Sicherheit in Bezug zu Forschungssoftware adressiert. Generell führt Quelloffenheit zwar zu einer effektiveren Identifikation von Softwarefehlern, sodass offene Software tendenziell sicherer ist. Andererseits bieten offene Formen der Kollaboration auch ein Einfallstor für Cyberangriffe. Um die Softwaresicherheit zu gewährleisten, sollten Sicherheitsaspekte daher von Anfang an in offenen Forschungssoftwareprojekten mitgedacht werden (Milewicz et al., 2022; Meinel & Stoffers, 2022). Dadurch können Sicherheitsaspekte mit den Vorteilen von offenen und kollaborativen Softwareprojekten kombiniert werden. Insgesamt tendieren die Beiträge in diesem Themenblock jedoch dazu, die Akzeptanz von Offenheit bzw. Open Source als allgemeines Kriterium für Forschungssoftware zu erhöhen und vorrangig zu fördern (Tennant et al., 2020). Nicht zuletzt ermöglicht das bereits sehr umfangreiche Open-Source-Lizenzwerk auch die Definition verschiedener Berechtigungen und Nutzungsarten (Hasselbring et al., 2019).

Ein weiteres zentrales Subthema ist die Diskussion um die Nachhaltigkeit von Forschungssoftware. Dazu kommt eine spezifische Definition von Nachhaltigkeit zum Einsatz, die sich von der allgemein gebräuchlichen Ressourceneffizienz unterscheidet. Nachhaltigkeit von Forschungssoftware heißt Langzeitverfügbarkeit, sodass die Software auch Jahre nach der Entwicklung und ursprünglichen Nutzung noch nachnutzbar ist (Sun et al., 2024; Von Suchdoletz et al., 2023). Neben einer zeitlichen Betrachtung geht es dabei auch darum, wie robust die Verfügbarkeit von Software gestaltet werden kann, also wie sich zum Beispiel technische oder organisatorische Änderungen an einem Repository auswirken (Venters et al., 2018; siehe auch Hasselbring et al., 2020a). Ein auf Verfügbarkeit bzw. Ressourcen bezogenes Verständnis von Nachhaltigkeit kann dabei im Extremfall auch im Widerspruch stehen, da eine zeitlich unbefristete und technisch unabhängige Bereitstellung von Forschungssoftware unendlich hohe Kosten verursachen würde. Stattdessen wird Ressourceneffizienz mit Bezug auf die Kosten wissenschaftlicher Projekte definiert. Dabei spielt zum einen ein systemisches Effizienzversprechen in der Forschung eine Rolle, wie es etwa allgemein der Open-Science-Transformation zugrunde liegt. Hier soll die Nachnutzbarkeit von Forschungssoftware dafür sorgen, dass die Entwicklungskosten in anderen Forschungsprojekten eingespart werden können und sich somit ein systematischer Effizienzgewinn einstellt (Barr et al., 2023). Auf der anderen Seite bedeutet die Entwicklung von FAIRer, offener und nachhaltiger Forschungssoftware nicht selten auch einen höheren Ressourcen- und Zeitaufwand für das Entwicklungsteam, sodass der systemische Effizienzgewinn geringer ausfällt.

Letztlich wird auch die Rolle von Software für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess diskutiert. So können zum Beispiel Prinzipien für FAIRe Software zur Datenanalyse auch aus Normen und Zielen für Forschungsdaten abgeleitet werden, da Software und Daten oft eng aufeinander abgestimmt werden (Moen & Norén, 2024; Von Suchdoletz et al., 2023). Andere Beiträge diskutieren die Rolle von Forschungssoftware im wissenschaftlichen Publikations- und Kommunikationssystem und knüpfen dabei an klassische Diskurse zu Urheberschaft, Originalität und Qualität von Forschungsoutputs an (Strippel et al., 2023; Rieder et al., 2024). Noch grundlegender wird die epistemische Bedeutung von Forschungssoftware für die Forschungsmethoden (Caton et al., 2023; Lucke & Johannes, 2024) oder gar den Forschungsgegenstand in den Geisteswissenschaften (Hepp et al., 2021; auch Kwasnicka et al., 2022) diskutiert. So ist Forschungssoftware in vielen Disziplinen nicht nur ein Werkzeug für Forschende, sondern aufgrund der allgemeinen Digitalisierung des sozialen Miteinanders auch ein Forschungsobjekt selbst geworden, das neue Interaktionsmuster und soziale Spannungen hervorbringt.

2.3 ORT zwischen Forschungssoftware, Offenheit und Infrastruktur

Obwohl die Begriffe „Open Research Tools“ oder „offene Software-Forschungswerkzeuge“ in der Literatur so kaum Verwendung finden (vgl. Abschnitt 2.1), werden die Konzepte „Offenheit“ und „Tool“ bzw. „Werkzeug“ im Kontext von Offenheit, Forschungssoftware und Aspekten digitaler Infrastruktur nochmals aufgegriffen. Dabei erfolgt eine kritische Auseinandersetzung unter Berücksichtigung der gesichteten Literatur sowie der Einschätzungen aus den Experteninterviews.

2.3.1 Offene Software in der Forschung

Das thematische Feld rund um Forschungssoftware bietet verschiedene Perspektiven, die zum Begriff der Offenheit eingenommen werden können. Wird vom Hintergrund der Softwareentwicklung ausgegangen, ist insbesondere „Open Source“, also quelloffener Code, ein wichtiger Aspekt in der Bereitstellung von Forschungssoftware. Dabei knüpft die Idee von quelloffener Forschungssoftware an verschiedene praktische und normative Aspekte der Softwareentwicklung an. Beispielsweise eröffnen sich dadurch Kollaborationsmöglichkeiten, denn ein offener Quellcode ermöglicht es Dritten, Fehler zu erkennen und Verbesserungen vorzuschlagen, und auf dieser Basis an der Entwicklung der Software zu partizipieren (Barcelini et al., 2008).

Auch wenn dieser Modus eine hohe Deckungsgleichheit zur Interaktion in der Wissenschaft aufweist, wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass die Quelloffenheit allein nicht ausreicht, sondern Interaktionsmöglichkeiten auch organisiert und moderiert werden müssen. Des Weiteren werden an dieser Stelle auch Sicherheitsaspekte diskutiert. So wird quelloffene Software im Vergleich zu geschlossener zwar gemeinhin als sicherer und robuster angesehen, da mehrere Augen auf den Code schauen. Gleichzeitig birgt eine offene Kollaboration das Risiko in sich, dass Entwicklerinnen und Entwickler mit zweifelhaften Motiven schadhafte Code beitragen könnten. Insgesamt wird somit darauf hingewiesen, dass Open-Source-Projekte nicht ohne ein gezieltes Projektmanagement auskommen, wenn das Vorhaben langfristig erfolgreich sein und gewissen Qualitätskriterien und Sicherheitsanforderungen genügen soll.

Ein breiteres Verständnis von Offenheit ergibt sich aus Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer von Forschungssoftware. Für diese bedeutet Open Source vor allem die freie Verfügbarkeit und kostenlose Zugänglichkeit zur Software. Darüber hinaus kann quelloffene Forschungssoftware auch bereits in Lehre und Ausbildung genutzt werden, ohne dass ein privatwirtschaftlicher Akteur rabattierte Lizenzen einrichtet und aktiv hält (z. B. „Campuslizenz“, siehe auch von Suchdoletz et al., 2023). Gleichzeitig wird in manchen Beiträgen darauf verwiesen, dass Forschungssoftwareprojekte mit der Schwierigkeit einer langfristigen Finanzierung konfrontiert sind, sodass eine mittel- bis langfristige Entwicklung und der Weiterbetrieb nicht abgesichert sind. In solchen Fällen können auch Teile der Software zum Verkauf angeboten werden, wie etwa eine grafische Benutzeroberfläche, um zusätzliche Projektmittel zu generieren. Alternativ sind auch Projektformen denkbar, in denen die Software frei nutzbar ist, jedoch Support oder gar individuelle Anpassungen monetarisiert werden können.

Für ein nuanciertes Verständnis des Begriffs „offen“ ist zudem eine Abgrenzung zum Begriff „Offenheit“ im Rahmen einer offenen Wissenschaft bzw. Open Science notwendig. Obwohl es in der Literatur vielfach Überschneidungen gibt und bisweilen Gleichsetzungen zu finden sind, werden in der Detailanalyse wichtige Unterschiede sichtbar:

- So wird Offenheit in **Open Science als Anforderung an den (wissenschaftlichen) Erkenntnisprozess** definiert. Darauf basierende Prinzipien, wie die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen als Teil der Qualitätssicherung, offene Kollaboration oder ein systemischer Effizienzgewinn durch die Zweitnutzung von Forschungsressourcen, können zwar durch Open-Source-Software unterstützt bzw. umgesetzt werden, jedoch ist es nicht zwingend notwendig, Forschungssoftware als Open Source bereitzustellen, um Zielsetzungen von Open Science Rechnung zu tragen. Illustrativ ist hier das Beispiel der FAIR4RS-Prinzipien, die im Original Open Source nicht als Kriterium enthalten, da auch Forschungsergebnisse unter der Nutzung proprietärer Software reproduzierbar sein können.
- Gleichzeitig stellen insbesondere der **Aufwand der Bereitstellung bzw. Nutzungskosten von Software** größere Hürden für die breite Anwendung und Nachnutzung dar. Ein von Open Science geprägtes Verständnis von „Offenheit“ könnte somit stärker den freien Zugang als Vorteil von „Open-Source“-Software betonen und die Aspekte von Sicherheit und Kollaboration nur sekundär adressieren. Eine ähnliche Schwerpunktsetzung findet sich auch in der Diskussion um Open Access.

Zusammenfassend lässt sich die Offenheit von Software-Forschungswerkzeugen stärker in Analogie zum Begriff Open Source als zum Begriff Open Science verstehen. Wichtig ist, dass sich die Offenheit auch auf die Erzeugung der Forschungswerkzeuge selbst bezieht, nicht nur auf deren Anwendungsfälle. Dies spielt eine zentrale Rolle bei der Anerkennung von Software als legitimen Forschungsoutput, etwa wenn die gleichen Qualitätsdimensionen wie für Publikationen gelten sollen. In so einem Fall kann Open Source dazu beitragen, Anforderungen durch Open Science zu erfüllen. Nicht wenige Beiträge aus der Literatur und insbesondere aus dem deutschsprachigen Diskurs plädieren dafür, Open Source als Kriterium für ein modernes Verständnis von Forschungssoftware mit aufzunehmen und weisen auf das umfangreiche Lizenzwerk hin, welches auch oben genannte Modelle erlaubt. Gerade wenn Forschungssoftware durch die öffentliche Forschungsförderung finanziert wird, sollte Open Source ein Teil des Anforderungskatalogs werden.

2.3.2 Vom Werkzeug zu Software

Forschungsmethoden oder theoretische Konzepte werden in der gesichteten Literatur gelegentlich als „Tools“ bezeichnet, da diese als Werkzeug für die Bearbeitung eines Forschungsproblems dienen können. Auch Hardware kann im Forschungskontext als Werkzeug bezeichnet werden, was einer alltagssprachlichen, allgemeinverständlichen Verwendung des Begriffs am nächsten kommt (z. B. Pearce, 2017). Wird gleichzeitig vom „digitalen Raum“ (Wannemacher & Kaemena, 2023), in dem Forschung stattfindet, gesprochen, ist es naheliegend, auch Forschungssoftware als Werkzeug zu verstehen, mit dem praktische Aufgaben in der Forschung gelöst werden können. Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff seit einigen Jahren geläufig, etwa in der Arbeitsgruppe „Digitale Werkzeuge und Dienste“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, wo auch von „Softwarewerkzeugen“ gesprochen wird (Konrad et al., 2020, S. 20).

Werkzeuge für die Wissenschaft lassen sich vorrangig dann als Software verstehen, wenn eine praxisorientierte Perspektive aus Sicht der Entwicklerinnen und Entwickler oder „Toolmakers“ (vgl. Rieder et al., 2024) eingenommen wird. Während der Begriff „Werkzeug“ zunächst keine eindeutigen Verbindungen zu Rollen, Kontexten oder Prinzipien suggeriert, ist der Begriff der „Forschungssoftware“ nahe am Feld und den Terminologien der allgemeinen Softwareentwicklung. Für Entwicklerinnen und Entwickler ist somit klar, dass die Nutzung sogenannter digitaler Forschungswerkzeuge das Programmieren und Ausführen von Software impliziert, sei es beim Client, dem lokalen Server oder einem Cloud-Dienst. An dieser Stelle

werden Szenarien integrierter Forschungsinfrastrukturen interessant, in denen das Programmieren soweit durch das Zusammenschalten vorgefertigter Module ersetzt wird, als dass die Wahrnehmung eines Umgangs mit Software in den Hintergrund rückt. Entwicklerinnen und Entwickler, die digitale Forschungswerkzeuge auf diese Art erzeugen, könnten sich dabei nicht mehr (nur) als Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler oder Programmiererinnen und Programmierer verstehen (z. B. Schildkamp et al., 2020).

Daher bietet sich eine nutzungszentrierte Perspektive für die Abgrenzung zwischen Werkzeug und Software an. Gerade bei vernetzten und mit einem umfangreichen Front-End ausgestatteten Systemen rückt die Wahrnehmung von laufender Software während der Nutzung in den Hintergrund. Vielmehr liegt der Fokus auf einem Effekt, einer Funktion oder einem Ergebnis, das einmalig und „werkzeugartig“ unter Aufruf der Software erzielt wird. Auch wenn Werkzeuge dabei ähnlich zu Software als „Blackbox“-Phänomene zu verstehen sind, deren innere Wirkweisen den Nutzerinnen und Nutzern verborgen bleiben (vgl. Weinbub, 2014), suggeriert der Begriff „Werkzeug“, dass alle Prozesse der Erfüllung einer primären Funktionalität dienen. Ein Werkzeug wird somit vor dem Hintergrund eines spezifischen Problems verstanden, während Software eine Vielzahl von Prozessen impliziert sowie eine stärkere Integration in bestehende Systeme verlangt. Beispielsweise können Forscherinnen und Forscher eine Gesundheits-App als Forschungssoftware verstehen, die entwickelt und gewartet werden muss, während die Ärztinnen und Ärzte darin Werkzeuge für Therapie und Diagnose sehen (siehe Kwasnicka et al., 2022).

Die Literaturanalyse hat gezeigt, dass die Probleme und Herausforderungen von Forschungssoftware bisweilen eng mit jenen von Forschungsdaten oder Infrastrukturen verknüpft sind, insbesondere wenn es um generische, prozessunterstützende Aspekte des Arbeitens geht. Hierbei kann ein zu enges Verständnis von Werkzeug als Software dazu führen, wichtige Dimensionen und Abhängigkeiten zu übersehen. Offen bleibt, ob zum Beispiel gerade im deutschen Diskurs „Forschungssoftware“ als Werkzeug für primär epistemische Prozesse interpretiert wird, wie etwa die Erhebung und Analyse von Forschungsdaten nahelegt (siehe von Suchdoletz et al., 2023). Schließlich laufen auch weitere forschungsnahe Prozesse softwaregestützt ab. So können digitale Werkzeuge zur Unterstützung des Publikationsprozesses fast ausschließlich in der Forschung nutzbar sein, ohne dabei selbst Forschungssoftware im engeren Sinne darzustellen (Druskat, 2022; siehe auch Manghi et al., 2020).

2.3.3 Exkurs: Verortung von ORT in den Interviews

In Anlehnung an den eingangs vorgestellten Arbeitsbegriff von ORT mit Fokus auf Software sowie Gruenpeter et al. (2021) wurden den befragten Expertinnen und Experten zu Beginn des Gesprächs unterschiedliche Aspekte einer Konzeptualisierung von ORT zur Diskussion vorgelegt: ORT bezieht sich dabei auf (1) Software, die speziell von Forschenden für bestimmte Forschungszwecke entwickelt oder angepasst wurde und nur eingeschränkt allgemein nutzbar ist, und (2) Software-Tools zur Unterstützung des Forschungsprozesses, die zur Organisation, Speicherung, Verwaltung oder zum Austausch von Daten beitragen, wie beispielsweise Datenbanken, Versionierungssysteme oder Cloud-Dienste. Demgegenüber steht (3) allgemeine Software für die Forschung, also Programme, die nicht explizit für wissenschaftliche Zwecke entwickelt wurden, aber dennoch in der Forschung genutzt werden. Dieser letzte Bereich ist in der gängigen Literatur auch als „Software for Research“ bekannt.

Während die Abgrenzung von den meisten Expertinnen und Experten als praktikabel eingeschätzt wurde, konnten ORT nicht immer eindeutig zugeordnet werden. Vielmehr wurden sie zwischen Software bzw. Forschungssoftware und unterstützenden Softwaretools für spezifische Forschungsaufgaben verortet – vorausgesetzt sie stehen im Zusammenhang mit

„open“, sind also als offene Software konzipiert. Der dritte Bereich, die allgemeine Software, wurde klar abgegrenzt und als nicht vergleichbar mit ORT beschrieben. Laut den Gesprächen umfasst diese Kategorie vor allem kommerzielle Programme, die nicht dem Open-Paradigma zuzuordnen sind. Insgesamt war festzustellen:

- Viele der Expertinnen und Experten betrachten ORT und (offene) Forschungssoftware als nahezu synonym, wobei Forschungssoftware dann auch Begleitmaterialien wie Datenmodelle einschließt. „Tool“ könnte stellvertretend für „Software plus alles Notwendige, um sie zum Laufen zu bringen“ stehen, wobei einige Expertinnen und Experten argumentieren, dass ein „Tool“ einen (zu) statischen, passiven Charakter hat. Forschungssoftware wird aber allgemein als dynamischer Prozess gesehen, der aus Bausteinen wie Bibliotheken und Frameworks besteht und erst zu einem funktionierenden Ganzen zusammengeführt werden muss.
- Mitunter wurde ORT auch explizit Begriffen wie „Infrastruktursoftware“ oder „Informationsinfrastruktur“ zugeordnet. Der erste Begriff findet sich auch in der Literatur als mit Forschungssoftware überlappend. Laut Beschreibung einiger Expertinnen und Experten wird Forschungssoftware häufig lokal und spezifisch genutzt, und ist nicht zwangsläufig für den offenen Zugriff vorgesehen. Im Gegensatz dazu sind Infrastrukturen zentral organisiert, weit verbreitet und auf eine hohe Nutzung ausgelegt. Diese Angebote unterscheiden sich in ihrer Funktion und Nutzung meist von Forschungssoftware.

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Forschungssoftware, der Wahrnehmung einiger Expertinnen und Experten folgend, jedoch zunehmend als Teil der Forschungsinfrastruktur betrachtet, da sie – ähnlich wie Hardware – über Jahre hinweg genutzt und weiterentwickelt wird. Diese Entwicklung zeigt sich besonders in langfristigen Projekten, bei denen Software über mehrere Iterationen hinweg erweitert wird und damit nicht mehr nur als Werkzeug für ein spezifisches Forschungsproblem dient, sondern auch als Grundlage für weiterführende Forschungsaktivitäten herangezogen wird. In diesem Zusammenhang fiel in einigen Gesprächen neben dem Begriff „Forschungswerkzeug“ auch der Begriff „Service“ in Bezug auf ORT, da Software kontinuierlich Pflege erfordert und Anpassungen benötigt, um für neue Anforderungen genutzt werden zu können.

Einige der Expertinnen und Experten betonen in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer präzisen Definition von „open“, einerseits, um ein klares gemeinsames Verständnis herzustellen, andererseits auch um „Openwashing“ vorzubeugen, einem Phänomen, bei dem kommerzielle Anbieter offenen Code nur Kundinnen und Kunden in Verbindung mit umfangreichen Nutzungs- und Publikationsbeschränkungen zur Verfügung stellen.

2.4 Zwischenresümee

In dieser Arbeit wird der Begriff Open Research Tools (ORT) bewusst in einem offenen Verständnis verwendet. Der Literaturüberblick sowie die in diesem Zusammenhang durchgeführten Interviews verdeutlichen, dass das Thema ORT bzw. Forschungssoftware aus einer Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven betrachtet wird. Es zeigt sich, dass sich bislang kein einheitliches Begriffsverständnis für ORT etabliert hat und ein solches auch nicht unmittelbar aus den bestehenden Diskursen abgeleitet werden kann. Das Feld befindet sich im Aufbau.

Während Forschungssoftware in der Regel abgegrenzt ist und als speziell für wissenschaftliche Zwecke entwickelte Software verstanden wird, können unter dem Begriff ORT eine breite Palette von Instrumenten, wie Softwaretools zur Unterstützung des gesamten Forschungsprozesses, aber auch technische Aspekte wie Infrastruktur subsumiert werden.

ORT könnte künftig eine integrative Sammelkategorie darstellen. Auch wenn die vorliegende Studie zwecks Offenheit und Breitenperspektive weiterhin auf diesen Begriff zurückgreift, bleibt jedoch zunächst unklar, ob solch ein Sammelbegriff für die zukünftige Weiterentwicklung des Feldes notwendig ist. In den Interviews zeigte sich, dass der Begriff ORT kaum genutzt wird, mitunter synonym mit Forschungssoftware verwendet wird oder teilweise sogar auf Ablehnung stößt. Stattdessen werden Kategorien wie Forschungssoftware oder Infrastruktur bevorzugt.

Die insgesamt schwache Institutionalisierung zeigt sich auch daran, dass viele der untersuchten Arbeiten wenige bis keine empirischen Analysen zur Nutzung oder Entwicklung von z. B. Forschungssoftware enthalten. Es dominieren konzeptionelle Beiträge, Diskussionspapiere und Fallstudien. Dies deutet darauf hin, dass viele zentrale Fragen – etwa zur Standardisierung von Metadaten, zur Langzeitarchivierung oder zur Anerkennung von Software in wissenschaftlichen Karrieremodellen – noch nicht systematisch untersucht wurden. Gleichzeitig wird in der Literatur ein hoher Bedarf an empirischen Studien betont, um evidenzbasierte Lösungen für die bestehenden Herausforderungen zu entwickeln.

In der Literaturrecherche wurde der Begriff Forschungssoftware verwendet, die Ergebnisse wurden jedoch breit interpretiert. Während einige Arbeiten eine breite Perspektive auf Wissenschaft als soziales und technisches System einnehmen und auch für ein breiteres Verständnis von ORT relevant sind, konzentrieren sich andere stärker auf spezifische, softwarebezogene Fragestellungen. Innerhalb dieses Spektrums werden Themen wie Publikationswesen, Forschungsevaluation, die Professionalisierung der Erstellung von Forschungssoftware, die Rolle von Organisationen und Institutionen sowie neue und etablierte Forschungspraktiken diskutiert. Bemerkenswert ist, dass die Literatur Forschungssoftware nicht allein unter technischen und infrastrukturellen Gesichtspunkten betrachtet, sondern auch ihre Bedeutung für wissenschaftspolitische Diskurse und epistemische Praktiken in den Blick nimmt.

Die Bedeutung von (Forschungs-)Software für ein effizientes und offenes Wissenschaftssystem wird an vielen Stellen dargelegt. Einige Arbeiten betonen, dass Forschungssoftware – ähnlich wie Forschungsdaten – zumindest den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) entsprechen sollte, um langfristig auffindbar, zugänglich und nachnutzbar zu sein. Diese oder vergleichbare Eigenschaften müssen jedoch über einen längeren Zeitraum gewährleistet werden, damit die Software auch nachhaltig genutzt werden kann. Während sich viele Studien in der identifizierten Literatur klar zu „Offenheit“, auch zur Open-Source-Idee, bekennen, zeigen sie auch, dass Forschungssoftware in der Praxis oft hybride Strukturen aufweist, die sowohl offene als auch geschlossene Komponenten enthalten. Einerseits entspricht es den Prinzipien einer offenen Wissenschaft, andererseits gibt es legitime wirtschaftliche und sicherheitstechnische Gründe, die gegen eine vollständige Offenlegung sprechen. Zudem zeigt sich, dass die Offenheit des Quellcodes allein kein Garant für ein erfolgreiches Softwareprojekt ist. Vielmehr bedarf es eines professionellen Projektmanagements, effektiver Qualitätssicherung und nachhaltiger Infrastruktur.

Eine zentrale Herausforderung bei der Umsetzung dieser Prinzipien ist die langfristige Verfügbarkeit von Forschungssoftware – ein Aspekt, der die Aufmerksamkeit auf unterstützende Software-Werkzeuge und die dafür erforderlichen technischen Infrastrukturen lenkt. Hier zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen einer typischerweise kurzfristigen Projektfinanzierung und der Notwendigkeit langfristiger Wartung und Pflege. Während die meisten Forschungssoftwareprojekte auf zeitlich begrenzte Förderungen angewiesen sind, erfordert nachhaltige Softwareentwicklung kontinuierliche Ressourcen. Dies betrifft nicht nur technische Aspekte wie Hosting und Updates, sondern auch institutionelle Strukturen, die eine dauerhafte Nutzung ermöglichen. Forschungssoftware benötigt demnach stabile infrastrukturelle Rahmenbedingungen, die sowohl durch technische Lösungen wie

Repositorien und Metadatenmanagement als auch durch institutionelle Maßnahmen wie die Einbindung in universitäre Leistungsbewertungen unterstützt werden. Die stärkere Anerkennung von Software als wissenschaftlicher Output könnte dazu beitragen, langfristige Anreize für nachhaltige Softwareentwicklung zu schaffen. An dieser Stelle werden in der Literatur vor allem Forschungsorganisationen und Universitäten adressiert, die hierfür die organisatorischen Rahmenbedingungen schaffen müssen. Der sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch geführte Diskurs bietet dabei einen großen Anteil an diesbezüglichen Diskussionspapieren, Synthesen, Fallbeschreibungen sowie Expertisen.

Ein weiteres, daran anschließendes Thema ist die Professionalisierung der Entwicklung und Nutzung von Forschungssoftware. Die Literatur zeigt, dass es bisher an systematischen Ausbildungs- und Weiterbildungsstrukturen für die Entwicklerinnen und Entwickler von Forschungssoftware mangelt. Während einige Disziplinen bereits etablierte Standards und Communitys entwickelt haben, gibt es in vielen Bereichen noch keine klaren Ausbildungswege. Darüber hinaus haben unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen teils abweichende Anforderungen an Software, was eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Neben Standards und Leitlinien, so ist man sich in der Literatur sicher, können nur gezielte Lehrprojekte, Curricula oder gar neue Studiengänge langfristig für eine Qualitätssteigerung in diesem Bereich sorgen. Der Vernetzung von Entwicklerinnen und Entwicklern untereinander sowie der Herausbildung einer professionellen Community wird dabei eine wichtige Querschnittsfunktion zugesprochen.

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieses Kapitels bleibt ORT ein breit gefasster Sammelbegriff, der jedoch ausdrücklich auf die enger definierte Forschungssoftware bezogen wird. ORT erleichtert es, verschiedene Themenfelder gemeinsam zu adressieren. Zugleich braucht Forschungssoftware, etwa in Abgrenzung zur Infrastruktur, eigene, eindeutig formulierte Definitionen. Offenheit im Sinne von Open Source ist ein zentrales Leitbild, muss für Forschungssoftware aber noch stärker als eigenständiges Kriterium diskutiert und umgesetzt werden. Aus pragmatischen Gründen, und weil ORT und Forschungssoftware im praktischen Diskurs stark überlappen, verwendet der Bericht daher das Begriffspaar „ORT und Forschungssoftware“, ohne das Wort „offen“ jedes Mal auszusprechen.

3 Stand und Entwicklungslinien in Deutschland

Kurzzusammenfassung: Forschungssoftware gewinnt in der deutschen Wissenschaft an Bedeutung und wird zunehmend als eigenständiges Forschungsergebnis anerkannt. Forscherinnen und Forscher in Deutschland sind international sichtbar und setzen nationale Schwerpunkte. Erste Initiativen und Förderprogramme entstanden, doch fehlen bislang tragfähige Modelle für Qualitätssicherung, Betrieb und Monitoring. Die strukturelle Vernetzung und nachhaltige Verankerung von ORT und Forschungssoftware steckt in den Anfängen.

Zentraler Aspekt der Studie ist ein tiefgreifender Einblick in die aktuelle Situation und die Herausforderungen von ORT und Forschungssoftware in Deutschland. Einige der identifizierten Herausforderungen für die Etablierung des Feldes sind international geteilt, wie die Anerkennung von Entwicklungsleistungen oder die Implementation von Qualitätsprinzipien. Dennoch machen organisatorische wie epistemische Eigenheiten von Wissenschaftssystemen spezifischere Blickwinkel notwendig. Um ein möglichst breites Bild über Stand, Herausforderungen, aber auch Perspektiven von ORT in Deutschland zu erhalten, wurden verschiedene Datenquellen verwendet.

In der in Kapitel 2 analysierten Literatur wurden sowohl deutschsprachige als auch explizit auf den deutschen Forschungsraum bezogene Arbeiten gesondert berücksichtigt. Die daraus gewonnenen Themenschwerpunkte werden, ergänzt um ausgewählte Ankerpublikationen⁶, nachfolgend diskutiert. Begleitend fließen Ergebnisse einer Trendumfrage des DZHW (Hartstein & Blümel, 2024) zu Forschungsdateninfrastrukturen ein, an der im Jahr 2024 etwa 1.000 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilgenommen haben. Die Interviews mit Expertinnen und Experten lieferten weitere Einschätzungen zur aktuellen Situation, zu Herausforderungen und Potenzialen von ORT auf nationaler Ebene. Zudem wurden internationale Trends mit Relevanz für Deutschland analysiert und Ansätze für eine optimierte Nutzung von ORT reflektiert.

3.1 Relevanz des Themas aus Sicht der Forschenden in Deutschland

Die Relevanz des Themas ORT zeigt sich nicht zuletzt in den Wahrnehmungen, Einschätzungen und Praktiken der Forschenden. Ob es gelingt, den Begriff ORT dauerhaft in der Forschungslandschaft zu verankern, hängt maßgeblich davon ab, wie Forschende ihre Nutzbarkeit und Bedeutung für ihre Arbeit einschätzen.

3.1.1 Softwarenutzung in der deutschen Wissenschaftscommunity

Eine Trendumfrage des DZHW zeigt die zunehmende Bedeutung des Softwareeinsatzes im Forschungsprozess. Diese Erhebung aus dem Jahr 2024 zur Nutzung und Bereitstellung von Forschungsdateninfrastrukturen (FDI) thematisierte auch Nutzungsformen, Bereitstellung und Entwicklung von Software in der Forschung.⁷

Die Daten zeigen ein differenziertes Bild. Generell lässt sich sagen, dass die Nutzung von Forschungsdateninfrastrukturen unter den befragten Forschenden weit verbreitet ist; die

⁶ Darunter werden zentrale wissenschaftliche Arbeiten verstanden, die als Referenzpunkte innerhalb eines Themenfeldes dienen. Sie wurden vom Studienteam aufgrund ihrer hohen Relevanz für das Studienziel und ihrer bisherigen Rezeption ausgewählt. Sie helfen den Forschungsstand zu bewerten und gleichzeitig einen Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen zu schaffen.

⁷ Bei der Beantwortung der Fragen können sich jedoch Unterschiede im Hinblick auf die Anzahl der Teilnehmenden ergeben, d. h. nicht alle Fragen wurden von den Befragten beantwortet. Wir haben bei deutlichen Abweichungen das N aller Befragten hier mit angeführt.

weitere Entwicklung und Verbesserung im Rahmen der Etablierung von nationalen oder lokalen Forschungsinfrastrukturen wird als relevant erachtet. 533 Forscherinnen und Forscher der etwa 1.000 Befragten geben an, dass sie Forschungsdateninfrastrukturen nutzen und 404 der Befragten stellen Forschungsdateninfrastrukturen zur Verfügung (vgl. Abbildung 2). Nur für einen kleinen Teil der Befragten spielt das Thema keine Rolle. Die hohe Relevanz dieses Themas lässt vermuten, dass auch die Nutzung und Bereitstellung von Tools und Forschungssoftware bedeutsam für die Forschungscommunity ist. Die Daten der Trendumfrage geben auch hier wichtige Hinweise.

Zwar stand die Untersuchung von Forschungssoftware im engeren Sinn, d. h. von Software direkt für wissenschaftsspezifische Zwecke, nicht im Zentrum der Erhebung, auch wurde die Offenheit und Zugänglichkeit der Quellen nicht abgefragt. Dennoch geben die Ergebnisse wichtige Anhaltspunkte zur Einschätzung der Relevanz von Software in der Forschung.

Abbildung 2: Welche Rolle spielen Forschungsdaten für Ihre Arbeit? Quelle: DZHW Trendumfrage Forschungsdateninfrastrukturen (Blümel & Hartstein, 2024), Mehrfachantworten zugelassen.

Die Frage „Nutzen Sie Softwareprogramme und Plattformen in Ihrem Forschungs- und Publikationsprozess? Wenn ja, welche?“ haben Forschende differenziert und ausführlich beantwortet. Am weitesten verbreitet (N = 782) ist die Nutzung von eher generischen Softwarelösungen im Bereich der Textverarbeitung (vgl. Abbildung 3). Aber auch für die Analyse und Simulation von Daten und Forschungsobjekten geben 590 Befragte an, entsprechende Software für ihre Bedarfe zu gebrauchen. Es ist plausibel, anzunehmen, dass ein Teil dieser Software spezifisch für wissenschaftliche Zwecke entwickelt wurde.

577 Befragte nutzen Software für die Wissensorganisation, beispielsweise für die wissenschaftliche Literaturverwaltung. Auch hier erscheint der Einsatz wissenschaftsspezifischer Softwarelösungen plausibel. Immerhin noch 325 der nahezu 1.000 Befragten geben an, Software für das Projektmanagement zu nutzen, ein Ausdruck der zunehmenden Bedeutung von kollaborativer Tätigkeit und der Bedarfe, die dadurch entstehen. Die Daten zeigen die Bedeutung von Software in wissenschaftlichen Tätigkeitsfeldern, eine genauere Erhebung wissenschaftsspezifischer Software steht allerdings noch aus.

Abbildung 3: Nutzen Sie Softwareprogramme und Plattformen in Ihrem Forschungs- und Publikationsprozess? Quelle: DZHW Trendumfrage Forschungsdateninfrastrukturen (Blümel & Hartstein, 2024).

Die Daten zeigen zudem eine hohe Autonomie der Forschenden bei der Nutzung von Forschungssoftware: Von 859 Befragten gaben 82 % an, dass sie und Mitarbeitende in ihrem Arbeitsumfeld die Möglichkeit haben, selbst über den Einsatz von Software zu entscheiden. Nur 50 Personen (5,8 %) berichten, dass eine freie Entscheidung über Software in ihrem Arbeitsumfeld nicht möglich ist.

Gleichzeitig, jedoch in weniger starkem Umfang, beteiligen sich Forschende an der Entwicklung von Software oder veröffentlichen selbstentwickelte Software. Von 850 Befragten gaben nur 351 an, dass das Programmieren nicht Teil ihres Forschungsprozesses bzw. ihrer Arbeitsaufgaben ist. Ein möglicher Grund für diese hohe Zahl an Programmierfähigkeiten könnte darin bestehen, dass Code zunehmend für die Analyse und Interpretation von Daten entwickelt wird. Hingegen benutzt eine große Gruppe von 572 Personen Programmiersprachen in der Entwicklung bzw. weitere Technologien bei der Softwareerstellung. So scheint bereits eine Mehrheit der Forschenden in Deutschland Programmierfähigkeiten auszuüben oder mit der Erstellung von Forschungssoftware beschäftigt zu sein. Im letzteren Fall bleibt jedoch unklar, ob es sich um fertig nachnutzbare Software handelt oder einfache Code-Segmente, die für eine Auswertung erstellt wurden.

Auch die Frage nach der Veröffentlichung von Software lässt diesen Unterschied offen. Ein Drittel der 863 befragten Forschenden gab an, gelegentlich auch Software oder Programmcode zu veröffentlichen (N = 274; 32 %), während zwei Drittel dies verneinten (N = 572; 66 %). Bei der Frage ging es nicht nur um umfangreiche oder ausführbare Software, sondern explizit auch um einfachen Code. Das heißt, selbst wenn ein Großteil der Programmierfähigkeiten sich auf einfachen Code bezieht, hat sich bisher keine breite Veröffentlichungspraxis von Code ergeben. Dabei ist anzunehmen, dass das Veröffentlichen von Analysecode mit weniger Barrieren konfrontiert ist als die Veröffentlichung ausführbarer, dokumentierter oder gar FAIRer Forschungssoftware.

Auch wenn aus den Umfragen bisher keine breite Veröffentlichungspraxis hervorgeht, haben deutsche Forscherinnen und Forscher in den letzten Jahren zunehmend Softwarepublikationen veröffentlicht. Abbildung 4 vergleicht die jährlichen Entwicklungen von Veröffentlichungen in Datenjournals, Softwarejournals sowie allen wissenschaftlichen Publikationen seit 2010. Während sich die wissenschaftlichen Fachbeiträge zwischen 2010 und 2023 auf 247 Millionen verdoppelte, verdreifachte sich die Anzahl von Software- und Datenpublikationen mit Beteiligung deutscher Autorinnen und Autoren von 1.020 in 2010 auf 3.045 in 2023. Der Korpus von Softwarepublikationen ohne deutsche Beteiligung wuchs hingegen langsamer, wenngleich er

mit über 51.472 Softwarepublikationen in 2023 fast 17-mal so groß ist wie der Korpus mit deutscher Beteiligung.

Abbildung 4: Veröffentlichung von Daten und Software im Vergleich; Quelle: eigene Berechnungen.⁸

3.1.2 Validierung in den Experteninterviews

Diese Befunde aus den Daten der Trendumfrage konnten in den Interviews mit Expertinnen und Experten validiert und erweitert werden. So kommen die Expertinnen und Experten auch zu der Einschätzung, dass Forschungsdateninfrastrukturen, ORT, und in diesem Zusammenhang in besonderem Maße Forschungssoftware, eine zentrale Rolle im Forschungsprozess spielen und ihre Bedeutung weiter zunimmt. Ihre Entwicklung und Nutzung gilt als zentraler Bestandteil der Forschung.

Mit Blick auf Deutschland schätzen Expertinnen und Experten die Akzeptanz und Nutzung von ORT im Allgemeinen und Forschungssoftware im Speziellen insgesamt als hoch ein. Betont wird, dass nahezu alle (Wissenschafts-)Disziplinen zunehmend auf Software angewiesen sind. Digitale Forschung und wissenschaftliches Arbeiten sind ohne entsprechende Tools, dazu zählt auch Software, kaum vorstellbar. Diese wachsende Nutzung und Bereitstellung von Infrastrukturen und Werkzeugen, die die Zusammenarbeit und Nachnutzung im Forschungsprozess unterstützen, wird in beiden Datenquellen sichtbar. Dennoch werden deutliche disziplinäre Unterschiede erwähnt: Während in den Naturwissenschaften bestimmte Tools schon länger eine zentrale Rolle für die Verarbeitung und Analyse von Daten spielen,

⁸ Die Berechnungen basieren auf Veröffentlichung in 26 bzw. 22 Software- bzw. Datenjournals. Die Auswahl basiert auf den Listen <https://www.software.ac.uk/top-tip/which-journals-should-i-publish-my-software> sowie https://www.forschungsdaten.org/index.php/Data_Journals, wobei jedoch nur Quellen berücksichtigt wurden, die primär Software- bzw. Datenpublikationen veröffentlichen. Wegen der nicht systematischen Auswahl der Quellen lässt ein Vergleich absoluter Zahlen keine belastbaren Rückschlüsse zu.

entwickeln auch die Geisteswissenschaften Forschungssoftware, jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung und Nutzung. Die Forschungsfelder haben unterschiedliche Bedürfnisse, Praktiken und Hindernisse im Hinblick auf die Nutzung und Verbreitung von Software.

In Deutschland sind es laut Meinung der Expertinnen und Experten häufig Fragen des Datenschutzes, die disziplinär unterschiedlich gewichtet und zu Bedenken bezüglich der Offenlegung von Software und Daten führen können, etwa in Bereichen wie der Medizin oder Chemie, die explizit genannt wurden. Es wird insgesamt eingeräumt, dass Offenheit nicht in allen Fällen möglich oder praktikabel ist, etwa bei Forschungssoftware, die aus Geheimhaltungsgründen nicht offen zugänglich gemacht werden kann. Darüber hinaus berichten einige Expertinnen und Experten von einer allgemeinen Skepsis, mit der sie in Bezug auf die Offenheit von Forschungssoftware im Speziellen konfrontiert werden. Ihnen gegenüber wird seitens der Expertinnen und Experten argumentiert, dass durch die Offenlegung unautorisierte oder unkontrollierbare Übernahmen von Ideen oder Konzepten erleichtert werden könnten.

Im Unterschied zur Sekundäranalyse von Daten der Trendumfrage konnte im Rahmen der Interviews genauer auf die Bedeutung offener Forschungssoftware eingegangen werden. Viele der befragten Expertinnen und Experten haben demnach in ihrem jeweiligen Umfeld beobachtet, dass Entwicklerinnen und Entwickler zunehmend selbst auf Open-Source-Software bzw. Open-Source-Werkzeuge zurückgreifen und proprietäre Software weniger genutzt wird. Diese Entwicklung wird insgesamt als positiv für die Förderung von Zusammenarbeit und Fortschritt in der Forschung von den befragten Expertinnen und Experten angesehen. Der Vorteil oder auch Mehrwert von Open Source liegt in der freien Zugänglichkeit und der Transparenz: Während bei geschlossener Software eine starke Einschränkung hinsichtlich Zugang z. B. zum Quellcode vorliegt, ermöglicht Open Source, Fehler darin zu finden und Verbesserungen vorzunehmen. Der Wahrnehmung einiger der Expertinnen und Experten zufolge beginnen auch große Unternehmen verstärkt Open Source strategisch zu nutzen, um effizienter zu arbeiten und Kosten zu sparen. Die ursprüngliche Idee von freier Software, die individuelle Kontrolle und „Empowerment der Community“ in den Vordergrund zu stellen, gerät hierbei jedoch in den Hintergrund. Darin liegt nach Einschätzungen der Expertinnen und Experten die besondere Bedeutung von quelloffener Software.

Um das Potenzial von ORT im Allgemeinen und Forschungssoftware im Speziellen auszunutzen und der wachsenden Bedeutung gerecht zu werden, bedarf es jedoch weiterer Anstrengungen. Von einigen Expertinnen und Experten wird betont, dass Open Source nicht automatisch Nutzungsrechte impliziert und die Wahl einer passenden Lizenz von großer Bedeutung ist. Während die FAIR-Prinzipien und deren Anwendung auf Forschungssoftware in mehreren Gesprächen hervorgehoben wurden, wurde von anderen Expertinnen und Experten betont, dass für Open-Source-Software bereits klare Definitionen und Abgrenzungen bestehen, die sich auch auf ORT übertragen lassen. In zwei Gesprächen wurde dabei explizit auf die Empfehlungen des Open Source Software Institute (OSSI) bezüglich geeigneter Lizenzen verwiesen.

Die Interviewpartnerinnen und -partner betonen den Einfluss von Plattformen wie GitHub oder Zenodo auf die Entwicklung und den Austausch von (Forschungs-)Software. Zugleich äußern sie Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von zentralisierten, teils kommerziellen Plattformen – insbesondere mit Blick auf die langfristige Verfügbarkeit und die Kontrolle über eigene Daten. In diesem Zusammenhang wird auch die Relevanz einer angemessenen Metadatenvergabe hervorgehoben, um die Auffindbarkeit, Nachnutzbarkeit und wissenschaftliche Anerkennung von Forschungssoftware zu verbessern.

Insgesamt zeichnet sich aus den Interviews ein differenziertes Bild der Entwicklung von Forschungssoftware ab. Während einerseits der erreichte Stand der Verbreitung und die

entstandenen Netzwerke gewürdigt werden, erscheint das Begriffsfeld ORT als solches den Expertinnen und Experten noch als entwicklungsbedürftig. Mehrere Expertinnen und Experten heben im Kontext dieser Entwicklungen die Rolle und Etablierung von „Research Software Engineering“ als Betätigungsfeld hervor, zuletzt auch in Deutschland. Sie weisen darauf hin, dass beispielsweise Großbritannien Deutschland bei der Institutionalisierung von Research Software Engineering voraus ist und dieses Feld stärker unterstützt. Auch wenn in Deutschland die RSE-Community auf nationaler Ebene wächst, werden Herausforderungen bei der Integration von RSEs in akademische Strukturen und Vergütungssysteme erkannt.

3.2 Diskurs in der deutschsprachigen Literatur

Durch die Verwendung des deutschsprachigen Begriffs „Forschungssoftware“ in der Literaturübersicht (vgl. Kapitel 2) ist ein zusätzlicher Blick auf den Diskurs entstanden, der speziell in der deutschen Forschungslandschaft geführt wird. Zu beachten ist hierbei, dass Englisch die globale Wissenschafts- und Publiziersprache bleibt und Forschende häufig ihre Beiträge in Englisch verfassen, um sie in internationalen Fachzeitschriften publizieren zu können. Im Diskurs zu Forschungssoftware in Deutschland ist dies häufig der Fall, wenn es um Aspekte der Anerkennung oder der Prinzipien rund um Forschungssoftware (etwa im Umgang mit den FAIR-Prinzipien) geht, die gemeinhin relevant sind.⁹

Ein großer Teil der identifizierten Beiträge entfiel auf Arbeiten mit Metaperspektiven und organisationsbezogene Beiträge, wie interne Richtlinien, die Forschende bei offenen Forschungsprozessen unterstützen sollen, Strategiepapiere oder Servicebeschreibungen einzelner Einrichtungen (z. B. Helmholtz-Gemeinschaft, DLR, Universitäten; vgl. Katerbow et al., 2018; Konrad et al., 2020). Da diese Beiträge vor dem Hintergrund organisationsspezifischer Anforderungen entstanden, werden sie zunächst nicht systematisch ausgewertet, aber in Abschnitt 3.2.2. mit Blick auf die einzelnen Organisationen stärker berücksichtigt.

Im Folgenden werden zunächst jene Themenfelder genauer behandelt, die in der analysierten Literatur mit Fokus auf den deutschen Forschungsraum diskutiert wurden. Zusätzlich fließen Publikationen ein, die von Interviewpartnerinnen und -partnern als zentrale Ankerpublikationen genannt wurden – darunter drei, die nicht Teil der ursprünglichen Literaturanalyse waren.

3.2.1 Themenfelder im Literaturüberblick

Thematische Schwerpunkte des deutschsprachigen Diskurses lassen sich vor allem im Hinblick auf den Vergleich mit dem internationalen Diskurs ausmachen. Mit Blick auf die Anzahl der den Themen zugeordneten Publikationen fanden sich augenscheinliche Unterschiede. Während die Beiträge im Themenfeld „Prinzipien und Qualitätsziele für Forschungssoftware“ (Abschnitt 2.2.5) fast ein Drittel des deutschsprachigen Diskurses ausmachen (32,3 %), war es im englischsprachigen Diskurs hingegen nur ein Viertel (24,8 %). Der auffälligste Unterschied war beim Themenfeld „Entwicklungspraxis und Projektmanagement“ (Abschnitt 2.2.4) zu beobachten: Mit 30,3 % der Zuordnungen machten die hier diskutierten Aspekte fast ein Drittel der englischsprachigen Literatur aus, jedoch nur 12,9 % der deutschsprachigen Beiträge.

⁹ So macht der durch den deutschen Suchbegriff gefundene Teil der Literatur letztlich nur etwa 16 % des final ausgewerteten Korpus aus. Gleichzeitig sind viele englischsprachige Beiträge für den deutschen Diskursraum relevant oder wurden sogar von Akteuren der deutschen Forschungslandschaft verfasst. Zum Beispiel steht bei den Suchergebnissen zu „research software“ in OpenAlex die Zuordnung zu einer deutschen Organisation an dritter Stelle nach den USA und dem Vereinigten Königreich.

Die grundlegende Arbeit an methodischen Prinzipien zur Umsetzung, Erweiterung oder Anpassung von Offenheit und Transparenz im Kontext von Forschungssoftware scheint insgesamt ein deutlicher Schwerpunkt der deutschsprachigen Beiträge zu sein. Die Gründe für diesen Unterschied können auf den unterschiedlichen Entwicklungsstand der jeweiligen Diskurse hindeuten. Während grundlegende Prinzipien und nationale Strategien vielerorts schon definiert sind, werden diese im deutschen Forschungsraum noch vorgestellt und miteinander ausgehandelt. Gleichzeitig werden dabei jedoch praktische Implementationsstrategien vorgeschlagen oder beispielhaft skizziert (z. B. Koch et al., 2023; Röwenstrunk, 2018; Struck et al., 2020). Neben diesen quantitativen Unterschieden lieferte die Literatur auch bestimmte Themenschwerpunkte mit Bezug auf den deutschen Forschungsraum, welche im Folgenden genauer betrachtet werden.

Im Themenfeld „Prinzipien und Qualitätsziele für Forschungssoftware“ finden sich Diskussionen zu allgemeinen Prinzipien in der Beurteilung von Nachhaltigkeit, Qualität und Förderwürdigkeit von Softwareprojekten (z. B. Anzt et al., 2021; Koch et al., 2023). Dabei kommt es auch zu einer prominenten Befürwortung der Offenheit von Forschungssoftware. Zum einen wird Offenheit dabei stärker mit Blick auf Open Source, weniger jedoch mit Blick auf die Transparenzanforderungen einer offenen Wissenschaft definiert. Zum anderen wird Open Source insbesondere mit Bezug auf rechtliche Fragen bzw. das dazugehörige Lizenzwerk verstanden (Anzt et al., 2021; Appel & Löwe, 2021; Koch et al., 2023; Struck et al., 2020). So beschreibt Herb (2015) illustrativ: „Offen ist, was unter einer Open-Source-Lizenz verfügbar ist“ (S. 28). Allerdings bleibt diese Einschätzung im Diskurs nicht unwidersprochen. Auch wenn sich manche Autorinnen und Autoren analog zum internationalen Diskurs prinzipiell offen gegenüber der Nutzung proprietärer Software und Lizenzmodellen zeigen, spielt der Open-Source-Status eine große Rolle, wenn es darum geht, einen Goldstandard für Deutschland zu etablieren. Bibliotheken wären dazu angehalten, bei der Beschaffung von Software immer auch die Verfügbarkeit von Open-Source-Alternativen zu prüfen. Von Suchdoletz et al. (2023) schlagen darüber hinaus vor, im Fall von proprietärer Software die Möglichkeiten der Veröffentlichung bzw. Offenlegung von Code mit den Herstellern auszuhandeln, zum Beispiel, wenn das primäre Verwertungsinteresse nachlässt.

Die Bibliotheken spielen auch eine besondere Rolle in einer deutschen Perspektive auf das Themenfeld „Technische und organisatorische Infrastrukturen“. Diesen in der deutschen Forschungslandschaft wichtigen und unabhängigen Akteuren wird eine zentrale Verantwortung für den Umgang mit Forschungssoftware zugeschrieben. So obliegt es typischerweise den Bibliotheken, die technischen Voraussetzungen für das Veröffentlichen und Kuratieren von Forschungssoftware zu schaffen, zumal die Bibliotheken bereits an der Entwicklung und Standardisierung von Metadaten beteiligt sind (Druskat et al., 2023). Neben der technischen Seite wird auch darauf eingegangen, dass moderne Forschungsbibliotheken eine Vielzahl an Beratungs- und Weiterbildungsaufgaben im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens und Publizierens wahrnehmen. Etabliert sich Forschungssoftware als ein zentraler Aspekt eines neuen Wissenschaftsverständnisses, müssten sich auch Beratungs- und Servicedienstleistungen dahingehend anpassen (siehe auch Schirrwagen, 2022).

Alternativ gibt es auch Vorschläge, neue, zentralisierte Akteure nach internationalen Vorbildern zu bilden. Solche Akteure können Aufgaben wie Strategieentwicklung, Vernetzung oder Weiterbildung an zentraler Stelle übernehmen (Appel & Löwe, 2021). Aber auch einzelne Organisationen in der deutschen Forschungslandschaft müssen die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um einen allgemeinen Wandel hin zu einer digitalisierten Forschungskultur zu ermöglichen (Grunske et al., 2024). Durch die Art und Weise wie Universitäten und Bibliotheken zukünftige Forschungssoftwareprojekte unterstützen können, kann die allgemeine Anerkennung von Entwicklungsleistungen verbessert werden.

Universitäten und Bibliotheken können zum Beispiel durch konkrete Policies und Strategien die Veröffentlichung und Sichtbarmachung von Forschungssoftware unterstützen und somit zu einer gesteigerten Anerkennung beitragen. In ähnlicher Weise sind Forschungsorganisationen gefordert, die Entwicklung von Forschungssoftware bei Einstellungs- und Bewertungsverfahren zu berücksichtigen, um so Karrierewege zu ermöglichen (Anzt et al., 2021; Grunske et al., 2024). Dazu kann Forschungssoftware etwa als wissenschaftlicher Output in Berufungsverfahren oder Promotionsordnungen berücksichtigt werden (von Suchdoletz et al., 2023). In diesem Sinne werden auch eine stärkere Integration von Softwarerepositorien und zur Evaluation genutzte Forschungsinformationssysteme vorgeschlagen (Schirrwagen, 2022).

Auch den Themen „Ausbildung und Community-Building“ wird mit Blick auf den deutschen Forschungsraum eine gewisse Bedeutung beigemessen. Zunächst finden sich in vielen Beiträgen Versuche, ein gemeinsames Verständnis von Forschungssoftware und ihrer Rolle als wissenschaftliches Produkt zu etablieren. Es ist daher wenig überraschend, dass sich neben den vielen organisationsspezifischen Leitlinien auch Bezüge zu allgemeinen Qualitätsstandards für die Wissenschaft finden lassen, etwa die Leitlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)¹⁰ für gute wissenschaftliche Praxis. Entsprechend thematisieren die deutschsprachigen Publikationen zum Thema Ausbildung und Entwicklung besonders intensiv die Bereiche Qualitätssicherung und Standards von Software (Hasselbring, 2023a; Anzt et al., 2021). Eine Besonderheit stellen dabei auch Hinweise auf eine interdisziplinäre Betrachtungsweise des Themenkomplexes dar, da Forschungssoftware gerade auch in den Geschichts- und Sozialwissenschaften zu einer digitalen Transformation des Feldes beiträgt (Wannemacher & Kaemena, 2023).

Konkret fordern Beiträge aus dem Bereich des „Research Software Engineering“ (RSE) eine stärkere institutionelle Unterstützung durch Universitäten, etwa durch die Entwicklung von Weiterbildungsmöglichkeiten oder die Einrichtung spezifischer RSE-Zentren (Grunske et al., 2024). Passend dazu hat sich in der deutschsprachigen Literatur der letzten Jahre zunehmend der Begriff „Research Software Engineer“ etabliert (seltener findet sich auch „Software Steward“), häufig im Kontext eines aufstrebenden, multidisziplinären Berufsbildes in der Entwicklung offener Forschungssoftware.

Mit Bezug auf notwendige Unterstützungsmaßnahmen wird aber auch auf die traditionelle Forschungsförderung eingegangen. So stehen zwar aktuell noch Drittmittelgeber im Fokus, wenn es um den Erfolg und die Sichtbarkeit konkreter Projekte geht, gleichzeitig wird aber darauf hingewiesen, dass die übliche Projektförderung nicht geeignet ist, um nachhaltige Infrastrukturen zu entwickeln und zu erhalten (Appel & Löwe, 2021; Röwenstrunk, 2018). In der Praxis kann dies auch bedeuten, dass sich insbesondere „servicefähige“ Forschungssoftware auf lange Sicht etabliert und durchsetzt (siehe auch Cremer & Wübbena, 2019). Darüber hinaus werden deutsche Forschungsförderer auch angesprochen, wenn es um die Anerkennung und Durchsetzung von Qualitätsstandards für Forschungssoftware geht (Anzt et al., 2021).

Zusammenfassend zeigen die Befunde, dass sich der thematische Bereich ORT und Forschungssoftware in Deutschland konsolidieren, auch wenn gegenwärtig noch nicht von einem Feld gesprochen werden kann. Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind zunehmend an der internationalen Fachdebatte beteiligt, insbesondere mit Blick auf

¹⁰ https://zenodo.org/records/6472827/files/kodex_leitlinien_gwp_dfg.pdf?download=1

Forschungssoftware. Dabei lassen sich spezifische Muster sowohl in der Entwicklung des Feldes als auch im wissenschaftspolitischen Diskurs erkennen.

- Auffallend ist für die Situation in Deutschland, ähnlich wie im internationalen Diskurs, eine hohe Anzahl von Handreichungen, Richtlinien und Definitionsversuchen zum Thema Forschungssoftware. Die Vielzahl an Richtlinien und Handreichungen zeigt sowohl das wachsende Interesse verschiedener Akteure an Forschungssoftware als auch den Bedarf an strukturierten Maßnahmen zur Etablierung des Themas. Ein Beispiel dafür ist die Gründung der Arbeitsgruppe „Forschungssoftware“ im Rahmen der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (2018) zur Stärkung der Community der Entwicklerinnen und Entwickler von Forschungssoftware. Daraus entstanden Handlungsempfehlungen zur Entwicklung, Nutzung und Bereitstellung von Forschungssoftware (Katerbow & Feulner, 2018). Die über Zenodo verfügbare „Handreichung für leitende Wissenschaftler“ wurde über 4.000 Mal heruntergeladen und fand breite Resonanz.
- Zum anderen verdeutlichen viele dieser Handreichungen das Bestreben von Organisationen und Forschungseinrichtungen, das Thema Forschungssoftware verstärkt auf die Agenda zu setzen. Insbesondere Forschungseinrichtungen und wissenschaftliche Bibliotheken zeigen großes Interesse daran, den Umgang mit Forschungssoftware nicht nur zu thematisieren, sondern auch als eigenständiges Betätigungsfeld weiterzuentwickeln. Ein wesentlicher Schwerpunkt vieler dieser Papiere liegt in der Qualitätssicherung und Dokumentation von Forschungssoftware. In diesem Zusammenhang spielen die Initiativen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine zentrale Rolle. Mit Positionspapieren zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zur Nachhaltigkeit von Forschungssoftware hat die DFG dem Thema hohe Sichtbarkeit verliehen (siehe dazu auch Abschnitt 3.2.2).

Wie auch für die internationale Ebene beobachtbar, gibt es national zahlreiche Bestrebungen, Forschungssoftware als eigenständige Form wissenschaftlicher Outputs anzuerkennen. Damit verbunden sind Bemühungen um eine einheitliche Referenzierung und Zitierung, die in vielen Fachbereichen augenscheinlich noch nicht weit verbreitet ist. Besonders im nationalen Kontext sind starke Anstrengungen zu erkennen, den Gegenstand „Forschungssoftware“ präzise zu definieren, gegenüber anderen digitalen Artefakten und Diensten abzugrenzen und dies in das Berichtswesen zu implementieren (Druskat et al., 2023; Hasselbring, 2023). Ein weiterer thematischer Schwerpunkt der nationalen Debatte ist überdies das Thema der methodischen Prinzipien. Eine besonders große Anzahl an Publikationen beschäftigt sich mit der Umsetzung der FAIR-Prinzipien im Bereich der Forschungssoftware. Auffällig ist auch, dass sich Beiträge mit nationalem Fokus mit der Frage der Nachhaltigkeit und Langzeitverfügbarkeit von Forschungssoftware intensiver auseinandersetzen.

Auffällig ist, dass der Bereich Community-Building und internationale Vernetzung in der nationalen Literatur – abgesehen von den Aktivitäten der nationalen RSE-Community – vergleichsweise wenig Beachtung findet. Während internationale Initiativen zunehmend auf den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren setzen, liegt der Fokus nationaler Diskussionen oft auf technischen und organisatorischen Aspekten. Dies könnte darauf hindeuten, dass die strategische Verankerung von Forschungssoftware in übergreifenden Netzwerken und Bildungsstrukturen noch weiterentwickelt werden muss.

Im Hinblick auf den internationalen Diskurs fallen zwei weitere Aspekte auf, die in den deutschsprachigen Publikationen fehlen. Zum einen fehlen Ergebnisse größer angelegter empirischer Erhebungen zu Bedarfen oder Herausforderungen der ORT- oder Software-Community. Diese liegen beispielsweise für den anglo-amerikanischen Kontext bereits vor (Carver et al., 2022)

und bieten einen guten Einblick in die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer sowie Entwicklerinnen und Entwickler von Software (Katz et al., 2023; Sufi & Jay, 2018).

Konkret wird auch innerhalb der deutschen RSE-Community ein Evidenzmangel beklagt und die Notwendigkeit einer umfangreicheren Begleitforschung geäußert (siehe Grunske et al., 2023; Hasselbring, 2023b). Ein zweiter Aspekt, der in den deutschsprachigen Publikationen fehlt, sind Beschreibungen von Ressourcen oder Materialien für die Lehre oder Weiterbildung zu ORT und Forschungssoftware. Einige englischsprachige Publikationen beschreiben Lehrmaterialien und deren Einsatz in der Praxis. Dieser Befund scheint die Einschätzungen, dass das Feld bislang noch wenig etabliert ist, zu bestätigen. Dafür spricht auch, dass die deutschsprachigen Publikationen in diesem Themenfeld auf einen kleinen Kreis von Autorinnen und Autoren entfallen und nur eine geringe fachliche Breite aufweisen. Jedoch ist unklar, inwieweit dies auf die mangelnde Entwicklung solcher Angebote hinweist. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass die Praxis, ORT sichtbar zu veröffentlichen, in Deutschland weniger weit verbreitet ist.

3.2.2 Akteure und Institutionen

In Deutschland haben sich in den letzten Jahren eine Reihe von Akteuren, Netzwerken und Einrichtungen sowie Institutionen herausgebildet, die das Thema Forschungssoftware vorantreiben und zunehmende Sichtbarkeit erlangen. In den Interviews wird argumentiert, dass der Fortschritt an vielen Institutionen wie Universitäten oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen stark von Einzelakteuren getragen wird und dass es weiterer Vernetzung und stärkerer institutioneller Förderung zur Verankerung von ORT und Forschungssoftware bedarf.

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar, sondern umfasst jene Akteure, Einrichtungen und Institutionen, die in der identifizierten Literatur und den geführten Interviews genannt bzw. thematisiert wurden. Eine Nichtnennung bedeutet daher nicht zwangsläufig fehlende Relevanz, sondern spiegelt lediglich die Auswahl der analysierten Arbeiten und geführten Interviews wider.

Tabelle 1: Nennung von Akteuren und Institutionen in Interviews

Akteure, Institutionen	Anmerkungen
Folgende Einrichtungen und Institutionen wurden in den Interviews <u>mehrfach</u> genannt:	
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) und einzelne Fachgruppen	Bekannt sind insbesondere die Fachgruppe Research Software Engineering (RSE), Zusammenarbeit GI & de-RSE (Gesellschaft für Forschungssoftware); Arbeitskreise der GI-Fachgruppe RSE und des de-RSE e.V.
Helmholtz Gemeinschaft, hier vor allem das Open Science Office, aber auch andere Einrichtungen	Bekannt sind insbesondere das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) und das Forschungszentrum Jülich, die als führend im Bereich der Forschungssoftwareinfrastruktur gelten.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	Hervorgehoben werden die progressiven Vorgaben und Förderprogramme, die die Entwicklung und Anerkennung von Forschungssoftware unterstützen.
Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	Hervorgehoben wird die Initiierung des Basisdienst nfdi.software im Kontext der NFDI-Basisdienste (Base4NFDI).

Folgende Einrichtungen und Institutionen wurden in den Interviews <u>vereinzelt</u> genannt:	
Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.	Bekannt durch die Betreuung des BMFTR-Förderprogramms „Software Sprint“.
Scientific Software Center der Universität Heidelberg	Bekannt in der Community für seine Rolle in der Entwicklung nachhaltiger wissenschaftlicher Software.
Klaus Tschira Stiftung	Hervorgehoben wird das Förderprogramm „Scientific Software“.
BMWK (nunmehr BMWF)	Hervorgehoben wird der „Sovereign Tech Fund“.
VolkswagenStiftung	Hervorgehoben werden gezielte Förderinitiativen im Bereich Open Science.

Eine zentrale Rolle bei der Etablierung von Forschungssoftware in Deutschland nimmt die Vereinigung für Research Software Engineering ein, die sowohl durch Positionierungen als auch durch Publikationen ihrer Mitglieder im Korpus stark vertreten ist. Der Verein wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Mitglieder des Vereins treten zuletzt stärker durch politische Forderungen zur Stärkung von Forschungssoftware in Erscheinung (vgl. Grunske et al., 2024). Mitglieder des Vereins wirken aber auch an der Initiierung von Community-Building-Maßnahmen oder bei der Entwicklung von Begrifflichkeiten mit.

Darüber hinaus gibt es wissenschaftliche Organisationen im Bereich der universitären und außeruniversitären Forschung, die das Thema aufgreifen. Zu den wissenschaftlichen Organisationen, die sich in Deutschland für Forschungssoftware einsetzen und dabei breiter sichtbar werden, zählt insbesondere die Helmholtz-Gemeinschaft mit Instituten wie dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) und dem Forschungszentrum Jülich, die als führend im Bereich der Forschungssoftwareinfrastruktur gelten. Eine übergreifende Rolle innerhalb der Helmholtz Gemeinschaft nimmt dabei das Helmholtz Open Science Office ein. Das Helmholtz Open Science Office ist in zahlreiche Projekte zur Entwicklung und Verbreitung von Open Research Tools involviert, die der Erhöhung von Transparenz, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Forschungsprozessen dienen. Besonders sichtbar sind die Aktivitäten im Bereich der Persistenten Identifikatoren, die von der Geschäftsstelle koordiniert werden. In der Arbeitsgruppe Open Science der Helmholtz Gemeinschaft hat im Jahr 2019 zudem eine Task Force zu Forschungssoftware ein in der Community vielfach beachtetes Positionspapier zum Umgang mit Forschungssoftware veröffentlicht, das wichtige Aspekte der Professionalisierung und nachhaltigen Verankerung thematisiert, wie Entwicklungspraxis, Dokumentation und Qualitätssicherung, aber auch Lizenzierung und Finanzierung.

Neben den Forschungseinrichtungen und den Bibliotheken nehmen auch die Forschungsförderungsorganisationen eine wichtige Rolle in der Akteurslandschaft ein. Auf Basis der Literatur und der Interviews mit Expertinnen und Experten konnte sich hier vor allem die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) große Sichtbarkeit im Feld verschaffen. In nahezu jedem Interview wird auf die DFG Bezug genommen, wenn die Zentralität in der Akteurslandschaft diskutiert wurde. Dies ist dem Umstand zuzuschreiben, dass die DFG das Thema bereits im Jahr 2016 durch einen Förderaufruf für nachhaltige Forschungssoftwareentwicklung aufgegriffen hat. Im Jahr 2019 folgte eine weitere Förderbekanntmachung zum Thema Qualitätsmanagement von Forschungssoftware. Seit 2024 bietet die DFG im Bereich Wissenschaftliche Literatur- und Informationssysteme (LIS) ein eigenes Förderprogramm für Forschungssoftwareinfrastrukturen an, das auf die Vernetzung und Einbettung von ORT und softwaregetriebenen Werkzeugen abzielt. Insgesamt strebt die DFG für Forschungssoftware eine strukturelle Erweiterung ihres Förderangebots an. Neben der Ausschreibung von

kurzfristigen Forschungsprojekten, die Impulse in der Forschungslandschaft setzen sollen, zielen andere Formate auf längerfristige und nachhaltige Förderung von digitalen Infrastrukturen und Werkzeugen ab.

In den vergangenen Jahren hat der Bereich Infrastrukturen durch die Etablierung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sowie der dazugehörigen Basisdienste (Base4NFDI) weiter an Bedeutung gewonnen. Inzwischen wird eine Vielzahl unterschiedlicher digitaler Werkzeuge und Forschungstechnologien durch die DFG gefördert. Diese Förderaktivitäten unterstreichen die Rolle, welche die DFG auf nationaler Ebene bei der Gestaltung des digitalen Wandels in den Wissenschaften einnehmen will. Interviewpartnerinnen und -partner haben uns diese herausragende Stellung der DFG in der Forschungsförderung bestätigt. Unter den Förderern erreichen darüber hinaus die Klaus Tschira Stiftung als privater Akteur mit einem eigenen Programm zur Entwicklung von „Scientific Software“, das BMW (vormals BMWK) durch das Angebot des „Sovereign Tech Fund“ – als Entwicklung aus dem BMFTR „Software Sprint“ – sowie die VolkswagenStiftung eine gewisse Sichtbarkeit. Andere Fördereinrichtungen treten laut den Expertinnen und Experten bislang weniger stark in Erscheinung. Das BMFTR (vormals Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) wird hingegen derzeit meist nicht als zentraler Akteur im Bereich ORT bzw. Forschungssoftware wahrgenommen.

Abgesehen von den Förderungsaktivitäten wird der Einfluss der DFG auch im Hinblick auf die Entwicklung von Leitlinien und Standards sichtbar. So hat die DFG softwarespezifische Aspekte in den im deutschen Wissenschaftssystem breit akzeptierten „Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis“ mit aufgenommen. Diese Aspekte umfassen die Notwendigkeit der Codedokumentation und Softwarelizenzen sowie Fragen zur Autorenschaft von Forschungssoftware (DFG, 2025). Zudem hat die DFG auch zum Community-Building beigetragen. Ein von der DFG veranstalteter Roundtable im Jahr 2019 wird mehrfach in der Literatur erwähnt (Anzt et al., 2021; Appel & Loewe, 2021). Aus diesem Treffen ist eine wichtige Publikation hervorgegangen, die den Zustand und zukünftige Herausforderungen im Bereich Forschungssoftware-Engineering beschreibt (Anzt et al., 2021).

Neben wissenschaftlichen Einrichtungen beschäftigen sich auch zivilgesellschaftliche Organisationen mit der Bereitstellung und Nutzung von ORT. Eine besondere Rolle nimmt die Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF) ein. Mit dem durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten „Software Sprint“ sollen Akteure ermutigt werden, freie und öffentlich zugängliche Software für gesellschaftliche Probleme zu entwickeln. Rückmeldungen lassen darauf schließen, dass es sich hierbei um ein niederschwelliges Angebot handelt. Ebenfalls im Kontext der OKF entstanden, und in den vergangenen Jahren durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK, nunmehr Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMW) gefördert, wurde der „Sovereign-Tech Fund“, der im November 2024 verstetigt wurde und sich seither „Sovereign Tech Agency“ nennt. Neben einzelnen Projekten kann nun auch die Wartung von Softwareinfrastrukturen gefördert werden. Auch wenn sich die Organisation nicht direkt an Forschende richtet, so gibt es doch einige Bezüge zur wachsenden ORT- und RSE-Community in Deutschland, da insbesondere kollaborative und von der FOSS-Community genutzte Softwareumgebungen gefördert werden.

Bei Betrachtung der uns zugänglichen Daten und Informationen zeigt sich dennoch, dass die Dynamik in den vergangenen Jahren kaum darüber hinwegtäuschen kann, dass das Feld noch nicht stark etabliert und die Vernetzung ausbaufähig ist. Auch wenn Software durch die DFG-Leitfäden seit 2019 formal als wissenschaftlicher Output verankert ist, erscheint die Vernetzung mit der Open-Science-Community noch als unzureichend. Auch zeigen sich noch Schwächen

in der Akteurslandschaft: Mit Blick auf den deutschsprachigen Raum fällt zumindest auf, dass sich hier bislang noch keine sichtbare Organisation mit einer Strahlkraft führender Einrichtungen wie dem „Software Sustainability Institute“ im Vereinigten Königreich entwickelt hat (Katz et al., 2023).

Zukünftig könnte die wissenschaftliche Akteurslandschaft rund um ORT und Forschungssoftware von den Initiativen zur Stärkung der Forschungsdateninfrastruktur profitieren, wie Hinweise aus den Interviews nahelegen. Als zentral ist hierbei die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) zu nennen, eine großangelegte, disziplinenübergreifende Initiative zur Verankerung von Forschungsdateninfrastrukturen. Diese Initiative wird nicht zuletzt auch im europäischen Vergleich gewürdigt. Im Rahmen der Verankerung der NFDI in den Fachkulturen werden nicht nur fachspezifische Wege des Zugangs zu Forschungsdaten, sondern auch technische Werkzeuge, die das Auffinden, Zertifizieren und Annotieren von Daten ermöglichen sollen, entwickelt.

Seit dem Jahr 2022 gibt es hierzu die Förderung der NFDI-Basisdienste, die eine Vernetzung der unterschiedlichen Konsortien durch die Bereitstellung übergreifender Dienste ermöglichen soll. Diese Initiativen haben vor allem das Ziel, die Nutzung digitaler Dienste und Infrastrukturen zu erhöhen und die Kompetenzen in der Nutzung und Entwicklung digitaler Werkzeuge zu erhöhen. Um einen zentralen Zugangspunkt für Forschungssoftware in der NFDI zu etablieren, hat sich hier der Basisdienst `nfdi.software` herausgebildet, der fachübergreifende Kompetenz bündelt, Standards etabliert und übergreifend Metadaten anreichern soll. Dem Basisdienst gehören Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachbereiche an. In einigen der Interviews wurde die Beziehung zwischen der zunehmenden Bedeutung digitaler Forschungsinfrastrukturen und offen zugänglichen Forschungstools hervorgehoben.

3.3 Ergänzende Einschätzungen aus den Interviews

Die Expertinnen und Experten wurden im Rahmen der Interviews gezielt zum aktuellen Stand und zur Bedeutung von ORT und Forschungssoftware befragt. Das Augenmerk der Gespräche wurde auf zentrale Herausforderungen, technologische und strukturelle Trends, Potenziale sowie mögliche Verbesserungsansätze gelegt. Die folgende Darstellung bietet eine systematische Aufbereitung der gewonnenen Erkenntnisse und analysiert die zentralen Themen der durchgeführten Interviews.

Wie in Abschnitt 2.3.3 beschrieben, wird ORT von den Expertinnen und Experten zwischen offener Forschungssoftware und unterstützenden Softwaretools für spezifische Forschungsaufgaben eingeordnet. Vielfach wurde ORT mit Forschungssoftware gleichgesetzt – einem in der deutschen Forschungslandschaft etablierteren Begriff. Die Befragten wurden ersucht, in ihren Antworten Unterscheidungen so weit als möglich zu reflektieren. Einige bezogen sich in ihren Antworten entsprechend ihrem Kenntnisstand nur auf Forschungssoftware.

3.3.1 Herausforderungen und Trends

Der Großteil der befragten Expertinnen und Experten unterstreicht die Notwendigkeit einer größeren Anerkennung von Forschungssoftware als Forschungsoutput und sieht bei der Finanzierung bzw. den verfügbaren Mitteln für Forschungssoftware den größten Nachholbedarf, vor allem mit Blick auf die Situation in Deutschland. Rückblickend werden Parallelen zwischen der Entwicklung von Open Access in Publikationen, Forschungsdaten und nun Forschungssoftware erkannt. So wird betont, dass es viele Jahre dauerte, bis etwa Open Access bei Publikationen organisatorisch, finanziell und strukturell etabliert war. Während diese Transformation im Publikationsbereich begann und sich auf Forschungsdaten ausweitete, steht der

Bereich Forschungssoftware noch am Anfang. Diese Bereiche sind jedoch im Forschungsalltag technisch wie organisatorisch eng miteinander verbunden und sollten laut einigen Gesprächen nicht getrennt betrachtet werden.

Der Mangel an Zeit im Wissenschafts- bzw. Forschungsbetrieb wird als eine der wesentlichen Hürden wahrgenommen. Vorbereitung und Veröffentlichung von Software erfordern zusätzlichen Aufwand, etwa für Dokumentation, Anpassungen und das Ablegen in relevanten Repositorien. Der Faktor Zeit spielt auch eine Rolle, wenn es um die langfristige Pflege von Software geht. Einige Interviewpartnerinnen und -partner thematisieren Herausforderungen bei der Wartung von Software im Aufbau kollaborativer Communitys. Das bloße Offenlegen einer Software oder eines Tools fördert nicht automatisch eine Zusammenarbeit wie beispielsweise die Weiterentwicklung der bisherigen Arbeit. Der Aufbau und die Pflege einer entsprechenden Community – etwa bei der Entwicklung der Software – erfordert spezifische Fähigkeiten in der Projektdefinition, das Einholen und Bewerten von Beiträgen und, mehr allgemein, den Umgang mit Interaktionen. In anderen Worten: Wenn eine offene Zusammenarbeit gelingen soll, müssen technische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden.

Mit Blick auf ORT im Allgemeinen sowie Forschungssoftware im Speziellen liegen laut Ansicht der Expertinnen und Experten die Herausforderungen in der Sicherstellung von Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Dabei wird häufig die projektbasierte Finanzierung im Wissenschafts- und Forschungsbereich als Hindernis kritisiert, da diese eine langfristige Wartung und Weiterentwicklung durch andere Akteure erschwert. Kurzfristige Finanzierungsmodelle, wie etwa bei Dissertationsvorhaben, reichen nicht aus, um ORT und Forschungssoftware langfristig bereitzustellen und zu pflegen. In einigen der Gespräche wird explizit auf die Initiative „Public Money, Public Code“ der Free Software Foundation Europe (FSFE) verwiesen, die fordert, dass öffentlich finanzierte Software der Allgemeinheit zugutekommen sollte, indem sie für alle zugänglich, nutzbar, modifizierbar und teilbar ist. Diese Initiative wird unter den Interviewpartnerinnen und -partnern als wegweisend betrachtet, um sicherzustellen, dass Software, die mit öffentlichen Mitteln entwickelt wird, langfristig einen gesellschaftlichen Nutzen und Mehrwert bietet.

Außerhalb der Informatik und verwandter Bereiche fehlt es im Allgemeinen an Anerkennung von (Forschungs-)Software als Forschungsoutput. Praktiken wie die Publikation und Zitation von Software sind noch wenig verbreitet. Dies führt in vielen Disziplinen dazu, dass Entwicklerinnen und Entwickler bereits zu Beginn wenig Interesse an der Veröffentlichung ihrer Arbeiten zeigen. Fehlende oder wenig verbreitete Standards, etwa für Metadaten oder die Beschreibung von Softwareartefakten, erschweren zusätzlich den Austausch von Software und die Zusammenarbeit zwischen Forscherinnen und Forschern.

Einige Expertinnen und Experten attestieren auch einen gewissen Wissensmangel bei Forschenden, z. B. über Repositorien im Allgemeinen und Lizenzierung oder rechtliche Aspekte im Speziellen. Unklarheiten bestehen demnach darüber, wie man Software sinnvoll zur Verfügung stellt, welche Plattformen geeignet sind und wie man Software korrekt dokumentiert und lizenziert. Die Auseinandersetzung mit rechtlichen, mitunter auch ethischen, Aspekten wird von den Interviewpartnerinnen und -partnern als entscheidender Faktor für die angemessene Nutzung und Verbreitung von Forschungssoftware angegeben. Vereinzelt wird auch Misstrauen bei Forscherinnen und Forschern gegenüber der vermeintlich unkontrollierten Nutzung der eigenen Arbeiten erkannt, was die Bereitschaft zur Offenlegung verringert.

Mangelnde Unterstützung durch die Leitungsebene, etwa Rektorate an Hochschulen, erschwert laut einigen wenigen Expertinnen und Experten die Implementierung und Nutzung von Forschungssoftware bzw. ORT. Wenn Hochschulleitungen die Notwendigkeit und den

Nutzen solcher Tools nicht erkennen, so die vertretene Meinung, fehlt es an institutionellem Rückhalt und Ressourcen.

Im Folgenden werden weitere von den Expertinnen und Experten angesprochene Themen, die zwar nicht im Fokus der Untersuchung standen, aber für die Diskussion rund um ORT und Forschungssoftware in Deutschland als relevant anzusehen sind, erörtert:

Digitale Souveränität und Forschungssicherheit

Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen wird die Bedeutung digitaler Souveränität für Deutschland und Europa in einigen Gesprächen angesprochen, insbesondere im Kontext der regulatorischen Rahmenbedingungen für IT- und Dateninfrastrukturen, die als entscheidend für die Entwicklung von ORT und Forschungssoftware gelten. Aufgrund der Aktualität wurde in Gesprächen auf die Cyberresilienz-Verordnung (Cyber Resilience Act, CRA) verwiesen, ein zentrales Element der Cybersicherheitsstrategie der Europäischen Union, die am 10. Dezember 2024 in Kraft getreten ist.¹¹ Während diesbezüglich in den Gesprächen erste Lösungsansätze für den Medizin- und Gesundheitsbereich genannt wurden, wird ein intensiverer Austausch mit anderen (Forschungs-)Bereichen angeregt, um gegenseitig voneinander zu lernen und erfolgreiche Ansätze zu übertragen.

Der digitale Wandel wird als globales Phänomen beschrieben, das traditionelle Prinzipien der Lokalität zunehmend verdrängt. Strategische Entscheidungen, etwa zwischen Cloud-Diensten und Selbsthosting, werden für Institutionen wie Universitäten als immer wichtiger werdend angesehen, da sie direkte Auswirkungen auf Souveränität und Sicherheit haben. Gleichzeitig zeigt sich auch ein Spannungsverhältnis, das in den Gesprächen vereinzelt auch thematisiert wird: Einerseits wird von Expertinnen und Experten ein zunehmendes Bedürfnis nach Wissenstransfer und mehr Offenheit wahrgenommen, andererseits steht dem das Bestreben gegenüber, Vorsprünge und die heimische Industrie im Sinne digitaler Souveränität zu schützen.

Insgesamt wurden die Begriffe (digitale) Souveränität und Forschungssicherheit in den Interviews mit den Expertinnen und Experten selten erwähnt und wenn, dann im Kontext des Schutzes sensibler Forschungsdaten und der Abwehr unerwünschter Einflussnahmen, insbesondere in der Zusammenarbeit mit bestimmten Ländern. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Bereiche in den Interviews nicht explizit abgefragt wurden. Zudem wurden überwiegend Personen mit hohem Bezug zur wissenschaftlichen Arbeit und Forschung befragt, für die internationale Kooperation wichtig und integraler Bestandteil ihrer Tätigkeiten ist.

Künstliche Intelligenz (KI)

Wenig überraschend wurde der Begriff KI in jedem Interview als zentraler Treiber erwähnt. Automatisierungsprozesse zusammen mit zukunftsweisenden Technologien (z. B. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, auch Quantentechnologien) werden sich dabei laut Einschätzung der Expertinnen und Experten wesentlich auf die Entwicklung von ORT und Forschungssoftware auswirken. Dabei wird die kritische Auseinandersetzung mit diesen Technologien sowie die enge Zusammenarbeit mit Fachcommunitys als entscheidend für die

¹¹ Die CRA verpflichtet Hersteller und Entwickler, die Sicherheit von Produkten mit digitalen Elementen, also u. a. Software, über den gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten. Ausnahmen bestehen für öffentliche Behörden, einige regulierte Produkte und Open-Source-Software. Werden Open-Source-Lösungen aber wirtschaftlich verwendet, könnten Haftungsfragen für den Betreiber entstehen. Darunter: Wer trägt die Verantwortung für den Betrieb offener Forschungssoftware an öffentlichen Hochschulen? Sind Haftungsbegrenzungen für Softwareentwicklung und -nutzung möglich? Siehe auch: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj>

Stärkung des Forschungsstandorts Deutschland angesehen. Auch in der Literaturübersicht wurde KI in den letzten Jahren sichtbarer, was das steigende Bewusstsein für die wissenschaftliche und letztlich gesellschaftliche Bedeutung sowie die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen widerspiegelt.

In den Gesprächen bestand grob Einigkeit darüber, dass stärker benutzerfreundliche Tools entwickelt werden sollten, die Forscherinnen und Forscher unterstützen, indem sie eine korrekte und einfach handhabbare Ausführung von Prozessen bereits von Beginn an ermöglichen und parallel dazu die richtigen Daten erfassen, z. B. bei der Erstellung von Metadaten, dem Bereitstellen von Software-Begleitmaterialien auf Plattformen oder der Evaluation und Bewertung der Qualität von Software. Dadurch sollen technische Hürden reduziert und eine bessere Datenqualität gewährleistet werden, ohne dass Forscherinnen und Forscher tiefgehende technische Kenntnisse benötigen. Andererseits wurde betont, dass „Software Literacy“ – also die Fähigkeit, Software zumindest in Teilen selbst zu entwickeln – an Bedeutung gewinnt.

Reformbewegungen in der Forschungsbewertung

In den Gesprächen mit den Expertinnen und Experten wurde auf laufende europäische und globale Initiativen hingewiesen, die sich mit den Themen Open Science, Open-Source-Software sowie Forschungsbewertung und -evaluation befassen und hier mitunter künftig als Orientierungspunkte für nationale Entwicklungen dienen könnten. Auf europäischer Ebene wird beispielsweise „Science Europe“ genannt, ein Zusammenschluss führender Forschungs- und Förderorganisationen, der sich für die Förderung offener Wissenschaftspraktiken und die Weiterentwicklung von Evaluationsmethoden in Wissenschaft und Forschung einsetzt.

Häufiger wird auf die Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) verwiesen, einen globalen Zusammenschluss von Forschungsorganisationen, der sich für die Reform der Methoden und Prozesse zur Bewertung von Forschung, Forschenden und Forschungseinrichtungen einsetzt. Es wird angeregt, Software als Teil des wissenschaftlichen Outputs stärker in die Debatten im Verbund einzubringen und ihre Berücksichtigung in Bewertungsansätzen weiterzuentwickeln.

3.3.2 Bewährte Ansätze und Praktiken

In einer Vielzahl der Gespräche wird die Bedeutung der beiden europäischen Institutionen „Software Sustainability Institute“ im Vereinigten Königreich sowie „Netherlands eScience Center“ in den Niederlanden als Vorreiter in der Förderung und Entwicklung von ORT und Forschungssoftware genannt. Diese Einrichtungen bieten umfangreiche Unterstützung, etwa durch Community-Arbeit, Entwicklung von Richtlinien und Grundsätzen, Trainingsprogramme und direkt bei der Softwareentwicklung. Als positives Beispiel wird in einem Gespräch auch die NASA genannt, die einen strukturierten Prozess für die Veröffentlichung von Software entwickelt hat, einschließlich verschiedener Qualitätskriterien. In diesem Zusammenhang wird wiederholt die hohe Bedeutung von Standardisierung und der Entwicklung von Qualitätskriterien bei der Bereitstellung von Softwareartefakten betont.

Während die Notwendigkeit vergleichbarer Strukturen, wie sie in Großbritannien und den Niederlanden existieren, erkannt wird, wird mit Blick auf Deutschland in den Gesprächen häufig auf die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) verwiesen. Diese könnte laut Einschätzung einiger Expertinnen und Experten künftig eine Rolle bei der Etablierung solcher Strukturen spielen – sofern sie entsprechend ausgerichtet und organisiert wird. Die Initiierung des Basisdienstes `nfdi.software` im Kontext der NFDI-Basisdienste (Base4NFDI) wird hier als Signal in die richtige Richtung gewertet. Auch kommerzielle Akteure erwarten sich von diesen

Initiativen die Weiterentwicklung des Ökosystems für digitale Dienste in der Wissenschaft, das zukünftig stärker von wissenschaftlichen Akteuren selbst getragen wird.

Insgesamt erhoffen sich die Beteiligten durch eine steigende Nachfrage nach Diensten Impulse für die Akteurslandschaft im Bereich ORT. Auch die Gesellschaft für Informatik mit ihren Fachgruppen, die Helmholtz Gemeinschaft oder einzelne Forschungsinstitute haben relevante Initiativen gestartet. In Ländern wie dem Vereinigten Königreich, aber auch den USA ist die Rolle der Research Software Engineers besser etabliert. Für Deutschland wird Nachholbedarf mit Blick auf Honorierungsstrukturen und Karrierewege attestiert.

Wenig überraschend wird bei der Förderung von ORT und Forschungssoftware von vielen Expertinnen und Experten die Wichtigkeit institutioneller Unterstützung und klarer, langfristiger ausgelegter Finanzierungsmodelle hervorgehoben. Angeregt wird die Entwicklung nationaler Strategien und Roadmaps, insbesondere unter Einbindung der Forschungscommunity, um koordinierte Ansätze zu fördern. Hierfür wird von einigen Expertinnen und Experten die Entwicklung eines Ökosystems eingefordert, die u. a. eine bessere Vernetzung der Akteure der Akteurslandschaft sowie eine stärkere Einbindung relevanter Akteure und Stakeholder ermöglicht.

3.3.3 Optimierungspotenziale

Einige Interviewpartnerinnen und -partner heben hervor, dass in Deutschland noch keine ausreichend belastbaren Strukturen für die nachhaltige Professionalisierung und Finanzierung von ORT bzw. offener Forschungssoftware existieren. Gleichzeitig wird in den Gesprächen betont, wie wichtig eine langfristige Perspektive für die Nutzung und Weiterentwicklung wäre. Obwohl große Erwartungen an den Einsatz neuer Technologien und eine verstärkte Automatisierung geknüpft sind, wird darauf hingewiesen, dass gerade im Open-Source-Bereich viele Grundlagen – von Code über Tools bis hin zur Infrastruktur – bereits vorhanden sind, jedoch häufig nicht genutzt oder integriert werden. Mehr Sichtbarkeit und eine bessere Verfügbarkeit bestehender Lösungen ermöglichen eine effizientere Nutzung vorhandener Ressourcen.

Mit Blick auf Deutschland werden sowohl zentrale als auch dezentrale Ansätze diskutiert, um ORT und vor allem Forschungssoftware zu entwickeln, zugänglich zu machen und ihre Nutzung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu fördern. In diesem Zusammenhang wird in der Diskussion um ORT in den Gesprächen stärker der Aspekt Infrastruktur betont, die notwendig ist, um Forschungsprozesse effizient zu unterstützen. Verwiesen wird auf erfolgreiche Modelle aus dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und den USA bzw. die dortigen Entwicklungen. Die Befragten betrachten die Etablierung von Research Software Engineers als eigenständige Disziplin in Deutschland als wichtigen Trend. Ob für die nationale Ebene eine spezifische Institution oder ein dezentrales Netzwerk erforderlich ist, das entsprechende Kompetenzen bündelt und die Professionalisierung vorantreibt, ist eine offene Frage.

Die Vernetzung der verschiedenen Akteursgruppen wird von einigen der Expertinnen und Experten als bislang unzureichend empfunden, wodurch Potenziale für Synergien und koordinierte Ansätze ungenutzt bleiben. Insbesondere von kommerziellen Anbietern wird eine stärkere Vernetzung mit anderen Akteuren in der Open-Science-Landschaft gefordert. In der Wahrnehmung der befragten Expertinnen und Experten sind im Vergleich zum Vereinigten Königreich die in diesem Bereich tätigen Unternehmen in Deutschland noch in der Anfangsphase. Auch bestehen Potenziale in der nutzerbasierten Verbesserung von Open-Source-Produkten. Die Forderung nach einem intensiveren Austausch wird auch auf anderen Ebenen deutlich, wie etwa zwischen Politik und den relevanten Fachcommunitys in Deutschland. Ein besseres Verständnis der spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse könnte dazu beitragen, zielgerichtete Maßnahmen zu entwickeln.

Als Best-Practice-Beispiel aus den Gesprächen mit Unternehmen sind sogenannte „Open Source Programme Offices“ zu nennen, die zeigen, wie institutionalisierte Strukturen den Wissenstransfer und die Zusammenarbeit fördern können. Solche Offices dienen als Schnittstellen, um Entwicklerinnen und Entwickler, Forscherinnen und Forscher sowie weitere Akteure zusammenzubringen. Für Universitäten und Hochschulen werden in einigen der Interviews die Transferbüros, so vorhanden, als mögliche Anlauf- und Kompetenzstellen genannt. Unterstützend wichtig sind Schulungen und Trainings in Softwareentwicklung und -lizenzierung sowie Ansätze, Research Software Engineers gezielt aufzubauen und verstärkt in den Forschungsprozess einzubinden, um die Professionalisierung und nachhaltige Entwicklung von Forschungssoftware zu fördern.

3.4 Zwischenresümee

ORT und Forschungssoftware gewinnen im deutschen Forschungsraum zunehmend an Bedeutung. In der deutschen Wissenschaftscommunity werden ORT und Forschungssoftware vielfach genutzt, entwickelt und veröffentlicht. Deutsche Forscherinnen und Forscher sind zudem am internationalen Diskurs zu Forschungssoftware stark beteiligt und mit internationalen Forscherinnen und Forschern vernetzt. Thematisch fällt im Hinblick auf den Wissenschaftsdiskurs in Deutschland eine starke Fokussierung auf Prinzipien und Standards auf, zudem wird die Qualitätssicherung von Forschungssoftware intensiv diskutiert.

Auf individueller Ebene zeigt sich eine hohe Autonomie sowie ein ausgeprägtes Problembewusstsein bei deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Sie entscheiden nicht nur eigenständig darüber, welche Software sie in ihrer Forschung einsetzen, sondern sind häufig auch direkt an der Entwicklung und Veröffentlichung wissenschaftlicher Software beteiligt. Ein großer Teil der Forschenden nutzt nicht nur bestehende Lösungen, sondern stellt auch selbst Forschungssoftware bereit. Gleichzeitig gibt es für die Forschenden Nachholbedarf, neben technischen und organisatorischen Fähigkeiten etwa auch im Hinblick auf spezifisches Wissen über den Umgang mit Forschungssoftware.

Handlungsbedarf wird im Bereich der strukturellen und organisatorischen Unterstützung von ORT und Forschungssoftware geortet – insbesondere, da Forscherinnen und Forschern häufig die nötige Zeit fehlt, um sich neben ihren primären Aufgaben systematisch mit der Entwicklung, Pflege und Dokumentation von Software auseinanderzusetzen. Wie aus der Literatur, den Positionen einzelner Akteure und den Experteninterviews hervorgeht, besteht die Notwendigkeit, dass deutsche Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten dieses Thema stärker adressieren. Dabei geht es um eine Vielzahl an unterschiedlichen Aspekten, insbesondere werden aber die allgemeine Anerkennung der Entwicklung von Forschungssoftware als wissenschaftlicher Output sowie organisatorische und finanzielle Unterstützung entlang des gesamten Lebenszyklus als größte Herausforderungen im Bereich Forschungssoftware identifiziert. Darüber hinaus werfen technologische und geopolitische Dynamiken – etwa im Bereich Künstliche Intelligenz oder Cybersicherheit – zusätzliche Fragen auf, die die strategische Weiterentwicklung von ORT – hier mit Blick auf „Open Science“ – und Forschungssoftware in einem internationalen Kontext noch dringlicher machen.

Die Ergebnisse aus dem Scoping Review und den Interviews haben gezeigt, dass es bereits einige Ideen und Konzepte gibt, wie den vielfältigen strukturellen wie organisationalen Herausforderungen begegnet werden kann. Trotz vielversprechender Ansätze insbesondere von Forschungssoftwareprojekten, lässt sich aktuell noch eine hohe Abhängigkeit von Einzelakteuren oder befristeten Initiativen feststellen. Die Initiativen sind jeweils stärker mit einzelnen Disziplinen verzahnt oder setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Dabei ist es vor allem der RSE-Community gelungen, sich auch international stärker zu vernetzen. Somit ergibt

sich neben einigen konkreten Ansätzen im Bereich Forschungssoftware mit Blick auf ein breiteres Verständnis von ORT insgesamt ein eher heterogenes Bild für Deutschland. Aus den Strategiepapieren verschiedener Organisationen geht hervor, dass auch auf vertikaler Ebene unterschiedliche Akteure vertreten sind, so etwa Bund, Länder oder die Europäische Union, wenn es um die Förderung von Forschungssoftware geht. Zukünftige Strategien sollten daher auf eine stärkere Vernetzung der Akteure und bestehender Initiativen oder Förderschwerpunkte abzielen.

Neben einer stärkeren Vernetzung wird der NFDI ein hohes Potenzial im Bereich Forschungssoftware zugesprochen. In Anlehnung an internationale Entwicklungen kann ein zentralisierter Akteur hohe Sichtbarkeit für das Thema erzeugen. Darüber hinaus gibt es in vielerlei Hinsicht technische wie organisatorische Parallelen oder gar Verzahnungen zwischen Forschungsdaten und Forschungssoftware. Diese sollten als Potenzial für mögliche Synergien, nicht aber Konflikte oder gar Wettbewerb in der Professionalisierung von Forschungssoftware angesehen werden. Die NFDI könnte eine wichtige Rolle für die Zukunft von ORT in Deutschland spielen, auch wenn im Rahmen dieser Studie keine einheitliche Vision identifiziert werden konnte.

Auch Forschungsförderer haben bereits vereinzelt ihre Vergabe von Drittmitteln stärker auf Forschungssoftwareprojekte ausgerichtet. Neben der finanziellen Unterstützung wird etwa auch die Rolle der DFG bei der Anerkennung von Leistung oder der Qualitätssicherung durch die Setzung von Standards genannt. Gleichzeitig wird in der Literatur wie den Interviews jedoch auch betont, dass gerade die projektorientierte Finanzierung kontraproduktiv ist, da etwa die Kompatibilität von Software oder die Wartung von Infrastrukturen Daueraufgaben sind. In den Strategiepapieren wird deswegen auch eine Umstrukturierung der Fördermodelle für Forschungssoftware empfohlen, sodass Nachhaltigkeit und Langfristigkeit im Fokus stehen.

Wie auch auf internationaler Ebene, hat sich für ORT in Deutschland kein einheitliches Begriffsverständnis etabliert und wird daher auch nur wenig genutzt. Forschungssoftware findet als relevante Kategorie mehr Anwendung. Letztlich hat sich aber auch gezeigt, dass es bisher insgesamt wenig belastbare Evidenz zu dem Thema gibt und bestimmte Themenfelder in der deutschen Literatur bisher nur in untergeordnetem Maße adressiert wurden bzw. werden. Somit kann die Weiterentwicklung des Feldes zusätzlich auch durch eine stärkere Begleitforschung unterstützt werden.

4 Diskussion und Handlungsempfehlungen

Kurzzusammenfassung: Auf Basis der Auswertung von Literatur und Interviews wurden zentrale Diskurslinien zum Stand sowie zu den Herausforderungen von ORT und Forschungssoftware in Deutschland herausgearbeitet. Darauf aufbauend erfolgte eine Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse, die in Gesprächen und Workshops mit Stakeholdern sowie Expertinnen und Experten vorgestellt und diskutiert wurde. Sie bildete die Grundlage für die Entwicklung von Zukunftsszenarien im Kontext von ORT und Forschungssoftware. Die abschließenden Handlungsempfehlungen stützen sich auf diese Analyse, die Ergebnisse der Workshops sowie weiterführende Interpretationen des Studienteams.

In den vorangegangenen Kapiteln wurde eine umfassende Perspektive auf das Thema ORT und Forschungssoftware entwickelt. Die zentralen Diskurslinien werden nachfolgend im Überblick vorgestellt (Abschnitt 4.1), gefolgt von einer differenzierten Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse (SWOT)¹² (Abschnitt 4.2). Die Erstellung der SWOT-Analyse folgt dabei einer strukturierten Vorgehensweise, in der sowohl die Situation und Rahmenbedingungen außerhalb Deutschlands, einschließlich des aktuellen Forschungsstands und Weiterentwicklungen hinsichtlich des Themas, als auch die Perspektive auf die nationale Situation systematisch berücksichtigt wurden.

Daran anknüpfend werden in Abschnitt 4.3 die Erkenntnisse aus den im Zuge des Workshops mit Expertinnen und Experten diskutierten Zukunftsszenarien für ORT und Forschungssoftware vorgestellt. Auf Grundlage der Ergebnisse aus Kapitel 2, Kapitel 3, der SWOT-Analyse und den Workshops werden in Abschnitt 4.4 Handlungsempfehlungen abgeleitet und Vorschläge für erste, mögliche Umsetzungsschritte erarbeitet.

4.1 Zentrale Diskurslinien im Überblick

Die Ergebnisse aus der Literatur wie auch den Interviews verdeutlichen, dass ORT und Forschungssoftware aus vielfältigen Perspektiven betrachtet werden kann und unterschiedliche Aspekte und Dimensionen der Wissenschafts- und Forschungslandschaft betrifft. Der zunehmende Einsatz neuer digitaler Werkzeuge und Forschungssoftware für die Erhebung, Verarbeitung und Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse ist Ausdruck von Prozessen der Digitalisierung der Forschung. Diese Prozesse werden von unterschiedlichen Akteuren gedeutet und vorangetrieben, auch in Deutschland hat die Dynamik deutlich zugenommen. Immer mehr Aspekte des Forschens werden durch Digitalisierung sichtbar und mit anderen geteilt, wie das Teilen und Suchen von Literatur, die Entwicklung von Erhebungsinstrumenten, die Recherche oder Nachnutzung von Daten oder die Durchführung von Operationen und Analysen mittels spezifisch für wissenschaftliche Zwecke entwickelter Software. Dadurch ergeben sich auch neue Möglichkeiten für die Unterstützung.

Die Entwicklung wissenschaftlicher Softwarewerkzeuge und Forschungssoftware ist daher ein Themenbereich, welcher im Kontext der Entwicklung und Verbreitung digitaler Dienste in der Wissenschaft steht. Erhebungen unter Forscherinnen und Forschern in Deutschland zeigen, dass der Einsatz, die Verbreitung und Entwicklung von (Forschungs-)Software in Deutschland weit verbreitet ist und von Forschenden als relevant erachtet wird. Das Thema wurde in den letzten Jahren in Deutschland auch verstärkt von Forschungsorganisationen, Forschungsförderern und Bibliotheken aufgegriffen. Auch wenn sich noch keine starken institutionellen

¹² Englisch: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Kerne wie im Vereinigten Königreich oder in den USA herausgebildet haben, gibt es in Deutschland bereits fokale Akteure an einigen Universitäten und Einrichtungen.

Es haben sich auch bereits erste, vielversprechende Initiativen entwickelt, doch das Feld bleibt heterogen und stark abhängig von Einzelengagement. Vieles deutet darauf hin, dass sich das Begriffsfeld ORT und Forschungssoftware auch in Deutschland gegenwärtig noch entwickelt und sich erst etabliert. Dafür spricht auch der hohe Anteil derartiger Dokumente, die in der Literaturanalyse identifiziert werden konnten.

Ein einheitliches Begriffsverständnis für ORT fehlt jedoch weitgehend, während sich Forschungssoftware als klarere Kategorie bereits etabliert hat. Unter dem Begriff ORT lassen sich Softwaretools zur Unterstützung des gesamten Forschungsprozesses, aber auch technische Aspekte wie Infrastruktur subsumieren. Es bleibt jedoch fraglich, ob es eine Notwendigkeit für einen übergreifenden Sammelbegriff gibt. Das Festlegen klarer Definitionen hilft dabei, Herausforderungen und Aufgaben sichtbar zu machen und der Verantwortung bzw. Leistungsdimension konkreter Akteure zuzuordnen. Dies unterstützt nicht zuletzt auch ein effektives Zusammenspiel der verschiedenen Akteure und Organisationstypen. Ein Ergebnis dieser Studie ist, dass ein übergreifender Begriff wie ORT zwar eine breite Perspektive auf den Problembereich ermöglicht, für das Angehen konkreter Herausforderungen und die Umsetzung konkreter Maßnahmen jedoch ungeeignet ist.

ORT und Forschungssoftware gewinnen im deutschen Wissenschaftssystem zwar an Relevanz, sind jedoch bislang weder institutionell noch strukturell ausreichend verankert. Eine wachsende Anzahl von Akteuren beschäftigt sich daher mit der Frage, wie die Entwicklung und Verbreitung insbesondere von Forschungssoftware stärker als eigenständige Form wissenschaftlichen Outputs anerkannt werden kann. Hierzu zählt unter anderem die Entwicklung von Formen der Zitation von Forschungssoftware, die gegenwärtig noch uneinheitlich gehandhabt wird. Eine etablierte und anerkannte Zitationspraxis von Software ist eine zentrale Voraussetzung, um Forschungssoftware sichtbarer zu machen.

In der Literatur wird darauf verwiesen, dass der Einsatz und die weitreichende Bearbeitung von Forschungssoftware Ausdruck eines Wissenschaftsverständnisses ist, das auf stärkere Kollaboration, Transparenz und Effizienz in der Wissensproduktion setzt. Dies zeigen nicht zuletzt die Bezüge zu Debatten um Open Science oder reproduzierbarer Forschung, insbesondere in der deutschsprachigen Literatur zu Forschungssoftware. Dabei geht es nicht selten um umfangreiche Transformationsprozesse im deutschen Wissenschaftssystem. Eine Verankerung von ORT sollte daher auch parallele Entwicklungen berücksichtigen. Dabei geht es jedoch nicht nur um institutionelle Maßnahmen, sondern auch Entwicklungen auf individueller, organisatorischer und technischer Ebene. Vor diesem Hintergrund wird an verschiedenen Stellen von der Notwendigkeit eines umfangreichen Kulturwandels in Bezug auf ORT gesprochen.

Die Literatur hat auch gezeigt, was es bedeuten kann, wenn Software bzw. digitale Werkzeuge zu einem zentralen Produkt von und für die Forschung werden. Zum einen werden technische wie organisatorische Infrastrukturen und Unterstützungsmaßnahmen notwendig, so etwa die Aufnahme von Softwareentwicklung in den Bewertungsmaßstab von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Zum anderen müssen sich wissenschaftliche Akteure zunehmend mit softwarespezifischen Fragestellungen auseinandersetzen. Nachhaltige Lauffähigkeit und Nachnutzbarkeit von Software bringen neue technische wie organisatorische Herausforderungen mit sich. Auch lizenz- und nutzungsrechtliche Aspekte spielen bei Software eine Rolle.

Um die Verbreitung und Nachhaltigkeit von Forschungssoftware zu unterstützen, werden in der Literatur und von Expertinnen und Experten eine stärkere Professionalisierung sowie Maßnahmen zur Steigerung der Nachhaltigkeit von Forschungssoftware gefordert. Diese Hinweise kommen spezifischer aus dem Teil der Community, der sich der Entwicklung von Software widmet. Hier wird vor allem die Notwendigkeit zur Verbesserung von Kompetenzen zur Dokumentation und zur Qualitätssicherung angemahnt. Diese sind nicht zuletzt wichtig, damit die entwickelte Forschungssoftware auch der Nachnutzung zugeführt werden kann. Es erschließt sich, dass sich für derartige Aufgaben neue Fragen an die Finanzierung und Verankerung in den einzelnen Einrichtungen ergeben. Diese Fragen sind derzeit noch ungelöst, da geeignete Formen der Koordination, geeignete Förderformate zur Entwicklung und Maintenance derzeit noch fehlen. Die Etablierung von Forschungssoftware erfordert daher die Einbindung unterschiedlicher Akteure in der Wissenschaftslandschaft.

Gerade auch im deutschen Diskurs zu ORT und Forschungssoftware werden die Rollen verschiedener Akteure und Akteurstypen hervorgehoben. Gemäß der breitenwirksamen Bedeutung des Themas stehen dabei deutsche Forschungsorganisationen, Universitäten, Bibliotheken wie Forschungsförderer und Forschungspolitik gleichermaßen im Fokus. Während etwa Bibliotheken eine hohe Kompetenz in den Bereichen technischer Infrastrukturen und Metadatenstandards zugesprochen wird, sind gerade die Universitäten in den Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie Community-Building gefragt. Größere Anpassungen werden auch im Bereich der Forschungsförderung als notwendig erachtet, da die spezifischen Anforderungen an Forschungssoftware häufig nicht mit den etablierten, projektbezogenen Förderlogiken vereinbar sind.

4.2 Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken

Aus den Ergebnissen der Literaturanalyse und der Auswertung der Interviews mit Expertinnen und Experten sowie den auf Basis der Recherchen gewonnenen Eindrücken und Beobachtungen, lassen sich eine Reihe von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken ableiten, die ORT und Forschungssoftware im Allgemeinen kennzeichnen (Abschnitt 4.2.1.) und insbesondere auf Deutschland zutreffen (Abschnitt 4.2.2). Festzuhalten ist, dass die nachfolgend diskutierten Aspekte der (SWOT)-Analyse hinreichend robust sind, da sie aus mehreren Quellen des analysierten Literaturkorpus stammen, mehrfach in den Interviews erwähnt wurden oder vom Studienteam im Zuge der Untersuchung identifiziert wurden. Demgegenüber wurden spezifische Fälle aus der Literatur und Einzelaussagen aus den Interviews nicht in die SWOT-Analyse miteinbezogen, da sie keine belastbare Evidenz darstellen.

Die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken wurden in weiterer Folge mit einer kleinen Gruppe von Vertreterinnen und Vertretern der Community und im Anschluss einer größeren Runde von Expertinnen und Experten im Rahmen eines Workshops diskutiert.

4.2.1 Betrachtung auf übergeordneter Ebene

Was die Ergebnisse der SWOT-Analyse betrifft, die auf ORT und Forschungssoftware allgemein zutreffen, so gibt Tabelle 2 zunächst einen Überblick dazu.

Tabelle 2: Überblick Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken

Stärken	Schwächen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erfahrungen aus angrenzenden Bereichen erhöhen die Lösungsfähigkeit (Spillovereffekte). ▪ FAIR4RS-Prinzipien und Open Source fördern Reproduzierbarkeit und Nachhaltigkeit. ▪ Kollaboration erhöht die Nachhaltigkeit (z. B. Lebensdauer von Software). ▪ Nutzerzentrierte Entwicklung verbessert Benutzerfreundlichkeit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unklare Abgrenzung und fehlende Etablierung des Begriffsfeldes ORT bzw. Forschungssoftware ▪ Skepsis gegenüber Offenheit ▪ Uneinheitliche Bewertung und Zitation (von Forschungssoftware) als Hürden ▪ Hohe Kosten für dezentrale Wartung gefährden Nachhaltigkeit.
Chancen	Risiken, Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vielversprechende Grundlage für die Etablierung von Zitationsstandards ▪ Verstärkte Netzwerkbildung und Synergien mit kommerziellen Akteuren ▪ Ausbau partizipativer Entwicklungsformate ▪ Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bzw. Automatisierung als Treiber 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wachsende, aber unzureichende Anerkennung von ORT bzw. Forschungssoftware mindert deren langfristigen Nutzen. ▪ Fehlen von Dokumentation erschwert die Reproduzierbarkeit. ▪ Bedenken hinsichtlich Offenheit und Datensicherheit ▪ Technikfokus kann Akzeptanz in bestimmten Disziplinen einschränken. ▪ Unklare Rolle/Akzeptanz (großer) kommerzieller Akteure und Softwaredienstleister

ORT und Forschungssoftware stellen ein Begriffsfeld dar, das sich noch in der Etablierung befindet, wobei sich dabei länder- und disziplinspezifische Unterschiede feststellen lassen. Als besondere Chance im Hinblick auf die Etablierung und strategische Weiterentwicklung des Bereiches ORT erweisen sich die Digitalisierung von Forschungsprozessen und die Verbreitung der Nutzung digitaler Dienste. Durch den wachsenden Einsatz digitaler Technologien sowie eine zunehmende Automatisierung und einen datengetriebenen Forschungsbetrieb in vielen Fachdisziplinen besteht die Möglichkeit, Forscherinnen und Forscher besser zu vernetzen und neue Formen der Kollaboration zu ermöglichen bzw. bestehende Kollaborationen zu stärken. Der dadurch geförderte Austausch von Forschungsressourcen und deren Nachnutzung führt zu Effizienzgewinnen und Ressourceneinsparungen.

Die noch nicht vorhandene Abgrenzung des Begriffsfeldes wird jedoch als Schwäche empfunden. So erschwert ein Mangel an einheitlichen Definitionen bzgl. begrifflichen Konzeptionen die strategische Weiterentwicklung sowie die Kommunikation im Feld. Gleichzeitig wird dies jedoch auch als Stärke empfunden, da in diesem Stadium Erfahrungen aus angrenzenden Bereichen (Open Data, Forschungsdateninfrastruktur) leichter dazu genutzt werden können, das Feld weiterzuentwickeln und positive Synergieeffekte zu erzeugen. Beispielsweise können Erkenntnisse aus dem Bereich Forschungsdatenmanagement übertragen werden, da Problematiken und Herausforderungen ähnlich gelagert sind. Wie bei Forschungsdaten müssen auch für ORT neue Metadatenstandards ausgehandelt und technische wie organisatorische Infrastrukturen geschaffen werden.

Demgegenüber werden die mangelnde Durchsetzung eines Bewertungssystems für ORT sowie uneinheitliche Zitationspraktiken in manchen Fachdisziplinen als Herausforderung für die strategische Weiterentwicklung des Feldes empfunden. Dadurch fehlen sowohl den Entwicklerinnen und Entwicklern als auch den Forschungsorganisationen Anreize, die Qualitätssicherung, Reproduzierbarkeit und Transparenz in der Entwicklung und Veröffentlichung von offener Forschungssoftware voranzutreiben. Erste wirkungsvolle Ansätze für eine strategische und systematische Weiterentwicklung des Feldes lassen sich vor allem

am Beispiel der FAIR4RS-Prinzipien erkennen: So schaffen diese zum einen eine allgemeingültige und vielversprechende Grundlage für die Entwicklung, Festlegung und konkrete Umsetzung von Standards und Leitlinien und tragen damit positiv zur Reproduzierbarkeit und Nachhaltigkeit von Forschungssoftware bei. Zum anderen wird durch eine konsequente Umsetzung der FAIR4RS-Prinzipien die Wiederverwendbarkeit und die langfristige Nutzbarkeit offener Forschungssoftware erhöht, was wiederum implizit zur Qualitätssicherung in diesem Feld beiträgt. Nicht zuletzt ermöglichen die Umsetzung der FAIR4RS-Prinzipien sowie die Entwicklung und Anwendung weiterer Leitlinien eine Verstärkung des Feldes.

Auch wenn bereits Standards und Leitlinien für die Entwicklung von ORT verbreitet sind, stellen Anreizinkompatibilitäten nach wie vor eine Herausforderung dar: Da viele ORT oft im Rahmen von Forschungsprojekten entstehen, werden sie häufig vor allem von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erstellt. Diese werden aber primär auf Basis ihres wissenschaftlichen Outputs und insbesondere anhand veröffentlichter Fachpublikationen bewertet. Die Entwicklung und Wartung von ORT als wichtiger Beitrag zur Forschung ist dabei noch nicht in allen Bewertungskatalogen berücksichtigt und wird somit vielerorts als zusätzliche, nicht sichtbare und auch nicht monetär abgeholte Aufgabe erachtet. Gerade die Etablierung einheitlicher Publikations- und Zitationspraktiken stellt dabei die Chance dar, Softwarenutzung sichtbar zu machen und ihre Bedeutung für die wissenschaftliche Arbeit in adäquater Weise zu reflektieren. Eine breitere Anerkennung der Entwicklung von Forschungssoftware als wissenschaftliche Leistung bringt auch die Chance mit sich, die Qualitätssicherung, Nutzbarkeit und Nachhaltigkeit von ORT positiv zu beeinflussen.

Was die strategische Weiterentwicklung des Feldes anbelangt, so liegt die Beobachtung vor, dass ein nutzer- und anwenderzentrierter Fokus in der Entwicklung die Benutzerfreundlichkeit von Forschungssoftware erhöht. Eine gezielte Ausrichtung auf die Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer bereits im Entwicklungsprozess trägt weiters positiv zur Wiederverwendbarkeit und Nachhaltigkeit von Forschungssoftware bei, da eine große User-Community die Software nachfragt und dadurch deren Bedeutung steigt. Eine Herausforderung besteht für manche Disziplinen (z. B. die Digital Humanities) jedoch darin, als dass eine zu technische, nuancierte oder formalisierte Ausgestaltung softwaregestützter Forschungsprozesse die Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft verringert. Software, die nicht in den eigenen Forschungskontext passt, wird schlichtweg nicht dauerhaft angewandt. Dadurch wird in weiterer Folge die Nachhaltigkeit und Lebensdauer der Software negativ beeinflusst sowie einer allgemeinen Etablierung von ORT in den jeweiligen Disziplinen als Ganzes entgegengewirkt. Um das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Feldes über alle Fachdisziplinen hinweg zu stärken, bietet auch der Ausbau partizipativer Entwicklungsformate eine Chance und einen wichtigen Anknüpfungspunkt: Zum Beispiel kann durch einen verstärkten Einsatz von Co-Creation sichergestellt werden, dass die entwickelte Software stets den Anforderungen der Forscherinnen und Forscher entspricht und diese zudem ein detailliertes Verständnis der Software entwickeln.

Partizipative und kollaborative Strukturen erweisen sich auch aus einer anderen Perspektive als Chance für die strategische Weiterentwicklung des Feldes: Durch eine verstärkte organisationsübergreifende Zusammenarbeit entstehen zudem Potenziale für Wissens-Spillovereffekte in Bezug auf die Entwicklung, Bereitstellung und Nutzung von ORT. Weiters können dadurch positive Netzwerkeffekte generiert werden, da beispielsweise der Aufbau und die Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen die langfristige Nutzbarkeit offener Forschungssoftware sicherstellen und deren Wartung erleichtern, da die hohen Kosten der Softwarepflege und Kuratierung von mehreren Organisationen getragen werden. Dessen ungeachtet gilt es, sich in puncto der institutionenübergreifenden Zusammenarbeit auch der Herausforderung zu stellen, die aktuell noch eher unklare Rolle, die kommerzielle Akteure und Softwaredienstleister

in der Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von offener Forschungssoftware einnehmen, zu definieren. Allgemein steht dabei eine kommerzielle Verwertungsabsicht in Widerspruch zu den Grundprinzipien eines offenen Forschungsprozesses bzw. der Offenheit des Feldes. Einseitige Abhängigkeiten von kommerziellen Akteuren stellen zudem eine Hürde in der Entwicklung und nachhaltigen Bereitstellung offener Forschungssoftware bzw. ORT dar. Dabei besteht auch die Gefahr des „Openwashing“, wodurch Effizienz und Nutzen der freien Zugänglichkeit zusätzlich untergraben werden. Umgekehrt bieten kommerzielle Non-Profit-Betriebsmodelle von Forschungssoftware oder eine verstärkte Vernetzung mit kommerziellen Akteuren auch die Chance, Forschungssoftware nach Ablauf institutioneller oder öffentlicher Förderungen weiter zu betreiben.

Nicht zuletzt gilt es hinsichtlich der strategischen Weiterentwicklung des Feldes anzumerken, dass in puncto der kollaborativen Strukturen und der grundsätzlichen Offenheit des Feldes vereinzelt Einwände und Skepsis bestehen: Gerade aus dem universitären Bereich werden Vorbehalte geäußert, dass die Offenheit von Forschungssoftware oder anderen Research Tools die unautorisierte, unkontrollierbare Übernahme von Ideen oder Konzepten begünstigen könnte. Auch wird die Offenheit des Feldes dahingehend kritisch gesehen, als dass generell eine höhere Exponiertheit hinsichtlich möglichen Datenmissbrauchs besteht und der Schutz sensibler (Meta-)Forschungsdaten mit einem erhöhten Risiko behaftet ist. Um dieses Risiko für die strategische Weiterentwicklung des Feldes zu mindern, gilt es, disziplinenübergreifend das Bewusstsein für etwaige Datenschutzverletzungen zu schärfen und um Datensicherheit zu gewährleisten, die geeigneten Instrumente einzusetzen bzw. die Strukturen stetig weiterzuentwickeln.

4.2.2 Betrachtung in Bezug auf Deutschland

Die Ergebnisse der SWOT-Analyse in Bezug zur nationalen Situation werden in Tabelle 3 vorgestellt und diskutiert.

Tabelle 3: Überblick Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken in Bezug auf Deutschland

Stärken	Schwächen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eine voranschreitende Digitalisierung und ein zusehends stärker datengetriebener Forschungsbetrieb ▪ Starke lokale Akteure (Hochschulen, Bibliotheken) als Basis für die Integration von ORT ▪ Hohe Kompetenz in Programmierung ▪ Research Software Engineering als wachsendes Feld ▪ Dezentral vernetzte Infrastruktur stärkt Datenschutz und Urheberrecht 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fehlende Koordination und nationale Strategie bremsen Etablierung. ▪ Fehlende technische Infrastrukturen und zentrale Einrichtungen ▪ Mangel an institutionalisierter Kompetenzentwicklung ▪ Projektförderung erschwert Nachhaltigkeit. ▪ Unklare Einbindung kommerzieller Akteure hemmt die Verstetigung von ORT ▪ Gefahr von „Openwashing“
Chancen	Risiken, Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wachsendes Bewusstsein für die Bedeutung von offener Forschungssoftware und ORT ▪ Steigerung der Innovationsfähigkeit durch verstärkte Nutzung von offener Forschungssoftware und ORT ▪ Koordinierte Bereitstellung durch etablierte Institutionen ▪ Internationale Kooperationen fördern Standardisierung und Synergien. ▪ Synergien durch Verknüpfung mit bestehenden Infrastrukturen ▪ Entstehung neuer Berufsbilder und Institutionalisierung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwar zunehmend, aber oft fehlt dennoch Bewusstsein und institutionelle Unterstützung. ▪ Herausforderungen bei dezentraler Koordination ▪ Fehlende internationale Vernetzung schwächt Innovationsfähigkeit. ▪ Erschwerte Nachhaltigkeit durch (1) projektbasierte Finanzierung sowie (2) hohe Stellenfluktuation ▪ Überforderung durch Verantwortungsverschiebungen

Eine Stärke ist das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung von offener Forschungssoftware und ORT, das Ansatzpunkte für eine gezielte strategische Weiterentwicklung des Feldes eröffnet. Damit verbunden besteht auch die Chance, dass durch eine intensivere Nutzung von offener Forschungssoftware Potenziale zur Stärkung der allgemeinen Innovationsfähigkeit und Organisationsfähigkeit der Forschung genutzt werden. Darüber hinaus stimuliert die breitere Entwicklung und Nutzung von offener Forschungssoftware und ORT den nationalen Forschungsraum und schafft neue Kompetenzfelder und professionelle Rollen abseits klassischer wissenschaftlicher Karriereprofile. Auch ergeben sich hierbei Möglichkeiten, durch eine stärkere internationale Vernetzung von Best Practices zu lernen, globale Standards mitzugestalten und positive Synergieeffekte zu generieren. Werden diese Möglichkeiten genutzt, so kann es Deutschland gelingen, in diesem strategischen Schlüsselfeld eine hohe Sichtbarkeit für den nationalen Forschungsstandort zu erlangen.

Demgegenüber besteht das Risiko, dass eine mangelnde Offenheit sowie eine unzureichende institutionelle Unterstützung zu einer Silobildung in Deutschland führt, in weiterer Folge Ineffizienzen im Wissenschaftsraum bedingt und schließlich die wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands senkt. Gleichermaßen birgt ein Mangel an internationaler Vernetzung das Risiko in sich, dass Deutschland den Anschluss an internationale Standards und Entwicklungen verpasst und dadurch an Innovationsfähigkeit einbüßt.

Aktuell kann für die Situation in Deutschland folgender Schwachpunkt beobachtet werden: Es fehlt an einem zentralen Koordinationsmechanismus bzw. an einer national abgestimmten Herangehensweise und einem Instrumentenportfolio im Umgang mit offener Forschungssoftware und ORT. Das bremst, der Wahrnehmung zentraler Akteure zufolge, die strategische Weiterentwicklung des Feldes aus. Beispielsweise erweisen sich herkömmliche Projektförderungen, die auf eine begrenzte Dauer von oftmals wenigen Jahren ausgelegt sind, für den Umgang mit ORT und Forschungssoftware als unzureichend, da dadurch die langfristige Wartung und Pflege entwickelter Software oder Tools nicht ausreichend abgedeckt wird. Dies wiederum hat negative Folgewirkungen auf die Lebensdauer und Nachhaltigkeit von ORT. Auch wenn bereits alternative Finanzierungs- und Verwertungsmodelle diskutiert werden, fehlt es nach wie vor an geeigneten Fördermaßnahmen. Mit Blick auf die Zukunft gilt es daher, Finanzierungsmodelle zu finden, die eine langfristige Wartung und Pflege von offener Forschungssoftware gewährleisten und damit die Hürde zu nehmen, die bestehenden Anreizinkompatibilitäten und Nachhaltigkeitsprobleme zu überwinden. Vor diesem Hintergrund gilt es auch, den Herausforderungen hoher Stellenfluktuationen im Wissenschaftsbetrieb zu begegnen, da diese eine langfristige Wartung, Pflege und Nutzung offener Forschungssoftware behindern und die Kontinuität in der Entwicklung erschweren.

Auch im Hinblick auf den Aufbau technischer Infrastrukturen oder zentraler Einrichtungen mit großer Reichweite besteht für Deutschland Aufholbedarf, um die Grundlagen für eine strategische Weiterentwicklung des Feldes zu schaffen. Zwar trägt eine stärkere Einbettung von ORT in bestehende Netzwerke und Infrastrukturen, etwa in Bezug auf das bereits weit entwickelte Forschungsdatenmanagement, die Chance in sich, positive Synergie- und Spillovereffekte zu generieren, die die Verbreitung und Akzeptanz zusätzlich fördern können und sich somit positiv auf die Etablierung des Themenbereichs in Deutschland auswirken. Gleichzeitig wird der Aufbau eigener, neuer technischer Infrastrukturen und zentraler Einrichtungen für ORT von einigen Akteuren als unumgänglich angesehen. Als Best-Practice-Beispiele hierfür werden in der Literatur häufig Einrichtungen wie das „Netherlands eScience Center“ oder das „Software Sustainability Institute“ im Vereinigten Königreich genannt, welche die Förderung und Entwicklung von ORT systematisch ermöglichen. Was den Aufbau technischer Infrastrukturen und die Errichtung neuer Einrichtungen in Deutschland anbelangt, so ist hierbei die Balance zwischen zentraler und dezentraler Organisation zu finden. Zum

einen erweist sich aktuell die geografisch verteilte, dezentral vernetzte Struktur in vielfacher Hinsicht als vorteilhaft, beispielsweise hinsichtlich der Einhaltung von Datenschutzanforderungen und der Wahrung von Urheberrechtsansprüchen. Zum anderen geht eine dezentrale Koordination und Organisation gleichzeitig mit der Herausforderung einher, die Autonomie lokaler Akteure mit systemischen Effizienzüberlegungen in Einklang zu bringen, insbesondere mit Blick auf die optimale Bündelung von Ressourcen und die Erreichung kritischer Größen.

Darüber hinaus werden gegenwärtig Potenziale zur Kompetenzentwicklung sowie eines größeren Weiterbildungsangebots und Trainings rund um ORT für Deutschland befunden. Zum einen wird dabei ein Mehr an institutioneller Unterstützung zur Professionalisierung des Feldes gefordert, sodass etwa Forschungseinrichtungen ORT verstärkt in ihrem Leistungsangebot berücksichtigen. Andererseits wird jedoch auch eine nachhaltigere Förderung des Kompetenzerwerbs im Bereich offener Forschungssoftware gefordert, um diese Schwäche abzubauen und den deutschen Forschungsraum in Bezug auf ORT zukünftig wettbewerbsfähiger zu gestalten. Die Voraussetzungen dafür sind gut. So sind Forscherinnen und Forscher in Deutschland über die Fachdisziplinen hinweg vielfach in Programmieraktivitäten involviert oder mit der Entwicklung von Forschungssoftware beschäftigt. Gleichzeitig fehlt es dem primär wissenschaftlich arbeitenden Personal aber an Kompetenzen in der Organisation und Durchführung von Softwareentwicklungsprojekten.

Insgesamt zeichnet sich der deutsche Forschungsraum durch starke lokale Akteure aus, die die Basis für die Integration und die strategische Weiterentwicklung von ORT bieten: Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Bibliotheken verfügen über Strukturen, die es prinzipiell ermöglichen, offene Forschungssoftware in ihr Leistungsspektrum zu integrieren und einen dezentral koordinierten Umgang mit ORT zu fördern. Zudem sind gerade außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bereits stark in die Professionalisierung und strategische Ausrichtung des Feldes involviert, etwa bei der Unterstützung der RSE-Community. Unter Abwägung der zuvor erwähnten mit einem dezentralen Koordinationsmechanismus verbundenen Risiken und Herausforderungen sollte die Chance ergriffen werden, diese Strukturen in der Bereitstellung von offener Forschungssoftware bzw. ORT zu unterstützen. Beispielsweise können Bibliotheken als zentrale Ansprechpartner und Vermittler für offene Forschungssoftware eine Schlüsselrolle einnehmen, insbesondere durch die Verbreitung von Best Practices.

Gleichzeitig ist mit einer Integration von ORT in bestehende Strukturen – beispielsweise in Bibliotheken – darauf Bedacht zu nehmen, dass es nicht zu einer Überforderung durch Verantwortungsverschiebungen kommt, wie vor allem in Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der RSE-Community angemerkt wurde. Stattdessen muss ORT als Querschnittsaufgabe erachtet werden, die sich horizontal über alle Disziplinen erstreckt. Demnach bedarf es neben politischer wie organisatorischer Maßnahmen auch einer umfangreichen Aufklärungsarbeit. Nur so werden die Anforderungen im Zusammenhang mit der Wartung und Pflege von offener Forschungssoftware und ORT auf breiter Ebene sichtbar und können sukzessive in das allgemeine Aufgabenportfolio der Akteure innerhalb des deutschen Wissenschaftssystems übernommen werden. ORT ist somit nicht lediglich als forschungspolitischer Trend zu verstehen, sondern bedeutet einen umfangreichen Kulturwandel, der sämtliche Akteure betrifft.

Spezifisch für Deutschland, und im Vergleich zu anderen europäischen Ländern tendenziell mit etwas Verzögerung, kann beobachtet werden, dass die RSE-Community zunehmend an Bedeutung gewinnt. Begleitet wird dieser Prozess von einem wachsenden Pool an Expertise und der Herausbildung einzelner sichtbarer Akteure in diesem Bereich. Dabei beginnt sich in

den letzten Jahren an Hochschulen und Universitäten mit den „Research Software Engineers“ ein Berufsbild herauszubilden, das aber aufgrund seiner interdisziplinären Verortung teils auch kritisch von den Forscherinnen und Forschern in den jeweiligen Disziplinen betrachtet wird. Vorbehalte gibt es etwa aufgrund nicht klar definierter bzw. eindeutig geregelter Zuständigkeiten und Kompetenzen. Gleichzeitig bietet das neue Rollenmodell des Research Software Engineers einen Ankerpunkt, um ein Aufgaben- und Anforderungsprofil für ORT auszuhandeln und zu definieren. Dadurch bietet sich die Chance, das Feld zu professionalisieren, wie es z. B. im Vereinigten Königreich oder in den USA bereits der Fall ist. Eine ähnliche Entwicklung in Deutschland antizipiert eine stärkere Verankerung von offener Forschungssoftware bzw. ORT.

Wie auch andernorts der Fall, und im Zusammenhang mit den allgemeinen Stärken und Schwächen zuvor erwähnt, gilt für den Standort Deutschland und die strategische Weiterentwicklung des Feldes ORT, dass eine unklare Rolle kommerzieller Geschäftsmodelle oder privatwirtschaftlicher Akteure einer Verstetigung von ORT hemmt. Zum einen werden Open-Source-Modelle als Goldstandard für den öffentlichen Forschungssektor angesehen. Dadurch können etwa Abhängigkeiten von teuren Lizenzen vermieden und der Zugriff für möglichst viele Forscherinnen und Forscher in Deutschland gewährleistet werden. Zum anderen bieten aber kommerzielle oder teilweise kommerziell aufgestellte Projekte derzeit eine der wenigen Möglichkeiten, ORT auch nach Ablauf der Projektförderung effektiv weiterzubetreiben. Darüber hinaus gibt es bereits heute eine große Verflechtung zwischen akademischen und wirtschaftlichen Akteuren in einigen Disziplinen, sodass dort auch übergreifende Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im Bereich ORT zu erwarten sind. Insgesamt liegt bislang noch keine eindeutige strategische Herangehensweise zur besseren Vernetzung und zum Umgang mit kommerziellen Akteuren im ORT-Ökosystem vor. Es fehlt teilweise auch an Akzeptanz für kommerzielle Akteure innerhalb der Wissenschaften.

4.3 Zukunftsbilder und Prioritäten

Im Rahmen eines Workshops mit Expertinnen und Experten wurden Zukunftsszenarien für ORT und Forschungssoftware skizziert (vgl. Abschnitt 1.3). Ziel des Workshops war es, zentrale Herausforderungen, Chancen und strategische Ansätze mit Blick auf ORT und Forschungssoftware in Deutschland zu diskutieren und dabei relevante Themenfelder zu berücksichtigen. Wichtig ist zu betonen, dass die Expertinnen und Experten dabei selbst entscheiden konnten, ob sie sich in ihrer Arbeit auf ORT, Forschungssoftware oder beides beziehen möchten. Die Ausarbeitung der Zukunftsszenarien im Rahmen des Workshops erfolgte in drei Gruppen.

- In einer ersten Phase entwickelte jede Gruppe eine Zukunftsvision, ausgehend von der Leitfrage *„Wie könnte eine ideale Zukunft für ORT in Deutschland aussehen?“*. Diese wurde anschließend konkretisiert und zentrale Treiber, Trends und Unsicherheiten wurden identifiziert. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus der ersten Phase ist im Anhang enthalten.
- Darauf aufbauend sollten in einer zweiten Phase Szenarien zur Umsetzung der Vision erarbeitet werden. Dazu wurde zunächst eine Ausgangslage formuliert: *„Wo stehen wir heute im Bereich ORT bzw. Forschungssoftware in Deutschland?“* Anschließend wurden entlang eines Zeitstrahls für die nächsten zehn Jahre (bis 2035) Maßnahmen formuliert, Dynamiken abgeschätzt sowie Meilensteine und Ziele definiert. Relevante Chancen und Risiken sollten dabei soweit wie möglich ergänzt werden.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Ergebnisse der Gruppen gegeben. Es wird die Ausgangslage vorgestellt, formuliert auf Basis der Themen zur „Situation heute“, dann werden die Maßnahmen beschrieben und abschließend wird ein narratives Zukunftsbild gezeichnet.

4.3.1 Gruppe 1: Forschungssoftware als Standard wissenschaftlicher Praxis

Ausgangslage: Forschungssoftware als Standard wissenschaftlicher Praxis. Deutschland hat erste Schritte zur Förderung von Forschungssoftware unternommen, doch fehlende strukturelle Verankerungen in Studium, Lehre und Hochschulorganisation bremsen den Fortschritt. Forschungssoftwarekompetenz muss in Curricula integriert, Betriebsmodelle für RSE-Gruppen gestärkt und von Universitätsleitungen unterstützt werden. Gleichzeitig sind Förderinstitutionen gefordert, Forschungssoftwarekompetenz stärker in ihre Programme zu integrieren, analog zu bestehenden Initiativen zur Förderung von Datenkompetenzen.

Tabelle 4: Maßnahmen – Forschungssoftware als Standard wissenschaftlicher Praxis

Kurzfristig (bis 2025/26)	Mittelfristig (bis 2030)	Langfristig (bis 2035)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Initiierung einer Open Research Software (Forschungssoftware) Strategie oder Roadmap, z. B. durch das BMFTR ▪ Einbindung wichtiger Player wie Allianz der Wissenschaftsorganisationen oder Rat für Informationsinfrastrukturen, bestehende Netzwerke sind zu nutzen ▪ Entstehen sollen harmonisierte „Policies“ für den Umgang mit Forschungssoftware, inkl. Abstimmung mit EU-Ebene ▪ Prozess muss auch aushandeln, wie „Openness“ interpretiert wird 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es entstehen konkrete Implementierungen wie rechtliche Rahmenbedingungen für Geschäftsmodelle von Software-Infrastrukturen, oder für neue Organisationsformen. ▪ Infrastrukturen werden vermehrt zur Verfügung gestellt und können sich weiter professionalisieren. ▪ Wissenschaftsrat adressiert notwendigen Kulturwandel im Bereich Forschungssoftware, insbesondere in der Forschungsevaluation (Grundsatzpapier wird veröffentlicht). Rolle von Zeitschriften wird adressiert. ▪ Forschungssoftware wird zu einem „First-class“-Forschungoutput 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dauerhafte finanzielle Unterstützung bzw. Grundfinanzierung von Forschungssoftware-Aktivitäten durch Bund (Ministerien) und Länder ▪ Forschungssoftware-Infrastrukturen stehen dauerhaft in der Breite zur Verfügung. ▪ Forschungssoftware wird neben Daten und Publikationen gleichwertig als sichtbare Ressource von offenen Forschungsprojekten behandelt und ist gleichermaßen sichtbar und nachnutzbar. ▪ In der Wissenschaft etabliert sich dahingehend Konsens.

➔ **Zukunftsbild:** Im Jahr 2035 ist Forschungssoftware in Deutschland ein zentraler Bestandteil der wissenschaftlichen Praxis. Sie wird neben Daten und Publikationen als gleichwertige Ressource offener Forschungsprojekte anerkannt und ist nachhaltig nachnutzbar. Eine dauerhafte finanzielle Unterstützung durch Bund und auch Länder ist sichergestellt, ein breiter wissenschaftlicher Konsens über ihre Bedeutung hat sich etabliert. Leistungsfähige Forschungssoftware-Infrastrukturen stehen flächendeckend zur Verfügung.

4.3.2 Gruppe 2: Forschungssoftware als zentraler Bestandteil der Wissenschaft

Ausgangslage: Die Community im Bereich Forschungssoftware ist vorhanden, aber weder funktional ausdifferenziert noch eng im Open-Science-Ökosystem vernetzt. Das Bewusstsein für die Relevanz von Forschungssoftware ist ausbaufähig, die Nachnutzbarkeit aufgrund von Qualitäts- und Dokumentationsmängeln eingeschränkt. Zudem fehlen tragfähige Infrastrukturen für die langfristige Verfügbarkeit und nachhaltige Nutzung von Forschungssoftware.

Tabelle 5: Maßnahmen – Forschungssoftware als zentraler Bestandteil der Wissenschaft

Kurzfristig (bis 2025/26)	Mittelfristig (bis 2030)	Langfristig (bis 2035)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit „Policy-Arbeit“ Aufmerksamkeit für das Thema bei relevanten Stakeholdern stärken/erhöhen ▪ Die Vernetzung innerhalb der Community durch gezielte „Community-Arbeit“ steigern ▪ Forschungssoftware als wissenschaftlichen Output in die laufenden Diskussionen zur Forschungsbewertung (CoARA) einbringen ▪ Beginn eines „Roadmapping“-Prozesses, der die unterschiedlichen Teile der Community einbezieht ▪ Fördermaßnahmen, in denen die Entwicklung von Forschungssoftware stärker berücksichtigt wird 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozess zur Priorisierung/Selektierung von Forschungssoftwareprojekten schreitet voran. ▪ Erste spezifische Curricula für Forschungssoftware werden entwickelt. ▪ Erste „akzeptierte“ Infrastrukturen für Forschungssoftware entstehen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Breite Verankerung von Forschungssoftware in Curricula. ▪ Es gibt Infrastrukturen für die sichere und vertrauenswürdige Bereitstellung von Forschungssoftware. ▪ Funktionierende Finanzierungsmodelle für Aufrechterhaltung, Betrieb und Pflege von relevanten Infrastrukturen ▪ Neue Personalkategorien für Research Software Engineers befinden sich in der Erprobung.

→ **Zukunftsbild:** Im Jahr 2035 ist Forschungssoftware in Deutschland fester Bestandteil der Wissenschaft. Sie ist in den Curricula breit verankert, sodass Studierende früh Kompetenzen für die Entwicklung und Nutzung erwerben. Forschungssoftware wird in sicheren und vertrauenswürdigen Infrastrukturen bereitgestellt. Nachhaltige Finanzierungsmodelle sichern den Betrieb und die Pflege dieser Infrastrukturen. Personalkategorien für Research Software Engineers werden erprobt, um ihre Rolle in Forschungseinrichtungen zu stärken und Karriereperspektiven langfristig zu etablieren.

4.3.3 Gruppe 3: Strategische Basis für ORT und Forschungssoftware schaffen

Ausgangslage: Das Thema ORT bzw. Forschungssoftware ist in Deutschland angekommen und Handlungsbedarfe werden erkannt. Forschungssoftware ist ein eigenständiges wissenschaftliches Artefakt mit spezifischen Anforderungen. Die Bedarfe der Wissenschaft müssen systematisch erfasst, evaluiert und in eine langfristige Strategie überführt werden.

Tabelle 6: Maßnahmen – Strategische Basis für ORT und Forschungssoftware schaffen

Kurzfristig (bis 2025/26)	Mittelfristig (bis 2030)	Langfristig (bis 2035)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Umgang mit (Forschungs-)Daten kann als Startpunkt, als Blaupause für Software dienen. ▪ Relevante Akteure zusammenbringen ▪ Konkrete Bedarfe erheben, Kompetenzaufbau adressieren, Aus- und Weiterbildung anstoßen ▪ Sichtbarkeit erhöhen, Verbandsarbeit (RSE) unterstützen ▪ Projekte fördern, die Elemente einer Strategie (Leuchttürme) sein können 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gute wissenschaftliche Praxis etabliert sich. ▪ NFDI für Software prüfen vs. nationale Initiative Forschungssoftware ▪ „Open by Default“ diskutieren, festlegen ▪ Leuchtturmprojekte werden geschaffen, Integration in (wissenschaftliche) Institutionen ▪ Ansprechstellen, finanzierte Stellen in der Wissenschaft (RSE Stellen, Steward, Engineer) entstehen. ▪ Qualitätsstandards für Forschungssoftware werden geschaffen, idealerweise europäisch harmonisiert. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forschungssoftware ist fixer Bestandteil von Bewertungsverfahren. ▪ Deutschland ist international konkurrenzfähig im Bereich Forschungssoftware-Entwicklung. ▪ Es entstehen regionale, nationale, internationale Infrastrukturen für die Nachnutzung von Forschungssoftware

→ **Zukunftsbild:** Im Jahr 2035 ist Deutschland in Bezug zu ORT und Forschungssoftware prinzipiell offener. Forschungssoftware ist fester Bestandteil von Bewertungsverfahren. Deutschland hat sich als international konkurrenzfähiger Akteur in der Forschungssoftware-Entwicklung etabliert und trägt zur Weiterentwicklung globaler Standards bei. Regionale, nationale und internationale Infrastrukturen ermöglichen eine nachhaltige Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungssoftware.

4.3.4 Erste Stoßrichtungen

In zwei von drei Gruppen wurde Forschungssoftware eine klare Priorität gegenüber ORT in der Formulierung der Zukunftsbilder eingeräumt. Allen Zukunftsbildern liegt die gemeinsame Vorstellung zugrunde, dass Forschungssoftware im Jahr 2035 als integraler, anerkannter und nachhaltig unterstützter Bestandteil wissenschaftlicher Praxis in Deutschland verankert ist. Sie wird gleichwertig neben Publikationen und Forschungsdaten behandelt, ist in verlässlichen Infrastrukturen verfügbar und durch dauerhafte Finanzierungs- sowie Governance-Strukturen abgesichert. Forschungssoftware-Kompetenz ist systematisch in Ausbildung, Karrierewegen und Bewertungskriterien verankert, während Deutschland gleichzeitig aktiv zur Weiterentwicklung auf nationaler wie internationaler Ebene beiträgt.

Die erarbeiteten Zukunftsbilder wurden im Anschluss im Plenum mit allen Expertinnen und Experten abschließend diskutiert, um zentrale erste Handlungsbedarfe herauszuarbeiten. Dabei wurden prioritäre Themen identifiziert und erste Schritte für die Entwicklung von Maßnahmen abgeleitet. Als Ergebnis dieser Diskussion lassen sich aus Sicht der Expertinnen und Experten die folgenden ersten Stoßrichtungen ableiten:

- **Präzisierung der Begrifflichkeiten:** Der Begriff ORT wird als wenig hilfreich eingeschätzt und sollte daher kritisch hinterfragt werden. Gleichzeitig ist es essenziell, die relevanten Begriffe in diesem Kontext – einschließlich „open“ – klar zu definieren, um ein gemeinsames Verständnis zu fördern und eine zielgerichtete Weiterentwicklung zu ermöglichen.
- **Forschungssoftware in Debatten rund um Open Science und Forschungsbewertung verankern:** Fachgesellschaften sollten eingebunden werden. Große Erklärungen wie die Budapest- oder Berliner Erklärung haben für Open Access geholfen – ähnliche Formate könnten für Forschungssoftware sinnvoll sein.
- **Roadmap-Prozess für Forschungssoftware initiieren:** Ein strategischer Fahrplan könnte helfen, Forschungssoftware als Bottom-up-Prozess zu etablieren, vergleichbar mit der Entwicklung rund um Open Access.
- **Softwarezitierung in Curricula verankern:** Zitierpraktiken für Forschungssoftware sollten zum Standard in der Lehre werden, um langfristige Nachvollziehbarkeit und Anerkennung zu sichern.
- **Infrastrukturen für Forschungssoftware schaffen:** Sichere, vertrauenswürdige und langfristig verfügbare Repositorien und Plattformen müssen aufgebaut und durch nachhaltige Finanzierungsmodelle gesichert werden.
- **Nachhaltige Geschäftsmodelle für Forschungssoftware entwickeln:** Nicht jede Software muss dauerhaft gepflegt werden, und nicht die gesamte Softwarepflege muss innerhalb der Wissenschaft stattfinden. Es muss ein Gleichgewicht zwischen öffentlicher Förderung und privatwirtschaftlichen Modellen gefunden werden.

- **RSE-Rolle etablieren:** RSE tauchen vermehrt in Stellenausschreibungen auf, Karriereperspektiven fehlen jedoch weitgehend. Die Entwicklung und Implementierung neuer Modelle werden als erforderlich angesehen.
- **Moderierter Prozess zur Etablierung von Forschungssoftware:** Ein strukturierter, wissenschaftsgetriebener Organisationsprozess ist notwendig, um Forschungssoftware nachhaltig zu verankern. Regelmäßige Förderimpulse sind essenziell.
- **Neue Akteure für Forschungssoftware identifizieren und einbinden?** Analog zur NFDI könnte eine neue Struktur entstehen. NFDI wird bei Forschungsdaten als Katalysator angesehen, vieles war bereits vorher in Bewegung.

4.4 Handlungsfelder und mögliche erste Umsetzungsschritte

Die vorliegende Studie verfolgt bewusst ein offenes Begriffsverständnis und einen explorativen Untersuchungsansatz und bietet dadurch eine breite und flexible Grundlage für vertiefende Diskussionen im Bereich ORT und Forschungssoftware. Zentrale Themenbereiche und relevante Anknüpfungspunkte für die Forschungslandschaft in Deutschland konnten auf Basis der Analyse identifiziert und herausgearbeitet werden. Die Kombination aus Literaturüberblick sowie Erkenntnissen und Einschätzungen, die in Interviews mit Expertinnen und Experten sowie Workshops gewonnen wurden, ergibt ein differenziertes und umfassendes Bild: Während in der Literatur und in den Interviews insbesondere strukturelle Herausforderungen und langfristige Entwicklungsperspektiven im Vordergrund stehen, zeichnen sich die Workshop-Diskussionen durch eine ausgeprägte Praxisorientierung aus.

Die in dieser Studie aus den Ergebnissen der Literatur und den Stimmen der Expertinnen und Experten mit verschiedenen Hintergründen zu ORT und Forschungssoftware abgeleiteten Erkenntnisse zeigen: ORT und insbesondere Forschungssoftware sind zentrale Bestandteile des Forschungsprozesses. Ihre Bedeutung wächst zusehends. Durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung entstehen Chancen für Transparenz, Effizienz, Kollaboration und wissenschaftliche Anerkennung, jedoch sollten entsprechende Standards im Umgang damit, partizipative Entwicklung und strategische Rahmenbedingungen gestärkt werden.

Vor diesem Hintergrund bieten die nachfolgenden Handlungsfelder strategische Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung von ORT und Forschungssoftware in Deutschland. Sie adressieren bestehende Herausforderungen und setzen Impulse für eine nachhaltige sowie praxisorientierte Umsetzung. Dabei berücksichtigen sie sowohl strukturelle Rahmenbedingungen als auch konkrete Anwendungsbedarfe und bilden eine fundierte Grundlage für weiterführende Maßnahmen.

Umgang mit dem Perspektivenpluralismus auf ORT und Forschungssoftware

Es existieren vielfältige Perspektiven auf ORT und Forschungssoftware. Ein gewisser Perspektivenpluralismus kann auch künftig von Bedeutung sein, da dadurch vielseitige Ideen und Lösungsansätze in den Diskurs und in die strategische Weiterentwicklung eingebracht werden können. Dies trägt dazu bei, neue Erkenntnisse zu gewinnen und etablierte Konzepte kritisch zu hinterfragen. Gleichzeitig könnte die Berücksichtigung unterschiedlicher Sichtweisen die Akzeptanz und Legitimität des Themas im Wissenschaftsbetrieb erhöhen.

Während der Begriff ORT für ein breites Verständnis des Themenbereichs hilfreich sein kann, empfiehlt es sich, insbesondere mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung und die Umsetzung konkreter Maßnahmen spezifische und klar definierte Begriffe zu verwenden. Theoretische Abgrenzungen und die Orientierung an etablierten Definitionen können dabei

helfen, spezifische Herausforderungen zielgerichteter zu adressieren. Zudem können Verantwortlichkeiten klarer definiert und effektiver zugeordnet werden. Für die Vernetzung und strategische Weiterentwicklung von ORT und Forschungssoftware ist jedenfalls eine umfassende Beteiligung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, beispielsweise auch der Geisteswissenschaften (Digital Humanities), essenziell, um sowohl disziplinäre Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen als auch Akzeptanz und Bewusstsein nachhaltig zu stärken.

Forcierung der Anerkennung von Forschungssoftware als wissenschaftlicher Output

Um Forschungssoftware als wissenschaftlichen Output anzuerkennen – gleichwertig mit Publikationen in Fachzeitschriften oder Forschungsdaten – braucht es eine formale Anerkennung basierend auf eindeutig festgelegten Qualitätskriterien und Bewertungsmechanismen (z. B. FAIR4RS-Prinzipien). Hierfür sind jedoch kulturelle Veränderungen innerhalb der wissenschaftlichen Systeme eine Voraussetzung, nicht nur in Deutschland. Um diesbezüglich mehr Aufmerksamkeit zu generieren, sollten gezielt Maßnahmen ergriffen werden, die Forscherinnen und Forscher dazu motivieren, sich stärker mit Software als Output wissenschaftlicher Arbeit auseinanderzusetzen.

Allgemeine Standards und Leitlinien helfen Forschenden etwa beim Verständnis und Umgang mit Forschungssoftware und sollten unter Mitwirkung der wissenschaftlichen Fachgemeinschaften erarbeitet und ausgebaut werden. Während grundlegende Aspekte wie etwa die Autorschaft von Software bereits durch die DFG gesetzt wurden, müssen solche Leitlinien die Rolle von Forschungssoftware innerhalb des Leistungsverständnisses der Forschungscommunity definieren. Dabei gilt es auch, das Zusammenspiel von Qualitätskriterien wie etwa Originalität und Effizienz in Bezug auf Forschungssoftware kritisch zu bewerten. Schließlich könnten solche Leitlinien dazu dienen, das Bewusstsein für Datenschutz und damit verbundene Risiken insgesamt zu stärken.

Bekannt sich die Forschungscommunity zur Bedeutung der Softwareentwicklung, gilt es anreizkompatible Mechanismen zu finden: Beispielsweise sollten für die Entwicklung von Forschungssoftware verbesserte Anerkennungsmechanismen für den Werdegang der Entwicklerinnen und Entwickler sowie langfristige Karriereperspektiven in diesem Bereich geschaffen werden. Universitäten und Hochschulen sollten Forschungssoftware in Rahmenwerken zur Forschungsbewertung stärker berücksichtigen und diese entsprechend auch in z. B. Berufungsverfahren sowie in Promotionsordnungen integrieren. Gleichzeitig wird die Schaffung von Möglichkeiten zum Kompetenzaufbau und zur Professionalisierung unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, beispielsweise durch geeignete Trainings- und Weiterbildungsangebote, als wichtiger Anknüpfungspunkt genannt, um die Akzeptanz und strategische Weiterentwicklung abzusichern. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Forschungsförderorganisationen Forschungssoftware explizit in ihre Evaluations- und Bewertungskriterien aufnehmen. Erste Beispiele hierfür bestehen bereits, etwa bei der DFG.

Würdigung von „Openness“ als zentrales Element von ORT und Forschungssoftware

Offenheit hinsichtlich digitaler Ressourcen allgemein und Forschungssoftware im Besonderen ist ein essenzielles und unumgängliches Prinzip wissenschaftlicher Praxis. Die Literatur betont in diesem Zusammenhang, dass Forschungssoftware (zumindest) den FAIR-Prinzipien entsprechen sollte. Dennoch gestaltet sich die konkrete Umsetzung von Offenheit häufig unklar und uneinheitlich. Insbesondere die Wahl und Nutzung geeigneter Lizenzen erfordert spezifische Expertise seitens der Entwicklerinnen und Entwickler. Da kommerzielle Akteure und privatwirtschaftliche Geschäftsmodelle fester Bestandteil der Forschungslandschaft sind, bedarf es darüber hinaus klarer Leitlinien und Standards für rechtliche Fragen sowie geeigneter

Modelle zur Integration offener und geschlossener Arbeitsweisen. Bereits existierende Beispiele hierfür sind die Handreichung der DFG zum Umgang mit Forschungssoftware oder die Musterleitlinien für die Entwicklung von Forschungssoftware der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) und der Gesellschaft für Forschungssoftware – de-RSE e.V. Solche Vorlagen gilt es gezielt zu verbreiten und als „lebendes Dokument“ zu behandeln, also kontinuierlich weiterzuentwickeln bzw. an sich ändernde rechtliche, technische und organisatorische Gegebenheiten anzupassen.

Jedoch wird es auch künftig notwendige Ausnahmen von einer Offenlegung geben, etwa bei sicherheitsrelevanten oder ethisch sensiblen Forschungsfragen oder in Fällen, in denen eine Veröffentlichung von Forschungssoftware aus sonstigen Gründen nicht praktikabel oder angemessen ist. Hinzu kommt eine teils vorhandene Skepsis gegenüber Offenheit, konkret „Open Source“, da diese mit erhöhter Anfälligkeit für Datenmissbrauch verbunden sein kann und Risiken für den Schutz sensibler Forschungsdaten in sich birgt.

Unterstützung einer strukturellen Verankerung und Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen

Es sollten gezielt Maßnahmen ergriffen werden, die eine strukturelle Verankerung von ORT und Forschungssoftware ermöglichen und die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Dazu zählen insbesondere (1) die Entwicklung und Schärfung differenzierter, zugleich aber disziplinenübergreifender Ansätze zur Etablierung der Themen ORT und Forschungssoftware sowie (2) die Förderung und Konsolidierung von Professionalisierungs- und Institutionalisierungsbestrebungen, hier vor allem mit Blick auf Forschungssoftware. Es empfiehlt sich dabei auf bestehenden Ansätzen und Strukturen aufzubauen bzw. eine stärkere Verzahnung mit bestehenden Strukturen vorzunehmen.

Gleichzeitig fehlt es in Deutschland bisweilen noch an einem konzertierten, kohärenten strategischen Ansatz zur Weiterentwicklung, Verstetigung und nachhaltigen Verankerung von ORT und Forschungssoftware, der den Bedarfen unterschiedlicher Akteure gerecht wird und disziplinenübergreifend die Akzeptanz des Feldes erhöht. Dies kann in Form eines – wie von den Expertinnen und Experten vorgeschlagen – länger laufenden „Roadmapping“-Prozesses unter Einbindung zentraler Akteure aus den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, einschlägigen Communitys (z. B. RSE) und dem öffentlichen Bereich (z. B. Projektträger und Forschungsförderungsorganisationen) gelingen. Mit Bezug auf Roadmapping ist in weiterer Folge die Diskussion zu führen, wie die Verteilung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben mit Bezug auf Forschungssoftware gelingen kann, sodass die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskapazität des deutschen Wissenschaftssystems gestärkt wird. Auch die Rolle kommerzieller Anbieter bei der Entwicklung von Forschungssoftware sowie etwaige notwendige rechtliche Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen.

Die Sichtbarkeit der Thematik sollte weiters durch eine gezielte Einbindung in wissenschaftspolitische Diskurse und strategische Vernetzung gestärkt werden. Wichtig erscheint dabei die Förderung eines gemeinsamen Verständnisses unter Berücksichtigung disziplinspezifischer Bedarfe sowie die Einbeziehung von ORT und Forschungssoftware in Open-Science- und Forschungsbewertungsdebatten (vgl. CoARA). Die Einbindung der nationalen RSE-Community und deren Expertise in diese Strategieprozesse wird als wichtig erachtet, um evidenzbasiert tragfähige Strukturen für Forschungssoftwareentwicklung aufzubauen.

Balance zwischen zentralisierten und dezentralen Koordinationsmechanismen

Für eine nachhaltige strukturelle Verankerung von ORT und Forschungssoftware in Deutschland ist eine kritische Abwägung zentralisierter und dezentraler Ansätze erforderlich. Konkret stellt sich die Frage, ob ein eigenständiges deutsches „eScience-Center“ eingerichtet werden

soll, welche Funktionen und Verantwortlichkeiten dieses übernehmen könnte, oder ob stattdessen bestehende dezentrale Strukturen, wie Universitäten, Bibliotheken und andere relevante Akteure, ausgebaut und gestärkt werden sollten. Auch eine Kombination beider Optionen ist denkbar.

Zur fundierten Entscheidungsfindung müssen Vor- und Nachteile dieser Koordinationsmodelle systematisch gegenübergestellt und unter Einbindung der relevanten Akteure kritisch reflektiert werden. Ein zentraler Schritt wäre in jedem Fall die Stärkung und Konsolidierung bestehender Infrastrukturen, insbesondere von Datenbanken und Repositorien, um eine nachhaltige Nutzung und Nachnutzbarkeit von Forschungssoftware sicherzustellen. Darüber hinaus kann eine Vielzahl von miteinander vernetzten Infrastrukturen die Unabhängigkeit von privaten Akteuren (z. B. Plattformen, Repositorien) sicherstellen und die Systemresilienz fördern.

Letztlich geht es darum, eine Balance zwischen zentralisierten und dezentralen Koordinationsmechanismen zu finden, um den Bedarfen der wissenschaftlichen Gemeinschaft bestmöglich gerecht zu werden. Ein konkreter Ansatzpunkt diese Balance zu finden ist, die technischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen sowie auch Repositorien zentralisiert bereitzustellen. Dies sollte ergänzt durch communitygetriebene, dezentrale Prozesse erfolgen, die für Partizipation und Akzeptanz sorgen.

Akteursbezogene Bedarfserhebung und koordinierte Vernetzung stärken

Um ORT und Forschungssoftware in Deutschland nachhaltig zu verankern, braucht es eine bedarfsgerechte und evidenzbasierte Herangehensweise. Konkret bedeutet dies, dass die Bedarfe aller relevanten Akteure – insbesondere von Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Nutzerinnen und Nutzern – erhoben sowie in strategische Entscheidungen eingebunden werden sollten. Bisher fehlt hierfür jedoch insbesondere für Deutschland eine fundierte empirische Grundlage, weshalb umfassende Bedarfsanalysen für den nationalen Forschungsraum zu empfehlen sind. Dabei sind gegebenenfalls auch rechtliche Neubewertungen oder Gutachten notwendig, etwa wenn der Betrieb und die Verbreitung von Forschungssoftware zu neuen Akteursmodellen führt, oder in das Leistungsspektrum bestehender Akteure (z. B. Bibliotheken) integriert werden soll und sich dadurch deren rechtliche Stellung ändert.

Eine fundierte Bedarfserhebung kann dazu beitragen, bestehende Anstrengungen besser abzuschätzen und Lücken in der Unterstützung zu identifizieren. Disziplinspezifische Sichtweisen sind dabei gegebenenfalls stärker zu berücksichtigen. Zeitgleich ist zu empfehlen, aus bestehenden Praktiken im Inland, etwa im Umgang mit Forschungsdaten und im Kontext der NFDI oder von den in der Studie erwähnten europäischen Einrichtungen und Initiativen zu lernen und bewährte Modelle gegebenenfalls in modifizierter Weise zu übernehmen.

Für eine erfolgreiche strategische Weiterentwicklung und Etablierung von ORT und Forschungssoftware in Deutschland erachten wir die systematische Berücksichtigung der Akteursbedarfe sowie einen akteursbezogenen Bottom-up-Zugang als Voraussetzung. Dafür erweisen sich partizipative Formate, beispielsweise Workshops, Fokusgruppen oder Fachdialoge, die die zentralen Akteure adressieren, als wichtig. Nur so können die tatsächlichen Bedürfnisse von Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Nutzerinnen und Nutzern adressiert und Forschungssoftware geschaffen werden, die praxisnah ist und echten Mehrwert für die Wissenschaft liefert. Zugleich ermöglicht dieser Zugang eine gesteigerte Akzeptanz und trägt entscheidend zur Nachhaltigkeit bei.

Ein akteursbezogener Ansatz unterstützt zudem das Community-Building und die gezielte Vernetzung relevanter Akteure, was den Forschungsstandort Deutschland in diesem Bereich stärkt. Erfolgreich kann dieser Ansatz durch dezentrale Koordinationsmechanismen sowie

Transferakteure umgesetzt werden, die zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis vermitteln. Begleitforschung bietet zusätzliche Unterstützung und bereichert diesen Ansatz.

Entwicklung nachhaltiger und maßgeschneiderter Fördermodelle

Mit Blick auf die Finanzierungsstrukturen ist zu prüfen, ob im Unterstützungsbereich eine Brücke zwischen Förderprojekten, wie sie etwa die DFG fördert, und Infrastruktursoftware im Sinne einer langfristig nutzbaren wissenschaftlichen Infrastruktur geschlagen werden kann. Wie oben zur strukturellen Verankerung von ORT und Forschungssoftware angeführt, sind auch hier zentralisierte oder dezentralisierte Ansätze denkbar. Die diesbezüglichen Vor- und Nachteile sind entsprechend abzuwägen und zu diskutieren.

Bestehende Programme und Maßnahmen könnten auf dieser Basis weiterentwickelt werden, um eine langfristige Etablierung von Forschungssoftware zu ermöglichen und damit den besonderen Eigenschaften des Fördergegenstands (Benutzerfreundlichkeit, Offenheit, Nachhaltigkeit, Wartung und Kuratierung) ausreichend Rechnung zu tragen. Was die verstärkte Integration in bestehende Strukturen anbelangt, so können dabei beispielsweise die Bildung interdisziplinärer Steuerungsgruppen, die Berücksichtigung in bestehenden Debatten (z. B. CoARA u. a.) und die Ausarbeitung integrativer Konzepte die geeigneten Anreize zur Unterstützung setzen.

Für die Sicherstellung der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Forschungssoftware sind entsprechend langfristig ausgelegte Finanzierungs- und auch nicht monetäre Unterstützungsmodelle (z. B. zum nachhaltigen Aufbau von Kompetenzen) erforderlich. Dazu gehören institutionell verankerte Finanzierungsmodelle, die den kontinuierlichen Betrieb, die Wartung und die Weiterentwicklung von Forschungssoftware über Projektlaufzeiten hinaus sicherstellen. Dabei ist es erforderlich, auch die bestehenden notwendigen (technischen) Infrastrukturen stärker zu unterstützen, und Förderprogramme sollten auch gezielt auf nachhaltige Betriebs- und Geschäftsmodelle für Forschungssoftware ausgerichtet werden um deren langfristige Verfügbarkeit und Nutzung zu ermöglichen.

Ob und in welchem Umfang die derzeit dominierende projektbasierte Forschungsfinanzierung durch langfristige, strukturelle Fördermechanismen ergänzt werden kann, sollte unter Berücksichtigung finanzieller und institutioneller Rahmenbedingungen sorgfältig geprüft werden. Ausgangspunkt könnten Überlegungen zur Anpassung der den Förderungen zugrundeliegenden Richtlinien und Nebenbestimmungen sein, etwa durch Vorgaben zur Veröffentlichung von Forschungssoftware. Wir empfehlen in der Festlegung einer zukunftstauglichen Förderstrategie, eine Harmonisierung und Abstimmung von Förderprogrammen auf unterschiedlichen Ebenen vorzunehmen (EU, Bund, Länder) und gleichzeitig anzuerkennen, dass Forschungssoftware für einen digitalisierten, wettbewerbsfähigen Forschungsstandort Deutschland zur Daueraufgabe wird.

Mögliche erste Schritte im Bereich ORT und Forschungssoftware

Die oben beschriebenen Handlungsfelder und darin enthaltenen Ansätze sollen idealerweise einen Wandel im Umgang mit ORT und Forschungssoftware anstoßen und, wie von einigen Expertinnen und Experten angeregt, zur Entwicklung eines Ökosystems beitragen, das Akteure, Infrastrukturen und Anreizsysteme besser miteinander verzahnt und damit den Aufbau nachhaltiger Strukturen ermöglicht.

Erste mögliche Umsetzungsschritte werden nachfolgend beispielhaft skizziert. Sie richten sich an politische Akteure, Gremien, Verbände, wissenschaftliche Fachgesellschaften, Forschungsförderer, an Akteure der Erschließung und Bereitstellung von ORT und Forschungssoftware sowie an intermediäre und beratende Organisationen. Ziel ist es, die identifizierten

Handlungsfelder zeitnah aufzugreifen und mittel- bis langfristig die zugrundeliegenden Veränderungsprozesse anzustoßen.

- (1) Etablierung eines regelmäßigen Austauschformats oder Forums.** Zeitnahe Initiierung eines übergreifenden, offenen Formats des Austausches und der Diskussion, um alle relevanten Stakeholder zu ORT und Forschungssoftware regelmäßig an einen gemeinsamen Tisch zu bringen, angelehnt an den partizipativen und dialogorientierten Workshopansatz dieser Studie. Ziel ist die stärkere Vernetzung, der Austausch über Bedarfe und die Priorisierung gemeinsamer Themen über die einzelnen Stakeholdergruppen hinweg. Denkbar wäre, dass das BMFTR hier eine koordinierende Rolle übernimmt und als Host eines solchen Formats auftritt, wobei darauf geachtet werden sollte, die Perspektiven und Bedarfe von Anwenderinnen und Anwender in den Mittelpunkt zu stellen.
- (2) Aufbau eines koordinierten Strategieprozesses.** Aufbauend auf Schritt (1) folgt die Erarbeitung gemeinsamer Ziele für die stärkere Etablierung von ORT im Allgemeinen und der damit verbundenen Themenfelder oder Forschungssoftware im Speziellen im deutschen Wissenschaftssystem. Ziel dieses Schrittes ist die Schaffung einer abgestimmten, nachhaltigen Strategie, z. B. zunächst in Form eines niedrigschwelligen gemeinsamen Positionspapiers. Darauf aufbauend könnte ein Roadmapping-Prozess folgen, der konkrete Handlungsfelder, Prioritäten und Umsetzungsschritte für die nächsten Jahre definiert. Das Roadmapping soll Wege und Möglichkeiten aufzeigen, um Forschungssoftware in Deutschland bereichsübergreifend als integralen, anerkannten und nachhaltig unterstützten Bestandteil wissenschaftlicher Praxis zu etablieren. Wichtig für diesen Prozess ist die Einbindung der relevanten Ministerien, existierender Gremien, des Kreises der Forschungsförderer und der RSE-Community.
- (3) Erfolgsfaktoren und Best Practices aufarbeiten.** Für den in Schritt (2) angestoßenen Strategieprozess sollten begleitend die Erfahrungen („Lessons Learned“) aus bestehenden Initiativen und Maßnahmen systematisch ausgewertet werden. Ziel ist es, vorhandenes Wissen aus nationalen und internationalen Aktivitäten strukturiert zu erfassen und sowohl für den Strategieprozess aber auch für die Akzeptanzsteigerung nutzbar zu machen. Bedarfserhebungen unter Akteuren aus Wissenschaft, Forschung sowie Einrichtungen der Erschließung und Bereitstellung von ORT und Forschungssoftware (z. B. Bibliotheken) sollen dazu beitragen, die Perspektiven sowohl der Entwicklerinnen und Entwickler als auch der Nutzerinnen und Nutzer von Forschungssoftware gezielt einzubeziehen. Ein Fokus der Aufarbeitung bisheriger Erfahrungen sollte auf den Vor- und Nachteilen zentraler versus dezentraler Koordinationsmechanismen liegen, um fundierte Empfehlungen für geeignete Organisations- und Steuerungsstrukturen ableiten zu können.
- (4) Anbindung an bestehende Initiativen und Netzwerke.** Flankierend zu dem Schritt (2) und (3) ist die Identifikation und gezielte Anbindung an sonstige laufende Aktivitäten jenseits von ORT bzw. Forschungssoftware (z. B. NFDI-Konsortien, europäische Open Science-Initiativen, nationale Open Access und Open/FAIR Data Initiativen), um Synergien voranzutreiben. Ziel ist es, die Effizienz der Bemühungen insgesamt zu steigern und die Sichtbarkeit gemeinsamer Vorhaben zu erhöhen. Zentral sind hier bereits existierende Querbezüge in bestehenden Dachverbänden und -gremien bzw. Fachgesellschaften, die auch bereits bei Schritt (1) eingebunden werden sollten. Diese Anbindungen sind nach und nach auch europäisch und darüber hinaus auszubauen.
- (5) Förderung von Anerkennung für Forschungssoftware.** Zentraler, langfristig anzugehender Ankerpunkt für Akzeptanz und Verankerung in der Wissenschaftskultur ist aus

Erfahrung anderer Open-Initiativen die Entwicklung von Maßnahmen zur Sichtbarmachung und Anerkennung von Softwareleistungen in Forschung und Lehre. Dies sollte mittelfristig angeschoben werden. Neben der Anknüpfung an bestehende Prozesse wie CoARA könnten gezielte Kommunikationskampagnen und Leitlinien für Hochschulen einen Ausgangspunkt bilden, gefolgt von Vorschlägen und einer schrittweisen Anpassung von Förderkriterien, die die verstärkte Veröffentlichung von Forschungssoftware als eigenständige wissenschaftliche Leistung unterstützen. Diese Leitfäden enthalten Zitierpraktiken für Forschungssoftware, die Einzug in Curricula an Universitäten halten sollten. Gleichzeitig sind Förderstrategien und -programme auf Landes- wie auch auf Bundesebene zu harmonisieren.

Die skizzierten Schritte verdeutlichen, dass ein gemeinsames, strategisch abgestimmtes und konzertiertes Vorgehen aller Stakeholder notwendig ist, um ORT und Forschungssoftware systematisch als integralen Bestandteil wissenschaftlicher Praxis in Deutschland zu etablieren. Eine frühzeitig anlaufende und koordinierte Umsetzung bildet die Grundlage für langfristige Wirkung und nachhaltige Strukturen.

A Anhang

A.1 Literaturverzeichnis

- Ainoamany, Y., & Borghi, J. (2018). *Towards computational reproducibility: Researcher perspectives on the use and sharing of software*. <https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.26727v1>
- Akhmerov, A., Cruz, E., Drost, N., Hof, C., Knapen, T., Kuzak, M., Martínez-Ortiz, C., der Velde, Y., & van Werkhoven, B. (2019). *Raising the Profile of Research Software*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3378572>
- Allen, A., Teuben, P. J., & Ryan, P. W. (2018). Schroedinger's code: A preliminary study on research source code availability and link persistence in astrophysics. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 236(1), 10.
- Alliez, P., Di Cosmo, R., Guedj, B., Girault, A., Hacid, M.-S., Legrand, A., & Rougier, N. (2019). Attributing and referencing (research) software: Best practices and outlook from Inria. *Computing in Science & Engineering*, 22(1), 39–52.
- Alsudais, A. (2021). In-code citation practices in open research software libraries. *Journal of Informetrics*, 15(2). Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101139>
- Anzt, H., Kuehn, E., & Flegar, G. (2021). Crediting pull requests to open source research software as an academic contribution. *Journal of Computational Science*, 49, 101278.
- Appel, F., & Loewe, A. (2021). *Forschungssoftware—Nachhaltige Entwicklung und Unterstützung*. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.314673>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Baninemeh, E., Farshidi, S., & Jansen, S. (2022). *FAIRSECO: An infrastructure for measuring impact of research software*. <https://core.ac.uk/works/139467033/>
- Barba, L. (2019). Praxis of Reproducible Computational Science. *Computing in Science & Engineering*, 21(1), 73–78. <https://doi.org/10.1109/mcse.2018.2881905>
- Barcellini, F., Détienne, F., & Burkhardt, J.-M. (2008). User and developer mediation in an Open Source Software community: Boundary spanning through cross participation in online discussions. *International Journal of Human-Computer Studies*, 66(7), 558–570. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2007.10.008>
- Barker, M., Hong, N., Katz, D., Lamprecht, A., Martínez-Ortiz, C., Psomopoulos, F., Harrow, J., Castro, L., Gruenpeter, M., Martinez, P., & Honeyman, T. (2022). Introducing the FAIR Principles for research software. *Scientific Data*, 9(1). <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x>
- Barr, E., Bell, J., Hilton, M., Mechtaev, S., & Timperley, C. (2023). Continuously Accelerating Research. *Proceedings of the IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering: New Ideas and Emerging Results (ICSE-NIER)*, 123–128. <https://doi.org/10.1109/ICSE-NIER58687.2023.00028>
- Bazerman, C. (1995). Systems of Genres and the Enactment of Social Intentions. In A. Freedman & P. Medway (Hrsg.), *Genre In The New Rhetoric* (1st edition). Routledge.
- Bengio, S., Bottou, L., Braun, M. L., Holmes, G., LeCun, Y., Mueller, K.-R., Ong, C. S., Pereira, F., Raetsch, G., Rasmussen, C. E., Schoelkopf, B., Smola, A., Sonnenburg, S., Vincent, P., Weston, J., & Williamson, R. (2007). The need for open source software in machine learning. *Journal of Machine Learning Research*, 8(2007), 2443–2466.

- Bernardo, S., Orviz, P., David, M., Gomes, J., Arce, D., Naranjo, D., Blanquer, I., Campos, I., Moltó, G., & Píña, J. (2024). Software Quality Assurance as a Service: Encompassing the quality assessment of software and services. *Future Generation Computer Systems*, 156, 254–268. <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.03.024>
- Bertuch, O., & Bertuch, S. N. (2020). *Publikation von Forschungssoftware—Wie und Wo* (FZJ-2020-04073). Open Access Week 2020. Zentralbibliothek. <https://user.fz-juelich.de/record/885765>
- Blanc Catala, I., Di Cosmo, R., Giraud, M., Le Berre, D., Louvet, V., & Renaudin, S. (2023). Establishing a national research software award. *Open Research Europe*, 3. Scopus. <https://doi.org/10.12688/openreseurope.16069.1>
- Blanton, B., & Lenhardt, C. (2014). A scientist's perspective on sustainable scientific software. *Journal of Open Research Software*, 2(1), e17–e17. <https://doi.org/10.5334/jors.ba>
- Borst, T. (2015). *Sustainable software as a building block for open science*. 31–36. Scopus. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-562-3-31>
- Bossu, C., & Heck, T. (2020). Engaging with Open Science in learning and teaching. *Education for Information*, 36(3), 211–225.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Brack, P., Crowther, P., Soiland-Reyes, S., Owen, S., Lowe, D., Williams, A. R., Groom, Q., Dillen, M., Coppens, F., & Grüning, B. (2022). Ten simple rules for making a software tool workflow-ready. In *PLoS computational biology* (Bd. 18, Nummer 3, S. e1009823). Public Library of Science San Francisco, CA USA. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009823>
- Brandmaier, A. M., Ernst, M., & Peikert, A. (2024). Assessing rigor and impact of research software for hiring and promotion in psychology: A comment on Gärtner et al.(2022). *Meta-Psychology*, 8. <https://doi.org/10.15626/MP.2023.3715>
- Brett, A., Croucher, M., Haines, R., Hettrick, S., Hetherington, J., Stillwell, M., & Wyatt, C. (2017). *Research Software Engineers: State Of The Nation Report 2017*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.495360>
- Bröer, C., Moerman, G., Wester, J. C., Malamud, L. R., Schmidt, L., Stoopendaal, A., Kruidenink, N., Hansen, C., & Sjølie, H. (2016). Open online research: Developing software and method for collaborative interpretation. *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research*, 17(3). <https://doi.org/10.17169/fqs-17.3.2388>
- Bucksch, A., Das, A., Schneider, H., Merchant, N., & Weitz, J. (2016). Overcoming the Law of the Hidden in Cyberinfrastructures. *Trends in Plant Science*, 22(2), 117–123. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2016.11.014>
- Carlin, D., Rainer, A., & Wilson, D. (2023). Where is all the research software? An analysis of software in UK academic repositories. *PeerJ Computer Science*, 9. Scopus. <https://doi.org/10.7717/PEERJ-CS.1546>
- Carver, J. C., Weber, N., Ram, K., Gesing, S., & Katz, D. S. (2022). A survey of the state of the practice for research software in the United States. *PeerJ Computer Science*, 8, e963.
- Caton, P., Ciula, A., Ferraro, G., Noël, G., Ong, T., Smithies, J., & Vieira, M. (2023). *The place of models and modelling in Digital Humanities: Some reflections from a Research Software Engineering perspective*. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-852367>
- Cereceda, O., & Quinn, D. E. A. (2020). A graduate student perspective on overcoming barriers to interacting with open-source software. *FACETS*, 5(1), 289–303. <https://doi.org/10.1139/facets-2019-0020>

- Chassanoff, A., AlNoamany, Y., Thornton, K., & Borghi, J. (2018). Software curation in research libraries: Practice and promise. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, 6(1). <https://doi.org/10.7710/2162-3309.2239>
- Chue Hong, N. P., Cohen, J., & Jay, C. (2021). Understanding Equity, Diversity and Inclusion Challenges Within the Research Software Community. In M. Paszynski, D. Kranzlmüller, V. V. Krzhizhanovskaya, J. J. Dongarra, & P. M. A. Sloot (Hrsg.), *Computational Science – ICCS 2021* (Bd. 12747, S. 390–403). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77980-1_30
- Cleary, P., Watkins, D., Hetherington, L., Bolger, M., & Thomas, D. (2019). Opportunities for workflow tools to improve translation of research into impact. *Syme, G., Hatton MacDonald, D., Fulton, B. and Piantadosi, J. (Eds) MODSIM2017, 22nd International Congress on Modelling and Simulation*. <https://doi.org/10.36334/modsim.2017.keynote.cleary>
- Cremer, F., & Wübbena, T. (2019). *Kleine Teile großer Bilder-Serviceorientierung für bildwissenschaftliche Infrastrukturen*. <https://doi.org/10.11588/artdok.00006623>
- Crick, T., Hall, B. A., & Ishtiaq, S. (2017). Reproducibility in Research: Systems, Infrastructure, Culture. *Journal of Open Research Software*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.5334/jors.73>
- Crouch, S., Hong, N. C., Hettrick, S., Jackson, M., Pawlik, A., Sufi, S., Carr, L., De Roure, D., Goble, C. A., & Parsons, M. (2014). The Software Sustainability Institute: Changing research software attitudes and practices. *Computing in Science & Engineering*, 15(6), 74–80.
- de Visser, C., Johansson, L., Kulkarni, P., Mei, H., Neerincx, P., van der Velde, K., Horvatovich, P., van Gool, A., Swertz, M., Hoen, P., & Niehues, A. (2023). Ten quick tips for building FAIR workflows. *PLoS Computational Biology*, 19(9), e1011369–e1011369. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011369>
- de Vos, M., Hazeleger, W., Bari, D., Behrens, J., Bendoukha, S., Garcia-Martí, I., van Haren, R., Haupt, S., Hut, R., Jansson, F., Mueller, A., Neilley, P., van den Oord, G., Pelupessy, I., Calmanti, S., Schultz, M., & Walton, J. (2020). Open weather and climate science in the digital era. *Geoscience Communication*, 3(2), 191–201. <https://doi.org/10.5194/gc-3-191-2020>
- Deekshitha, Bakhshi, R., Maassen, J., Ortiz, C. M., van Nieuwpoort, R., & Jansen, S. (2024). *RSMM: A Framework to Assess Maturity of Research Software Project* (arXiv:2406.01788). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2406.01788>
- del Pico, E., Gelpí, J., & Capella-Gutiérrez, S. (2024). FAIRsoft—A practical implementation of FAIR principles for research software. *Bioinformatics*, 40(8). <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btae464>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2025). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3923601>
- Druskat, S. (2022). *Publikation und Zitation von Forschungssoftware*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6598444>
- Druskat, S., Bertuch, O., Juckeland, G., Knodel, O., & Schlauch, T. (2022). *Software publications with rich metadata: State of the art, automated workflows and HERMES concept* (Version 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2201.09015>
- Druskat, S., Bertuch, O., & Struck, A. (2023). *Forschungssoftware in Bibliotheken*. <https://doi.org/10.1515/abitech-2023-0031>
- Du, C., Cohoon, J., Lopez, P., & Howison, J. (2022). Understanding progress in software citation: A study of software citation in the CORP-19 corpus. *PeerJ Computer Science*, 8, e1022. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1022>

- Du, X., Dastmalchi, F., Ye, H., Garrett, T. J., Diller, M. A., Liu, M., Hogan, W. R., Brochhausen, M., & Lemas, D. J. (2023). Evaluating LC-HRMS metabolomics data processing software using FAIR principles for research software. *Metabolomics*, 19(2). Scopus. <https://doi.org/10.1007/s11306-023-01974-3>
- Eisty, N. U., Thiruvathukal, G. K., & Carver, J. C. (2018). A Survey of Software Metric Use in Research Software Development. *2018 IEEE 14th International Conference on e-Science (e-Science)*, 212–222. <https://doi.org/10.1109/eScience.2018.00036>
- Eisty, N. U., Thiruvathukal, G. K., & Carver, J. C. (2019). Use of Software Process in Research Software Development: A Survey. *Proceedings of the Evaluation and Assessment on Software Engineering*, 276–282. <https://doi.org/10.1145/3319008.3319351>
- Eisty, N. U., Perez, D., Carver, J. C., Moulton, J. D., & Nam, H. A. (2020). Testing Research Software: A Case Study. In V. V. Krzhizhanovskaya, G. Závodszyk, M. H. Lees, J. J. Dongarra, P. M. A. Sloot, S. Brissos, & J. Teixeira (Hrsg.), *Computational Science – ICCS 2020* (Bd. 12143, S. 457–463). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50436-6_33
- Eisty, N. U., & Carver, J. C. (2022). Testing research software: A survey. *Empirical Software Engineering*, 27(6), 138. <https://doi.org/10.1007/s10664-022-10184-9>
- Fecher, B., & Friesike, S. (2014). Open Science: One Term, Five Schools of Thought. In S. Bartling & S. Friesike (Hrsg.), *Opening Science: The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing* (S. 17–47). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_2
- Fehr, J., Himpe, C., Rave, S., & Saak, J. (2021). Sustainable Research Software Hand-Over. *Journal of Open Research Software*, 9(1), 5. <https://doi.org/10.5334/jors.307>
- Fortunato, L., & Galassi, M. (2021). The case for free and open source software in research and scholarship. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 379(2197), rsta.2020.0079, 20200079. <https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0079>
- Freitas, F., Ribeiro, J., Brandão, C., De Souza, F. N., Costa, A. P., & Reis, L. P. (2018). In Case of Doubt See the Manual: A Comparative Analysis of (Self)Learning Packages Qualitative Research Software. In A. P. Costa, L. P. Reis, F. N. D. Souza, & A. Moreira (Hrsg.), *Computer Supported Qualitative Research* (Bd. 621, S. 176–192). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61121-1_16
- Fritsch, B. (2022). *Hidden Figures-wo sind sie? Frauen in der Entwicklung von Forschungssoftware*. <https://hdl.handle.net/10013/epic.fb69370e-b40f-4db5-801c-0161a8d27845>
- Gallagher, K., Creswell, R., Lambert, B., Robinson, M., Lok Lei, C., Mirams, G. R., & Gavaghan, D. J. (2024). Ten simple rules for training scientists to make better software. *PLOS Computational Biology*, 20(9), e1012410.
- Garijo, D., Ménager, H., Hwang, L., Trisovic, A., Hucka, M., Morrell, T., & Allen, A. (2022). Nine best practices for research software registries and repositories. *PeerJ Computer Science*, 8, e1023. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1012410>
- Gil, Y., David, C. H., Demir, I., Essawy, B. T., Fulweiler, R. W., Goodall, J. L., Karlstrom, L., Lee, H., Mills, H. J., Oh, J., Pierce, S. A., Pope, A., Tzeng, M. W., Villamizar, S. R., & Yu, X. (2016). Toward the Geoscience Paper of the Future: Best practices for documenting and sharing research from data to software to provenance. *Earth and Space Science*, 3(10), 388–415. <https://doi.org/10.1002/2015EA000136>
- Goble, C. (2014). Better Software, Better Research. *IEEE Internet Computing*, 18(5), 4–8. <https://doi.org/10.1109/mic.2014.88>

- Godoy, W. F., Arora, R., Beattie, K., Bernholdt, D. E., Bratt, S. E., Katz, D. S., Laguna, I., Maji, A. K., Thakur, A. M., Mudafort, R. M., Sukhija, N., Rouson, D., Rubio-González, C., & Vahi, K. (2022). Giving Research Software Engineers a Larger Stage Through the Better Scientific Software Fellowship. *Computing in Science & Engineering*, 24(5), 6–13. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2023.3253847>
- Gomez-Diaz, T., & Recio, T. (2019). On the evaluation of research software: The CDUR procedure. *F1000Research*, 8, 1353–1353. <https://doi.org/10.12688/f1000research.19994.1>
- Gomez-Diaz, T., & Recio, T. (2020). Towards an Open Science definition as a political and legal framework: Sharing and dissemination of research outputs. *Polis*, 19, 5–25. <http://dx.doi.org/10.58944/yuro5734>
- Gomez-Diaz, T., & Recio, T. (2021). *Research Software evaluation: CDUR - new evaluation protocols—CORE*. <https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0009-622F-5>
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies: A typology of reviews, *Maria J. Grant & Andrew Booth. Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91–108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
- Groen, D., Guo, X., Grogan, J., Schiller, U., & Osborne, J. (2015). Software development practices in academia: A case study comparison. *arXiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1506.05272>
- Grunske, L., Hasselbring, W., Lamprecht, A.-L., & Rumpe, B. (2023). *Toward Research Software Engineering (RSE) Research Pitch*. <https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/59605>
- Grunske, L., Lamprecht, A.-L., Hasselbring, W., & Rumpe, B. (2024). Research Software Engineering-Forschungssoftware effizient erstellen und dauerhaft erhalten. *Forschung & Lehre*, 24(3), 186–188.
- Gwet, K. (2002). *Inter-Rater Reliability: Dependency on Trait Prevalence and Marginal Homogeneity. Statistical methods for inter-rater reliability assessment series*, 2(1), 9.
- Haim, M. (2021). Gütekriterien und Handlungsempfehlungen für die Entwicklung von Forschungssoftware in der Kommunikations- und Medienwissenschaft. *Medien & Kommunikationswissenschaft*, 69(1), 65–79. <https://doi.org/10.5771/1615-634X-2021-1-65>
- Hartling, L., Featherstone, R., Nuspl, M., Shave, K., Dryden, D. M., & Vandermeer, B. (2016). The contribution of databases to the results of systematic reviews: A cross-sectional study. *BMC Medical Research Methodology*, 16(1), 127. <https://doi.org/10.1186/s12874-016-0232-1>
- Hartstein, J., & Blümel, C. (2021). Editors between Support and Control by the Digital Infrastructure—Tracing the Peer Review Process with Data from an Editorial Management System. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 6, 747562. <https://doi.org/10.3389/frma.2021.747562>
- Hasselbring, W., Carr, L., Hettrick, S., Packer, H., & Tiropanis, T. (2019). *FAIR and Open Computer Science Research Software*. Cornell University. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1908.05986>
- Hasselbring, W., Carr, L., Hettrick, S., Packer, H., & Tiropanis, T. (2020a). From FAIR research data toward FAIR and open research software. *It - Information Technology*, 62(1), 39–47. <https://doi.org/10.1515/itiit-2019-0040>
- Hasselbring, W., Carr, L., Hettrick, S., Packer, H., & Tiropanis, T. (2020b). Open Source Research Software. *Computer*, 53(8), 84–88. <https://doi.org/10.1109/mc.2020.2998235>

- Hasselbring, W. (2023a). *Qualität von Forschungssoftware*. <https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/58504>
- Hasselbring, W. (2023b). *RSE Research*. <https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/58603>
- Haupt, C. (2023). *Research Software Engineering-Unabdingbar für kleine Analysenskripte ebenso wie für die Raketensteuerung*. <https://elib.dlr.de/194109/>
- Henny-Krahmer, U., & Jettka, D. (2022). Softwarezitation als Technik der Wissenschaftskultur—Vom Umgang mit Forschungssoftware in den Digital Humanities. *Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6328047>
- Hepp, A., Loosen, W., & Hasebrink, U. (2021). Jenseits des Computational Turn: Methodenentwicklung und Forschungssoftware in der Kommunikations- und Medienwissenschaft – zur Einführung in das Themenheft. *Medien & Kommunikationswissenschaft*, 69(1), 3–24. <https://doi.org/10.5771/1615-634x-2021-1-3-1>
- Hepp, A., Hohmann, F., & Belli, A. (2023). Lasst uns unsere Tools gemeinsam bauen!: Möglichkeiten und Grenzen der Co-Creation von Forschungssoftware für die Kommunikations- und Medienwissenschaft. *Publizistik*, 68(2–3), 177–200. <https://doi.org/10.1007/s11616-023-00803-w>
- Herb, U. (with Universität Des Saarlandes). (2015). *Open Science in der Soziologie: Eine interdisziplinäre Bestandsaufnahme zur offenen Wissenschaft und eine Untersuchung ihrer Verbreitung in der Soziologie*. Universität des Saarlandes. <https://doi.org/10.22028/D291-23737>
- Hermann, S., & Fehr, J. (2022). Documenting research software in engineering science. *Nature, Scientific Reports*, 12(1), 6567.
- Heumüller, R., Nielebock, S., Krüger, J., & Ortmeier, F. (2020). Publish or perish, but do not forget your software artifacts. *Empirical Software Engineering*, 25(6), 4585–4616. <https://doi.org/10.1007/s10664-020-09851-6>
- Hocker, J., Veja, C., Schindler, C., & Rittberger, M. (2019). *Establishing semantic research graphs in humanities research practice open, participatory, and agile software engineering for educational research*. 295, 169–174. Scopus. https://doi.org/10.18420/inf2019_ws18
- Homburg, T., Klammt, A., Mara, H., Schmid, C., Schmidt, S. C., Thiery, F., & Trognitz, M. (2020). Recommendations for the review of archaeological research software. *Archäologische Informationen*, 43, 357–370.
- Hong, N. C. (2014). *Minimal information for reusable scientific software*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1112528>
- Hong, N. P. C. (2016). Making it easier to understand research software impact. *Proceedings of the Fourth Workshop on Sustainable Software for Science: Practice and Experiences (WSSSPE4)*. 4th Workshop on Sustainable Software for Science: Practice and Experiences (WSSSPE4), Manchester, United Kingdom. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0074-1686-8>
- Hornbostel, S., Klingsporn, B., & von Ins, M. (2008). Messung von Forschungsleistungen – eine Vermessenheit? In Alexander von Humboldt Stiftung (Hrsg.), *Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen: Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen*. (S. 14–35). Alexander von Humboldt Stiftung.
- Hörschemeyer, J. (2019). „Möchten Sie das Programm wirklich löschen?“. Warum sich die Geisteswissenschaften mit der Nachhaltigkeit von Forschungssoftware auseinandersetzen sollten. *Quellen Und Forschungen Aus Italienischen Archiven Und Bibliotheken*, 99(1), 491–501. <https://doi.org/10.1515/qufiab-2019-0019>

- Hunter-Zinck, H., De Siqueira, A. F., Vásquez, V. N., Barnes, R., & Martinez, C. C. (2021). Ten simple rules on writing clean and reliable open-source scientific software. In *PLoS computational biology* (Bd. 17, Nummer 11, S. e1009481). Public Library of Science San Francisco, CA USA. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009481>
- Jean-Quartier, C., Jeanquartier, F., Stryeck, S., Simon, J., Söser, B., & Hasani-Mavriqi, I. (2024). Sharing practices of software artefacts and source code for reproducible research. *International Journal of Data Science and Analytics*. <https://doi.org/10.1007/s41060-024-00617-7>
- Jiménez, R. C., Kuzak, M., Alhamdoosh, M., Barker, M., Batut, B., Borg, M., Capella-Gutierrez, S., Chue Hong, N., Cook, M., Corpas, M., Flannery, M., Garcia, L., Gelpí, J. Ll., Gladman, S., Goble, C., González Ferreiro, M., Gonzalez-Beltran, A., Griffin, P. C., Grüning, B., ... Crouch, S. (2017). Four simple recommendations to encourage best practices in research software. *F1000Research*, 6, 876. <https://doi.org/10.12688/f1000research.11407.1>
- Johnson, C. (2020). Translational computer science at the scientific computing and imaging institute. *Journal of Computational Science*, 52, 101217–101217. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2020.101217>
- Kastner, M., Tricco, A. C., Soobiah, C., Lillie, E., Perrier, L., Horsley, T., Welch, V., Cogo, E., Antony, J., & Straus, S. E. (2012). What is the most appropriate knowledge synthesis method to conduct a review? Protocol for a scoping review. *BMC Medical Research Methodology*, 12, 114. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-12-114>
- Katerbow, M., & Feulner, G. (2018). *Recommendations On The Development, Use And Provision Of Research Software*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1172988>
- Katerbow, M., Feulner, G., Bornschein, M., Brembs, B., Erben-Russ, M., Förstner, K., Franke, M., Fritzsche, B., Fuhrmann, J., & Goedicke, M. (2018). *Handreichung zum Umgang mit Forschungssoftware*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1172970>
- Katz, D. S., Choi, S.-C. T., Lapp, H., Maheshwari, K., Löffler, F., Turk, M., Hanwell, M. D., Wilkins-Diehr, N., Hetherington, J., Howison, J., Swenson, S., Allen, G. D., Elster, A. C., Berriman, G. B., & Venters, C. C. (2014). Summary of the First Workshop on Sustainable Software for Science: Practice and Experiences (WSSSPE1). *Journal of Open Research Software*, 2(1), e6. <https://doi.org/10.5334/jors.an>
- Katz, D. S., McInnes, L. C., Bernholdt, D. E., Mayes, A. C., Hong, N. P. C., Duckles, J., Gesing, S., Heroux, M. A., Hettrick, S., & Jimenez, R. C. (2018). Community organizations: Changing the culture in which research software is developed and sustained. *Computing in Science & Engineering*, 21(2), 8–24. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2018.2883051>
- Katz, D. S., Bouquin, D., Hong, N. P. C., Hausman, J., Jones, C., Chivvis, D., Clark, T., Crosas, M., Druskat, S., Fenner, M., Gillespie, T., Gonzalez-Beltran, A., Gruenpeter, M., Habermann, T., Haines, R., Harrison, M., Henneken, E., Hwang, L., Jones, M. B., ... Zhang, Q. (2019a). *Software Citation Implementation Challenges* (arXiv:1905.08674). arXiv. <http://arxiv.org/abs/1905.08674>
- Katz, D. S., Druskat, S., Haines, R., Jay, C., & Struck, A. (2019b). The State of Sustainable Research Software: Learning from the Workshop on Sustainable Software for Science: Practice and Experiences (WSSSPE5.1). *Journal of Open Research Software*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.5334/jors.242>
- Katz, D. S., McHenry, K., & Lee, J. S. (2021a). Research Software Sustainability: Lessons Learned at NCSA. *Proceedings of the 54th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2021*. <https://experts.illinois.edu/en/publications/research-software-sustainability-lessons-learned-at-ncsa>

- Katz, D., Gruenpeter, M., Honeyman, T., Hwang, L., Wilkinson, M., Sochat, V., Anzt, H., & Goble, C. (2021b). A Fresh Look at FAIR for Research Software. *arXiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2101.10883>
- Katz, D. S., Gruenpeter, M., & Honeyman, T. (2021c). Taking a fresh look at FAIR for research software. *Patterns*, 2(5), 100267–100267. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100222>
- Katz, D. S., Clifford, B., Babuji, Y., Kesling, K. H., Woodard, A., & Chard, K. (2023). *The Changing Role of RSEs over the Lifetime of Parsl* (arXiv:2307.11060). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2307.11060>
- Keller, R. (2011). *Wissenssoziologische Diskursanalyse: Grundlegung eines Forschungsprogramms* (3. Aufl.). VS, Verl. für Sozialwiss.
- Kiesler, N., & Schiffner, D. (2022). On the lack of recognition of software artifacts and its infrastructure in educational technology research. *20. Fachtagung Bildungstechnologien (DELFI)*, 201–206. <https://doi.org/10.18420/delfi2022-034>
- Koch, T., Gläser, D., Seeland, A., Roy, S., Schulze, K., Weishaupt, K., Boehringer, D., Hermann, S., & Flemisch, B. (2023). A sustainable infrastructure concept for improved accessibility, reusability, and archival of research software. *arXiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2301.12830>
- Koeser, R. S. (2015). Trusting Others to „Do the Math“. *Interdisciplinary Science Reviews: ISR*, 40(4), 376–392. <https://doi.org/10.1080/03080188.2016.1165454>
- Konrad, U., Förstner, K., Reetz, J., Wannemacher, K., Kett, J., & Mannseicher, F. (2020). *Digitale Dienste für die Wissenschaft—Wohin geht die Reise?* <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4301924>
- Kuchinke, W., Ohmann, C., Stenzhorn, H., Anguista, A., Sfakianakis, S., Graf, N., & Demotes, J. (2016). Ensuring Sustainability of Software Tools and Services by Cooperation with a Research Infrastructure. *Personalized Medicine*, 13(1), 43–55. <https://doi.org/10.2217/pme.15.43>
- Kuckertz, P., Göpfert, J., Karras, O., Neuroth, D., Schönau, J., Pueblas, R., Ferenz, S., Engel, F., Pflugradt, N., Weinand, J., Nieße, A., Auer, S., & Stolten, D. (2023). *A Metadata-Based Ecosystem to Improve the FAIRness of Research Software*. Cornell University. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2306.10620>
- Kwasnicka, D., Keller, J., Perski, O., Potthoff, S., Ten Hoor, G. A., Ainsworth, B., Crutzen, R., Dohle, S., Van Dongen, A., & Heino, M. (2022). *White Paper: Open Digital Health – accelerating transparent and scalable health promotion and treatment*. 17 Seiten. <https://doi.org/10.17169/REFUBIUM-34409>
- Lamprecht, A.-L., Garcia, L., Kuzak, M., Martinez, C., Arcila, R., Martin Del Pico, E., Dominguez Del Angel, V., Van De Sandt, S., Ison, J., Martinez, P. A., McQuilton, P., Valencia, A., Harrow, J., Psomopoulos, F., Gelpi, J. Li., Chue Hong, N., Goble, C., & Capella-Gutierrez, S. (2020). Towards FAIR principles for research software. *Data Science*, 3(1), 37–59. <https://doi.org/10.3233/DS-190026>
- Lamprecht, A.-L., Martinez-Ortiz, C., Barker, M., Bartholomew, S. L., Barton, J., Chue Hong, N., Cohen, J., Druskat, S., Forest, J., Grad, J.-N., Katz, D. S., Richardson, R., Rosca, R., Schulte, D., Struck, A., & Weinzierl, M. (2022). *What do we (not) know about Research Software Engineering?* <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6395908>
- Lee, G., Bacon, S., Bush, I., Fortunato, L., Gavaghan, D., Lestang, T., Morton, C., Robinson, M., Rocca-Serra, P., Sansone, S., & Webb, H. (2021). Barely sufficient practices in scientific computing. *Patterns*, 2(2), 100206–100206. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100206>

- Liao, Z., Deng, L., Fan, X., Zhang, Y., Liu, H., Qi, X., & Zhou, Y. (2018). Empirical Research on the Evaluation Model and Method of Sustainability of the Open Source Ecosystem. *Symmetry*, 10(12), 747. <https://doi.org/10.3390/sym10120747>
- Lucke, A., & Johannes, H. (Hrsg.). (2024). *Literaturwissenschaft und Informatik: Transdisziplinäre Perspektiven, digitale Methoden und selbstlernende Algorithmen* (1. Aufl., Bd. 6). transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839470039>
- Magaña, P., Del-Rosal-Salido, J., Cobos, M., Lira-Loarca, A., & Ortega-Sánchez, M. (2020). Approaching software engineering for marine sciences: A single development process for multiple end-user applications. *Journal of Marine Science and Engineering*, 8(5). Scopus. <https://doi.org/10.3390/JMSE8050350>
- Manghi, P., Candela, L., Lazzeri, E., & Silvello, G. (2020). Digital Libraries. *ACM SIGMOD Record*, 48(4), 54–57. <https://doi.org/10.1145/3385658.3385669>
- McCann, P. (2017). *Research Software Engineering Inside and Outside the Library*. <https://hdl.handle.net/10023/10488>
- McKiernan, E. C., Barba, L., Bourne, P. E., Carter, C., Chandler, Z., Choudhury, S., Jacobs, S., Katz, D. S., Lieggi, S., & Plale, B. (2023). Policy recommendations to ensure that research software is openly accessible and reusable. *PLoS biology*, 21(7), e3002204.
- Meinel, M., & Stoffers, M. (2022). *Revisiting Secure Software Engineering for Research Software*. RSE Conference 2022, Newcastle. <https://martinstoffers.de/talk/revisiting-secure-software-engineering-for-research-software/>
- Mendez, D., Graziotin, D., Wagner, S., & Seibold, H. (2020). Open Science in Software Engineering. In M. Felderer & G. H. Travassos (Hrsg.), *Contemporary Empirical Methods in Software Engineering* (S. 477–501). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32489-6_17
- Milewicz, R., Pinto, G., & Rodeghero, P. (2019). Characterizing the roles of contributors in open-source scientific software projects. *2019 IEEE/ACM 16th International Conference on Mining Software Repositories (MSR)*, 421–432. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8816759/>
- Milewicz, R., Carver, J., Grayson, S., & Atkison, T. (2022). A Secure Future for Open-Source Computational Science and Engineering. *Computing in Science and Engineering*, 24(4), 65–69. Scopus. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2022.3221877>
- MOEN, M., & NORÉN, M. (2024). *A Software Engineering Perspective on Data Quality Processes in Environmental Research-Recommendations Based on Software Engineering Practices Applied for Improving of Open Data Practices and Communication in Environmental Research*. <http://hdl.handle.net/20.500.12380/308697>
- Monteith, J. Y., McGregor, J. D., & Ingram, J. E. (2014). Scientific Research Software Ecosystems. *Proceedings of the 2014 European Conference on Software Architecture Workshops*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/2642803.2642812>
- Morais, R., Saenen, B., Garbuglia, F., Berghmans, S., & Gaillard, V. (2021). *From principles to practices: Open Science at Europe's universities. 2020-2021 EUA Open Science Survey results*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5062982>
- Moreira, T. (2007). Entangled evidence: Knowledge making in systematic reviews in healthcare. *Sociology of Health & Illness*, 29(2), 180–197. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2007.00531.x>
- Mourão, E., Trevisan, D., & Viterbo, J. (2023). Understanding the Success Factors of Research Software: Interviews with Brazilian Computer Science Academic Researchers. In Á. Rocha, C. Ferrás, & W. Ibarra (Hrsg.), *Information Technology and Systems* (Bd. 692, S.

- 275–286). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33261-6_24
- Mulholland, D., Alencar, P., & Cowan, D. (2019). *IEnvironment: Perspectives on Metadata-Oriented Testing of Research Software*. 4687–4690. Scopus. <https://doi.org/10.1109/BigData47090.2019.9006441>
- Mullendore, G. L., Mayernik, M. S., & Schuster, D. C. (2021). Open science expectations for simulation-based research. *Frontiers in Climate*, 3, 763420.
- Niemeyer, K. (2019). A Project-Based Course on Software Development for (Engineering) Research. In *Lecture notes in computer science* (S. 401–407). Springer Science+Business Media. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22750-0_32
- Paine, D., Ghoshal, D., & Ramakrishnan, L. (2020). Experiences with a flexible user research process to build data change tools. *Journal of Open Research Software*, 8(1), 18.
- Pampel, H., Weisweiler, N. L., Bertelmann, R., zu Castell, W., Dallmeier-Tiessen, S., Gey, R., Huste, T., Jung, N., Kalali, A., Konrad, U., Meeßen, C., Müller, S., Oliveira, D., & Schlauch, T. (2022). *Helmholtz Open Science Briefing. Helmholtz Open Science Forum Forschungssoftware. Report* (Version 03.05.2022. Version. 1.0, S. 28 MB) [Pdf]. Helmholtz Open Science Office. <https://doi.org/10.48440/OS.HELMHOLTZ.045>
- Pampel, H., Ferguson, L. M., Druskat, S., Konrad, U., Hammitzsch, M., Meeßen, C., Schäfer, D., Speck, R., Diesmann, M., Streit, A., & Caspart, R. (2023). 3. *Helmholtz Open Science Forum Forschungssoftware. Helmholtz Open Science Briefing* (Version 1.0, S. 9 pages, 8 MB) [Application/pdf]. Helmholtz Open Science Office. <https://doi.org/10.48440/OS.HELMHOLTZ.057>
- Park, H., & Wolfram, D. (2019). Research software citation in the Data Citation Index: Current practices and implications for research software sharing and reuse. *Journal of Informetrics*, 13(2), 574–582.
- Patel, B., Soundarajan, S., Ménager, H., & Hu, Z. (2023). Making Biomedical Research Software FAIR: Actionable Step-by-step Guidelines with a User-support Tool. *Scientific Data*, 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02463-x>
- Pearce, J. (2017). Impacts of open source hardware in science and engineering. *The Bridge*. <https://hal.science/hal-02111398/>
- Peroni, S. (2019). Review of: „The Four Pillars of Research Software Engineering“. *Qeios*. <https://doi.org/10.32388/984070>
- Pianosi, F., Sarrazin, F., & Wagener, T. (2020). How successfully is open-source research software adopted? Results and implications of surveying the users of a sensitivity analysis toolbox. *Environmental Modelling & Software*, 124, 104579–104579. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.104579>
- Pilgrim, C., Kent, P., Hosseini, K., & Chalstrey, E. (2023). Ten simple rules for working with other people’s code. *PLoS Computational Biology*, 19(4), e1011031–e1011031. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011031>
- Plomp, E. (2021). *Open Source Software: Facilitating Open Science at TU Delft—CORE*. <http://hdl.handle.net/hdl:21.11116/0000-0008-F4E6-1>
- Ram, K., Boettiger, C., Chamberlain, S., Ross, N., Salmon, M., & Butland, S. (2019). A community of practice around peer review for long-term research software sustainability. *Computing in Science and Engineering*, 21(2), 59–65. Scopus. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2018.2882753>
- Rieder, B., Peeters, S., & Borra, E. (2024). From tool to tool-making: Reflections on authorship in social media research software. *Convergence: The International Journal of Research*

- into *New Media Technologies*, 30(1), 216–235. <https://doi.org/10.1177/13548565221127094>
- Rijcke, S. de, Wouters, P. F., Rushforth, A. D., Franssen, T. P., & Hammarfelt, B. (2016). Evaluation practices and effects of indicator use—A literature review. *Research Evaluation*, 25(2), 161–169. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvv038>
- Rios, F. (2017). Preserving and sharing software for transparent and reproducible research: A review. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.17605/osf.io/ma5xy>
- Rios, F. (2018). Incorporating Software Curation into Research Data Management Services: Lessons Learned. *International Journal of Digital Curation*, 13(1), 235–247.
- Röwenstrunk, D. (2018). Langzeitverfügbarkeit von wissenschaftlicher Software im Bereich historisch-kritischer. *BIBLIOTHEK Forschung Und Praxis*, 42(2), 173–178. <https://doi.org/10.1515/bfp-2018-0048>
- Rumpe, B., & Lichter, H. (Hrsg.). (2012). Entwicklung und Evolution von Forschungssoftware—CORE. In *Aachener Informatik-Berichte: Bd. Band 14*. Shaker. https://www.se-rwth.de/books/HL_BR_EntwEvoForschungssoftware_11.pdf
- Schelig, K. S., Pampel, H., Konrad, U., Fritsch, B., Schlauch, T., Nolden, M., zu Castell, W., Finke, A., Hammitzsch, M., & Bertuch, O. (2019). *Dealing with research software: Recommendations for best practices*. <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.003>
- Schildkamp, P., Neuefeind, C., Mathiak, B., Harzenetter, L., Breitenbücher, U., & Leymann, F. (2020). Modellierung und Verwaltung von DH-Anwendungen in TOSCA. *DHd 2020-University of Paderborn*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3666690>
- Schindler, D., Yan, E., Spors, S., & Krüger, F. (2023). Retracted articles use less free and open-source software and cite it worse. *Quantitative Science Studies*, 4(4), 820–838. Scopus. https://doi.org/10.1162/qss_a_00275
- Schirrwagen, J. (2022). *Repositorien und Forschungsinformationssysteme bilden keine Dichotomie*. Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/25641>
- Schlauch, T. (2019). *Empfehlungen für bessere Forschungssoftware*. <https://elib.dlr.de/133138/>
- Schubotz, M., Satpute, A., Greiner-Petter, A., Aizawa, A., & Gipp, B. (2022). *Caching and Reproducibility: Making Data Science Experiments Faster and FAIRer*. <https://doi.org/10.34657/9253>
- Schultheiß, S., Sünkler, S., Yagci, N., Sygulla, D., von Mach, S., & Lewandowski, D. (2023). Simplify your Search Engine Research. *Nachhaltige Information — Information für Nachhaltigkeit*, 429–437. <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10009338>
- Schwartz, S. D., Fickas, S. F., Norris, B., & Dubey, A. (2024). A Survey of Open Source Software Repositories in the US Department of Energy's National Laboratories. *Computing in Science and Engineering*, 1–8. Scopus. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2024.3414951>
- Shetty, S. A., & Lahti, L. (2019). Microbiome data science. *Journal of Biosciences*, 44(5). Scopus. <https://doi.org/10.1007/s12038-019-9930-2>
- Sholler, D. (2019). *Community Call Follow-up—Governance of Open Source Research Software Organizations*. <https://doi.org/10.59350/yn3hd-rgx23>
- Smith, A. M., Katz, D. S., & Niemeyer, K. E. (2016). Software citation principles. *PeerJ Computer Science*, 2, e86.
- Smith, A. M. (2022). I am pretty interested in coding, technology, and infrastructure. In *Academia and the World Beyond: Navigating Life after a PhD* (S. 91–99). Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-82606-2_10

- Smith, S., & Michalski, P. (2022). *Digging Deeper into the State of the Practice for Domain Specific Research Software*. 13353 LNCS, 545–559. Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08760-8_45
- Sochat, V., May, N., Cosden, I., Martínez-Ortiz, C., & Bartholomew, S. (2022). The Research Software Encyclopedia: A Community Framework to Define Research Software. *Journal of Open Research Software*, 10(1), 2–2. <https://doi.org/10.5334/jors.359>
- Soito, L., & Hwang, L. J. (2017). Citations for Software: Providing Identification, Access and Recognition for Research Software. *International Journal of Digital Curation*, 11(2), 48–63. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v11i2.390>
- Sonabend, R., Gruson, H., Wolansky, L., Kiragga, A., & Katz, D. S. (2024). FAIR-USE4OS: Guidelines for creating impactful open-source software. *PLoS Computational Biology*, 20(5 May). Scopus. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1012045>
- Strippel, C., Laugwitz, L., Paasch-Colberg, S., Esau, K., & Heft, A. (2022). BRAT Rapid Annotation Tool. *Medien & Kommunikationswissenschaft*, 70(4), 446–461. <https://doi.org/10.5771/1615-634x-2022-4-446>
- Strippel, C., Breuer, J., Fürst, S., Koenen, E., Prandner, D., & Schwarzenegger, C. (2023). Neue Publikationsformate zu offenen Infrastrukturen und Ressourcen für die Kommunikations- und Medienforschung. *Medien Journal*, 3(47). <https://doi.org/10.24989/medienjournal.v47i3.2627>
- Struck, A., Loewe, A., Achhammer, E., Rack, F., Bach, F., Löffler, F., Seemann, G., Anzt, H., Funk, M., Unger, S., Druskat, S., & Friedl, S. (2020). *A Guide for Publishing, Using, and Licensing Research Software in Germany* [PDF]. <https://doi.org/10.5445/IR/1000141391>
- Sufi, S., & Jay, C. (2018). Raising the status of software in research: A survey-based evaluation of the Software Sustainability Institute Fellowship Programme. *F1000Research*, 7, 1599–1599. <https://doi.org/10.12688/f1000research.16231.1>
- Sun, J., Patil, A., Li, Y., Guo, J. L. C., & Zhou, S. (2024). *How to Sustain a Scientific Open-Source Software Ecosystem: Learning from the Astropy Project* (arXiv:2402.15081). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2402.15081>
- Swales, J. M. (2004). *Research Genres: Explorations and Applications* (1. Aufl.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139524827>
- Tennant, J. P., Agrawal, R., Baždarić, K., Brassard, D., Crick, T., Dunleavy, D. J., Evans, T. R., Gardner, N., Gonzalez-Marquez, M., Graziotin, D., Greshake Tzovaras, B., Gunnarson, D., Havemann, J., Hosseini, M., Katz, D. S., Knöchelmann, M., Lahti, L., Madan, C. R., Manghi, P., ... Yarkoni, T. (2020). *A tale of two „opens“: Intersections between Free and Open Source Software and Open Scholarship*. Charlottesville, VA : Center for Open Science. <https://doi.org/10.34657/5085>
- van de Schoot, R., De Bruin, J., Schram, R., Zahedi, P., de Boer, J., Weijdema, F., Kramer, B., Huijts, M., Hoogerwerf, M., Ferdinands, G., Harkema, A., Willemsen, J., Ma, Y., Fang, Q., Hindriks, S., Tummers, L., & Oberski, D. (2021). An open source machine learning framework for efficient and transparent systematic reviews. *Nature Machine Intelligence*, 3(2), 125–133. <https://doi.org/10.1038/s42256-020-00287-7>
- van Nieuwpoort, R., & Katz, D. S. (2023). Defining the roles of research software. *Upstream*. <https://doi.org/10.54900/9akm9y5-5ject5y>
- Van Werkhoven, B., Palenstijn, W. J., & Sclocco, A. (2020). Lessons Learned in a Decade of Research Software Engineering GPU Applications. In V. V. Krzhizhanovskaya, G. Závodszy, M. H. Lees, J. J. Dongarra, P. M. A. Sloot, S. Brissos, & J. Teixeira (Hrsg.), *Computational Science – ICCS 2020* (Bd. 12143, S. 399–412). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50436-6_29

- Venters, C. C., Capilla, R., Betz, S., Penzenstadler, B., Crick, T., Crouch, S., Nakagawa, E. Y., Becker, C., & Carrillo, C. (2018). Software sustainability: Research and practice from a software architecture viewpoint. *Journal of Systems and Software*, 138, 174–188.
- Von Suchdoletz, D., Brettschneider, P., Axtmann, A., Heber, M., Oberländer, L., Leendertse, J., Schumm, I., Brandt, O., Schmidt, K., Gertis, L., Selzer, M., Ulrich, R., Iglezakis, D., & Boda, V. (2023). *Sicherstellung der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen durch Bewahrung des Zugriffs auf Forschungssoftware* [PDF]. <https://doi.org/10.5445/IR/1000165871>
- Wang, Y., & Li, K. (2024). How do official software citation formats evolve over time? A longitudinal analysis of R programming language packages. *Scientometrics*, 129(7), 3997–4019. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s11192-024-05064-6>
- Wannemacher, K., & Kaemena, A. (2023). Wissenschaft im digitalen Raum: Exemplarische Entwicklungen in Österreich und Deutschland. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, 18(Sonderheft Forschung), 17–32. <https://doi.org/10.21240/zfhe/sh-f/02>
- Watson, G. R., Malviya-Thakur, A., Katz, D. S., Raybourn, E. M., Hoffman, B., Robinson, D., Kellerman, J., & Roundy, C. (2023). *An Open Community-Driven Model For Sustainable Research Software: Sustainable Research Software Institute* (arXiv:2308.14953). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2308.14953>
- Weinbub, J. (2014). *Frameworks for micro- and nanoelectronics device simulation* (S. 123 pages) [TU Wien; Application/pdf]. <https://doi.org/10.34726/HSS.2014.23675>
- Weingart, A., & Kaiser, G. (2022). Eine FAIRe Anwendungssoftware für textbasierte Forschungsdaten. *apropos [Perspektiven auf die Romania]*, 9, 240–253. <https://doi.org/10.15460/apropos.9.1900>
- Wolski, M., Todek, J., Łabędzki, M., & Walter, B. (2024). *Open Software Catalogue – Supporting the Management of Research Software*. 989 LNNS, 165–171. Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60227-6_14
- Wouters, P. (2017). Bridging the Evaluation Gap. *Engaging Science, Technology, and Society*, 3, 108. <https://doi.org/10.17351/ests2017.115>
- Zarghani, M., Nemati-Anaraki, L., Sedghi, S., Noroozi Chakoli, A., & Rowhani-Farid, A. (2023). The Application of Open Science Potentials in Research Processes: A Comprehensive Literature Review. *Libri*, 73(2), 167–186. <https://doi.org/10.1515/libri-2022-0007>
- Zhao, R., & Wei, M. (2017). Impact evaluation of open source software: An Altmetrics perspective. *Scientometrics*, 110(2), 1017–1033. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2204-y>
- Zimmermann, M., Breitenbücher, U., Guth, J., Hermann, S., Leymann, F., & Saatkamp, K. (2018). Towards deployable research object archives based on TOSCA. *12th Advanced Summer School on Service-Oriented Computing (SummerSoC 2018)*, 31–42. <https://www.iaas.uni-stuttgart.de/publications/INPROC-2018-44-Towards-Deployable-Research-Object-Archives-Based-on-TOSCA.pdf>

A.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Identifizierte Themenfelder im Überblick.....	17
Abbildung 2:	Welche Rolle spielen Forschungsdaten für Ihre Arbeit? Quelle: DZHW Trendumfrage Forschungsdateninfrastrukturen (Blümel & Hartstein, 2024), Mehrfachantworten zugelassen.	32
Abbildung 3:	Nutzen Sie Softwareprogramme und Plattformen in Ihrem Forschungs- und Publikationsprozess? Quelle: DZHW Trendumfrage Forschungsdateninfrastrukturen (Blümel & Hartstein, 2024).....	33
Abbildung 4:	Veröffentlichung von Daten und Software im Vergleich; Quelle: eigene Berechnungen.....	34

A.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Nennung von Akteuren und Institutionen in Interviews	40
Tabelle 2:	Überblick Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken	53
Tabelle 3:	Überblick Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken in Bezug auf Deutschland... ..	55
Tabelle 4:	Maßnahmen – Forschungssoftware als Standard wissenschaftlicher Praxis.....	59
Tabelle 5:	Maßnahmen – Forschungssoftware als zentraler Bestandteil der Wissenschaft.....	60
Tabelle 6:	Maßnahmen – Strategische Basis für ORT und Forschungssoftware schaffen.	60
Tabelle 7:	Trefferzahlen für verschiedene Suchbegriffe nach Datenbank.....	84
Tabelle 8:	Gruppe 1 – Forschungssoftware als Standard wissenschaftlicher Praxis	92
Tabelle 9:	Gruppe 2 – Forschungssoftware als zentraler Bestandteil der Wissenschaft.....	93
Tabelle 10:	Gruppe 3 – Strategische Basis für ORT und Forschungssoftware schaffen	94

A.4 Methodisches Vorgehen

A.4.1 Einleitung

Im Folgenden sollen die Methodik und Vorgehensweise bei der Auswertung der Literatur genauer beschrieben werden. Im Allgemeinen hat sich der Prozess an die Methodik eines Scoping Reviews angelehnt, bei dem die Literatur zu einem Thema oder einer Forschungsfrage in der Breite gesichtet und beschrieben werden soll (Arksey & O'Malley, 2005). Im Unterschied zu systematischen Reviews, bei denen häufig auch quantitative Auswertungen wie etwa metaanalytische Verfahren zum Einsatz kommen, werden die Ergebnisse von Scoping Reviews jedoch nicht auf eine formelle Art und Weise ausgewertet (ebd.; siehe auch Moreira, 2007). Vielmehr sollen die Inhalte und Themen der identifizierten Studien erfasst und beschrieben werden. Insbesondere in den Lebenswissenschaften werden Scoping Reviews zum Identifizieren von Forschungslücken eingesetzt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Zusammenfassung und Beschreibung der Literatur nur lose einer deduktiven Logik folgt, bei der individuelle Schwerpunktsetzungen stattfinden können und Generalisierungen deshalb mit Vorsicht zu genießen sind (Grant & Booth, 2009). Der vorliegenden Studie diene das Scoping

Review als methodisches Grundgerüst. Darüber hinaus wurden jedoch einige methodische Konfigurationen gewählt, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen.

Generell können bei Scoping Reviews, wie bei anderen Reviewtypen auch, verschiedene Techniken der Datenanalyse bzw. inhaltlichen Auswertung der Studien eingesetzt werden (Kastner et al., 2012). Neben den Inhalten können dabei auch Metacharakteristiken der Studien eine Rolle spielen, also etwa Informationen über Autorinnen und Autoren, deren Affiliationen oder aber auch der Dokumententyp (Bowen, 2009). Die Annahme, dass es sich bei dem Diskurs zu Open Research Tools nicht um einen rein wissenschaftlichen Diskurs handelt, sondern auch organisationale, pädagogische oder technische Beiträge zu erwarten sind, führte dabei dazu, dass ein hohes Augenmerk auf diese Metacharakteristiken gelegt wurde. Leitgebend für die Filterung der Literatur war zum Beispiel die Frage, welche Rolle oder Funktion ein bestimmter Dokumententyp innerhalb des Diskurses hat (siehe Bazerman, 1995; Swales, 2004). Auch wenn sich nichtwissenschaftliche Autorinnen und Autoren mit ORT beschäftigen, ist das Wissenschaftssystem jedoch der kontextuelle Rahmen, in dem ORT inhaltlich diskutiert werden. Somit sind die sozialen Strukturen, Akteurstypen und Prozesse wichtige Ankerpunkte in einer diskursanalytischen Auswertung der Literatur bzw. der Identifikation von wichtigen Themen rund um ORT. Gleichzeitig muss das Verständnis von ORT als wissenschaftliche Neuheit auch für Handlungen und Praktiken, die im Rahmen von nicht-institutionalisierten Prozessen stattfinden, offenbleiben (Keller, 2011).

A.4.2 Entwicklung der Suchstrategie

Wie kann man sich der Idee von offenen Forschungswerkzeugen bzw. Open Research Tools für eine Literaturübersicht nähern? Ausgehend von den Forschungsfragen und ersten Definitionsversuchen des Begriffs wurden zunächst verschiedene Suchbegriffe in verschiedenen Datenbanken getestet. Dabei wurden vermeintliche Grundbegriffe wie „Software“, „Open Source“, „Forschungssoftware“, „research software“, „scientific software“ getestet und auch mit Begriffen der funktionalen Dimension von Forschung wie zum Beispiel „Datenerhebung“, „Datenanalyse“ oder „Visualisierung“ kombiniert. Dadurch konnte die Recherche analog zum tatsächlichen Diskurs in der Literatur entwickelt werden und benötigte zunächst kein ausgearbeitetes analytisch-theoretisches Konzept des Untersuchungsgegenstandes. Insgesamt konnte in diesem Schritt ein umfangreicher Überblick über die Häufigkeit und Art der Verwendung einzelner Begriffe in der Literatur erreicht werden.

Auf Basis der Ergebnisse konnte eine erste Einschätzung verschiedener Begriffe erreicht werden, siehe Tabelle 7. So wird der Begriff „Tool“ bzw. „Forschungswerkzeug“ kaum und vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften genutzt. Dort wird er jedoch sehr unterschiedlich und zum Beispiel neben Software auch allgemein in Bezug auf Methoden oder Theorien verwendet, ohne dabei einen konkreten Bezug zu Forschungssoftware herzustellen. Als Grundbegriff für die Identifikation von Literatur ist der Begriffsraum rund um „Werkzeug“ daher ungeeignet. Auf der Suche nach einer Alternative, bei der der Softwarebezug stärker im Vordergrund steht, haben insbesondere die Grundbegriffe „Forschungssoftware“ sowie „research software“ gute Ergebnisse geliefert. Gleichzeitig ist bei diesen Begriffen eine thematische Einführung zu erwarten, sodass gewisse Teile der Literatur ausgeschlossen werden könnten. Dabei geht es nicht nur um distinktiv andere Gegenstände, wie etwa Open Hardware für die Forschung, sondern auch um Aspekte, die diskursiv anders gelagert sein könnten, etwa die Bedeutung von Forschungsinfrastrukturen oder wenn Werkzeuge stärker mit Bezug auf Forschungsdaten verstanden werden.

Tabelle 7: Trefferzahlen für verschiedene Suchbegriffe nach Datenbank

Suchbegriff	GoogleScholar	OpenAlex	WoS	Scopus
Forschungssoftware	625	109	0	
"research software"	91.800	25.680	708	1.070
"research software" AND germany	17.000	3.702	8	
"software for research"		47.140		4.176
"Open Source" AND forschung	32.600	83	3	
"Open Source" AND Research AND german		1.044		
Software AND Wissenschaft		288	1	
Software AND Datenerhebung		56	0	
Software AND Forschungsdaten		78	0	
Software AND Daten		2.105	16	
Software AND FAIR AND german		372	14	
Software AND Visualisierung		289	3	
...				

Der deutschsprachige Begriff „Forschungssoftware“ bietet einen direkten Zugang zum Diskurs in Deutschland, liefert bei der Betrachtung von Titeln und Zusammenfassungen von Studien insgesamt jedoch vergleichsweise nur wenige Beiträge ($N_{OpenAlex} = 109$; $N_{GoogleScholar} = 625$). Interessanterweise deuten die Ergebnisse aus OpenAlex und Google Scholar auf einen geistes- und kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt in der Literatur hin. Eine weiterführende Analyse in OpenAlex bestätigt dies: Mit jeweils 24 Publikationen in OpenAlex sind die „Arts and Humanities“ sowie die „Social Sciences“ die größten Disziplinen im Set, nur 17 Publikationen entfallen dabei auf die „Computer Sciences“. Das mit zwölf Publikationen am meisten zugeordnete Thema in OpenAlex, welches auf Basis von Titeln und Zusammenfassungen generiert wird, lautet „Role of Literature in Museum Exhibitions“. Der Begriff „Forschungssoftware“ ist somit durch die Geisteswissenschaften bzw. durch das Themenfeld der Digital Humanities geprägt. Ein weiterer thematischer Schwerpunkt entfällt darüber hinaus auf das Forschungsdatenmanagement.

Im Gegensatz zu „Forschungssoftware“ ist der international genutzte Begriff „research software“ bereits ein etabliertes Konzept und führt in den verschiedenen Datenbanken zu sehr hohen Trefferzahlen ($N_{OpenAlex} = 25.680$; $N_{GoogleScholar} = 91.800$). Publikationen, die diesen Begriff nutzen, werden dabei vielen Disziplinen zugeordnet, wobei hier jedoch die Medizin sowie die Ingenieurs- und Naturwissenschaften die Liste anführen. Dabei spielen Felder wie „Biomedical Engineering“ und „Ophtalmology“ eine Rolle und thematische Beschreibungen in OpenAlex entfallen besonders häufig auf „Scientific Workflows“ bzw. „Management and Reproducibility of Scientific Workflows“. Ein kurzer Einblick in zwei Publikationen lässt jedoch zwei andere Stränge im Korpus vermuten: Falsch-positive, z. B. klinische Studien, die die Nutzung einer „research software“ in ihrem Abstract beschreiben, sowie reflexive Beiträge, die Forschungssoftware jedoch auf methodischer Ebene diskutieren, zum Beispiel bei der Auswertung bildgebender Verfahren.

Neben den Grundbegriffen wurden auch Konzepte zur funktionalen Dimension von Forschung sowie die Begriffe „Open Source“ und „freie Software“ untersucht. Bei der funktionalen Dimension wurden dabei „Software“ mit 32 verschiedenen Begriffen, von Studienplanung, Literaturrecherche über Datenmanagement und Archivierung, sowie deren englischsprachige Entsprechungen, kombiniert und getestet. Die meisten Trefferzahlen konnten durch Begriffe wie Datenanalyse, Datenerfassung oder Visualisierung erreicht werden. Somit findet durch die funktionale Dimension eine stärkere Prägung des Konzepts Forschungssoftware durch die

empirische Forschung statt. Bezüge zu theoretischer Forschung sowie weiteren wissenschaftlichen Praktiken, aber auch Beiträge, die keine spezifische Forschungspraxis direkt adressieren, könnten dabei vernachlässigt werden. Aus diesem Grund wurde dieser Ansatz als zu fehleranfällig und verzerrend angesehen und nicht weiterverfolgt.

Der Begriff „Open Source“ liefert sehr viele Treffer, insbesondere da er ein allgemein genutztes Konzept in der Informatik und den Ingenieurwissenschaften darstellt, also nicht auf Forschung begrenzt ist ($N_{\text{OpenAlex}} = 213.000$). Eine Kombination mit „research software“ führt jedoch zu einer drastischen Reduktion auf nunmehr 238 Werke in OpenAlex und über 10.000 Werke in Google Scholar. Gemäß den Erwartungen führten die Disziplinen „Computer Sciences“, „Decision Science“ und „Engineering“ die Liste der häufigsten Zuordnungen in OpenAlex an. Ein erster Blick auf die Treffer ließ jedoch auch ein hohes Aufkommen an Softwarepublikationen vermuten, also solche, die Forschungssoftware nicht im Allgemeinen diskutieren, sondern eine spezifische Software vorstellen und beschreiben (s. u.). Diese Annahme wird zudem durch eine höhere Deckung zum Begriff „(research) software engineering“ unterstützt. Dennoch macht die Bedeutung des Begriffs für den Untersuchungsgegenstand, sowie die eingrenzende Wirkung auf den Begriff „research software“, dieses Konzept zu einem potenziellen Schlüsselbegriff und wird somit in verkürzter Form in den finalen Suchterm einfließen.

Im Unterschied dazu hat sich der Begriff „freie Software“ bzw. „free software“ nicht bewährt. Diese Begriffe werden in viel geringerer Zahl und mit rückläufiger Frequenz verwendet ($N_{\text{OpenAlex}} = 243$). Neben den quantitativen Unterschieden zu „Open Source“ finden sich bei den Zuordnungen zu Disziplinen, Forschungsfeldern sowie Themen ebenfalls andere Muster, insbesondere in Bezug zum deutschsprachigen Diskurs. So ist „Business, Management and Accounting“ die zweithäufigste Disziplin und „Law“ das am zweitmeisten zugeordnete Thema. Freie Software ist somit kein äquivalenter Diskurs zu Open Source. Eine Recherche zum Begriff hat gezeigt, dass damit öfter politische und philosophische Aspekte von Software und Urheberschaft verbunden werden, während die praktischen und organisationalen Aspekte von ORT vor allem in Bezug auf „Open Source“ diskutiert werden. Aus diesen Gründen wurde der Begriff „freie Software“ nicht weiter berücksichtigt.

Auf Basis dieser Einblicke wurden die beiden Suchterme

- **Suchterm A:** <“Forschungssoftware”>
- **Suchterm B:** <“research software” AND “open” AND pubyear >= 2014>

verwendet und jeweils Titel und Abstracts durchsucht.

A.4.3 Datenbankauswahl

Bereits zu Beginn der Literatursauswahl wurden die Suchbegriffe in verschiedenen Datenbanken ausprobiert, um unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der Datenbanken Rechnung zu tragen und eine möglichst umfangreiche Abdeckung zu erhalten. Dabei wurde schnell klar, dass ein großer Teil der Beiträge als „graue Literatur“ vorliegt, es sich also zum Beispiel um Konferenzbeiträge, Vorträge, Dissertationen, Berichte, interne Dokumente oder Preprints handelt. Zudem ist von einer hohen Relevanz deutschsprachiger Beiträge ausgegangen worden. Somit dürfen für die Umsetzung der Suchstrategie nicht allein strikte, bibliografische Datenbanken wie Web of Science, PubMed oder Scopus verwendet werden, da diese weder deutschsprachige Artikel noch graue Literatur indizieren. Als geeignete Datenbanken wurden OpenAlex (vormals Microsoft Academic), Google Scholar, CORE sowie ergänzend Scopus ausgewählt. Durch die Kombination mehrerer unterschiedlicher Datenbanken wird die Robustheit der Suchergebnisse erhöht, da sich die einzelnen Abdeckungen und Filterlogiken der Datenbanken gegenseitig ergänzen und die Wahrscheinlichkeit reduziert wird, relevante Beiträge zu übersehen (Hartling et al., 2016).

Durch die Suche mithilfe von zwei Termen in vier verschiedenen Datenbanken resultierten acht einzelne Suchoperationen. Zur Eingrenzung sollten ferner jeweils maximal 200 Publikationen berücksichtigt werden, sodass das gesamte Set nicht mehr als 1.600 Publikationen umfasst. Da jedoch in Datenbanken wie Google Scholar oder in Bezug auf den Suchterm B wesentlich mehr Beiträge zu erwarten waren, wurden verschiedene Techniken zur Sortierung der Beiträge nach Relevanzkriterien verwendet. Die Datenbanken und die Filterung nach Relevanz sollen im Folgenden kurz beschrieben werden.

Generell gilt Google Scholar mit 390 Millionen Einträgen als die umfangreichste Publikationsdatenbank. Gleichzeitig indiziert Google Scholar jedoch auch Verlagswebseiten und findet somit viele nichtwissenschaftliche Inhalte, oder listet gar die Website selbst. Zudem durchsucht Google Scholar regulär das gesamte Dokument und kann nicht auf die Suche in bestimmten Textteilen wie Abstracts eingegrenzt werden. Zu den beiden Suchbegriffen liefert Google Scholar jeweils mehr als 200 Einträge, sodass auf das interne, relevanzbasierte Ranking der Beiträge zurückgegriffen wurde. Praktisch bedeutet dies, dass nur die jeweils ersten 200 Beiträge berücksichtigt wurden. Das Ranking in Google Scholar basiert auf den textuellen Inhalten in Bezug auf den Suchbegriff. Dabei wird die textuelle Nähe zwischen Suchbegriff und den verfügbaren Textteilen wie Titel, Zusammenfassung oder sogar Volltext quantitativ ausgedrückt und in ein Ranking überführt. So kann auch für Beiträge, die keinen der genutzten Suchterme exakt enthalten, über Begriffsketten eine Beziehung berechnet werden. Die dahinterstehende Methodik ist jedoch nicht transparent nachvollziehbar oder reproduzierbar.

Aus diesem Grund wurde mit OpenAlex eine Datenbank hinzugezogen, deren 280 Millionen Items zwar ebenfalls graue und deutschsprachige Literatur umfassen, zudem aber auch mit umfangreichen Metadaten sowie Zitationslinks versehen sind. Dennoch liegt OpenAlex mit 107 Treffern beim Suchterm A deutlich unter der Zielmenge. Zum einen liegt dies daran, dass OpenAlex weniger Begriffe indiziert, zum anderen werden aber nur solche Suchergebnisse angezeigt, die dem Suchterm auch exakt entsprechen. Dadurch gibt es zwar weniger Ergebnisse, die Suchstrategie wird jedoch insgesamt nachvollziehbarer und reproduzierbar. Im Unterschied zu Google Scholar wurde in OpenAlex eine zitierbasierte Sortierung nach Relevanz vorgenommen, sodass die jeweils 200 am meisten zitierten Beiträge ausgewählt wurden. Dies führte jedoch auch beim Suchterm B zu einer Begrenzung auf 195 Beiträge, da weitere Beiträge keinerlei Zitationen aufwiesen.

Als dritte Datenbank wurden auch Ergebnisse der auf europäische Beiträge und Organisationen fokussierten Suchmaschine CORE hinzugezogen, welche 314 Millionen Einträge enthält. Wie OpenAlex legt auch CORE einen starken Fokus auf verfügbare Open-Access-Literatur, sodass die Textsuche auch auf vorhandene Volltexte ausgeweitet werden kann. Darüber hinaus bietet aber vor allem CORE eine gute Einbindung von verschiedensten Forschungsrepositorien, die von Universitäten, Forschungseinrichtungen, Staaten oder größeren Verbänden betrieben werden. Dadurch können vor allem institutionelle Beiträge wie Strategiepapiere oder Policies von Organisationen mit abgedeckt werden. Ähnlich wie Google Scholar verwendet CORE dabei ein Ranking auf Basis der textuellen Nähe zwischen Beitrag und Suchbegriff, ohne dabei jedoch Treffer zu identifizieren, die den Suchbegriff nicht exakt enthalten.

Abschließend wurde Scopus als vierte Datenbank hinzugezogen. Die etablierte wissenschaftliche Bibliometrie-Datenbank fokussiert vor allem auf wissenschaftliche Fachbeiträge, wobei neben naturwissenschaftlichen Fachartikeln auch Monographien und Sammelbände, insbesondere auch aus den Geistes- und Sozialwissenschaften berücksichtigt werden. Insgesamt ist Scopus jedoch die strengste der genutzten Datenbanken, da sie wenig graue Literatur und keine deutschsprachigen Artikel enthält. Durch die beiden Suchterme

konnten in Scopus somit nur 170 anstatt 400 Artikel erhalten werden, wobei nur vier Beiträge auf den deutschsprachigen Suchterm A entfielen. Auch in Scopus wurde auf ein zitatabasiertes Ranking zurückgegriffen. Durch die Hinzunahme von Scopus sollte sichergestellt werden, dass hochrelevante Beiträge aus dem fachlichen Diskurs in den Suchergebnissen enthalten sind und nicht etwa durch die Sortierlogiken der anderen Suchmaschinen aussortiert werden.

A.4.4 Eingrenzung der Literatur

Durch die acht Suchoperationen wurden zunächst 1.392 Beiträge identifiziert. In einem mehrstufigen Filter- und Kodierverfahren sollte dieser Korpus stark reduziert werden, sodass eine inhaltliche Auswertung der relevantesten Beiträge durchführbar ist. In diesem Verfahren wurden Titel und Abstracts des gesamten Sets mehrmals durchgegangen und jeweils nach bestimmten Kriterien bewertet. Schwerpunktmäßig ging es in den ersten Runden um die Entfernung von Duplikaten sowie falsch-positiven und nichtrelevanten Suchergebnissen, auch wenn diese Kriterien während des gesamten Analyseprozesses berücksichtigt wurden und auch bei späteren Runden noch Beiträge als nichtrelevant identifiziert werden konnten. Insgesamt wurden somit 499 Duplikate sowie 545 nichtrelevante Beiträge aussortiert. In einem zweiten Schritt wurde jeweils der Dokumententyp bestimmt und gegebenenfalls aussortiert, sodass das Set dadurch auf 266 Beiträge abschnitzte. In einem dritten Schritt wurde die Beitragsart bestimmt und das Set auf 156 final auszuwertende Publikationen reduziert. Die einzelnen Aspekte dieser Strategie werden im Folgenden genauer erläutert.

Als wenig relevant wurden solche Beiträge identifiziert, bei denen zwar die Suchterme in Titel oder Abstract vorhanden waren, jedoch der Studieninhalt sich nicht primär mit ORT-relevanten Themen beschäftigt hat. Darunter fielen zum Beispiel originäre Studien, bei denen eine Forschungssoftware zur Datenauswertung genutzt wurde. Solche Studien können Begriffe wie „research software“ in den kurzen Methodensektionen innerhalb strukturierter Abstracts enthalten. Zudem wurden Publikationen mit Bezug zu Open Science gefunden, bei denen Forschungssoftware als wichtige Ressource mit aufgezählt wurde, es jedoch primär um ein anderes Open-Science-Thema ging. Im Unterschied zu Beiträgen, die aufgrund ihrer geringen Relevanz ausgeschlossen wurden, sind bei der Datenbanksuche auch falsch-positive Treffer erzeugt worden. Dabei handelte es sich vor allem um Datenfehler, also zum Beispiel um Studien, bei denen fälschlicherweise die Referenzen oder sogar Volltexte im Datenfeld für die Abstracts eingetragen waren. Gerade wenn fälschlicherweise auch Volltexte mit durchsucht werden, ist das Potenzial für irrelevante oder falsch-positive Treffer hoch, da die längeren Texte eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, die Suchterme zu enthalten. In manchen Fällen haben dabei auch einzelne Publikationen innerhalb eines Sammelbandes dazu geführt, dass mehrere Teile oder der gesamte Sammelband im Literaturset enthalten waren. Wenig relevante und falsch-positive Treffer wurden während jedes Auswertungsschrittes identifiziert und entfernt. Insgesamt wurde dabei das Set um 545 Studien reduziert.

Durch die Kombination von vier verschiedenen Datenbanken war eine hohe Anzahl von Dopplungen zu erwarten. Dabei gab es jedoch verschiedene Quellen für weitere Duplikate. Zum einen gibt es direkte Duplikate in derselben Suchoperation, welche jedoch technisch denselben Eintrag erzeugen und durch die Literaturverwaltung Zotero somit nicht doppelt importiert wurden. Dadurch schrumpfte das Set durch den Import auf 1.280 Publikationen. Eine weitere Quelle für Duplikate sind Publikationen, die durch denselben Suchterm gefunden wurden. So wurden 15 Publikationen durch beide Suchterme gefunden, etwa weil deutschsprachige Publikationen zusätzlich einen auf Englisch übersetzten Abstract bekamen, oder die Suchterme fälschlicherweise positiv auf die Referenzliste reagierten. Die größte Gruppe von Duplikaten geht aber auf die hohe Schnittmenge zwischen den Datenbanken zurück, da viele Publikationen in mehreren oder gar allen Datenbanken enthalten sind. Dabei handelt es sich

nicht immer um technisch eindeutig identifizierbare Duplikate. Neben demselben Metadaten-satz können hier auch Pseudoduplikate eine Rolle spielen, denen zwar unterschiedliche Einträge, aber derselbe fachliche Inhalt zugrunde liegt. Gerade durch die Inklusion der grauen Literatur finden sich zum Beispiel verschiedene Versionen derselben Publikation als Vorabdrucke („Preprints“) im Set, oder zu Publikationen gehörende Vorträge mit demselben Titel und Abstract. Bei der Deduplikation dieser Beiträge werden in Zotero Einträge „zusammengeführt“, sodass ein Eintrag behalten wird und etwaige fehlende Metadaten aus dem anderen Eintrag hinzugefügt werden, sofern diese dort vorhanden sind. Dabei wurden vor allem solche Einträge als Haupteintrag behalten, die tendenziell eher auf eine vollständige Publikation verwiesen als auf die dazugehörige graue Literatur. Auf dieser Ebene wurden tendenziell eher die reichhaltigeren Metadatenätze erhalten. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die für die weitere Auswertung benötigten Metadaten, wie etwa die Zusammenfassungen, erhalten bleiben und auch Volltexte gegebenenfalls schnell auffindbar sind. Auf der anderen Seite führt dieses Verfahren zu möglichen Verzerrungen bei den enthaltenen Dokumententypen sowie den Anteilen der Datenbanken am Gesamtergebnis. Aus diesem Grund wurde auf eine Betrachtung der Datenbanken bei der weiteren Auswertung verzichtet. Insgesamt konnten im Verlauf des mehrstufigen Verfahrens 499 Publikationen als Dopplungen identifiziert und ausgeschlossen werden.

Ein weiterer Schritt sollte der übriggebliebenen Literatur verschiedene Dokumententypen zuzuordnen, um die diskursive Intention des Beitrags einschätzen zu können und weitere Literatur auszuschließen (siehe auch Bazerman, 1995). Dabei wurden zunächst die drei Dokumententypen „Softwarepublikation“, „wissenschaftliche Publikation“ sowie „Andere“ zugeordnet.

Insgesamt 86 bis dahin noch nicht ausgeschlossene Beiträge entfielen auf sogenannte Softwarepublikationen. Als Softwarepublikationen sind dabei solche markiert worden, die sich auf eine individuelle Forschungssoftware beziehen, diese vorstellen, den Entwicklungsprozess dokumentieren oder Anwendungsszenarien skizzieren. Da diese Literatur immer einen spezifischen Blick auf Forschungssoftware einnimmt, wurde sie vorerst als weniger relevant für ein umfassendes Verständnis eingeschätzt. Gleichzeitig hat jedoch die Häufigkeit dieses Literaturtyps darauf hingedeutet, dass sie im Rahmen einer quantitativen Analyse einen Einblick zu Ländern, Organisationen oder Förderern liefern könnte. Derartige Studien lassen sich bereits vereinzelt in der Bibliometrie identifizieren (z. B. Wang & Li, 2024). Auch ein systematisches Review, bei dem in Softwarepublikationen beschriebene, individuelle Herausforderungen und Strategien identifiziert und synthetisiert werden, könnte weitere Einblicke liefern.

Als wissenschaftliche Studien wurden hingegen 164 Publikationen markiert, die eindeutig dem fachlichen Diskurs zuzuordnen sind und gegebenenfalls sogar eine empirische Analyse präsentieren. Dabei kommen vor allem Aufsätze in Fachzeitschriften oder Sammelbänden, Preprints oder auch Monografien vor.

Unter den 110 anderen Publikationen wurden solche verortet, bei denen es sich vor allem um nichtfachliche Inhalte wie organisationale Berichte und Papiere, nichtfachliche Vorträge und Vorstellungen von Dienstleistungen, Webseiten, Blogposts oder Newsartikel handelte. Bei diesen Beitragsarten war zunächst unklar, ob es sich um eine wissenschaftliche oder eine organisationale Perspektive handelt, also etwa eine Publikation, die Strategien und Leistungen einer Universität, Bibliothek oder eines Forschungsverbundes vorstellt.

Bei der Zuordnung wurde keine eindeutige Klassifikation erzwungen, sodass einzelne Beiträge auch mehreren Typen zugeordnet werden konnten. Gerade bei den Softwarepublikationen war nicht immer klar, wie umfangreich über Herausforderungen bei Entwicklung und Implementation berichtet wurde, oder ob etwa Generalisierungen vorgenommen wurden. In

solchen Fällen wurden Softwarepublikationen auch als wissenschaftliche Publikation markiert und mussten gegebenenfalls in einem späteren Schritt eindeutig bestimmt werden. In ähnlicher Weise hat sich manchmal die Grenzziehung bei Vortragsberichten oder bei Handreichungen als schwierig gestaltet. Auch in diesen Fällen wurden zunächst beide Klassen assoziiert und gegebenenfalls später spezifiziert. Durch die Mehrfachzuordnungen resultieren dabei mehr Zuordnungen als es insgesamt Publikationen im Set gibt.

In einem dritten Schritt wurden zunächst die Softwarepublikationen ausgeschlossen und die 266 verbleibenden Beiträge stärker nach inhaltlichen Kriterien gefiltert. Dabei sollten vor allem inhaltlich-fachliche Beiträge von solchen getrennt werden, die die Dienstleistungen einer Organisation oder die konkrete Umsetzung einer Strategie beschreiben. Diese Kategorien wurden nicht immer eindeutig von den im vorherigen Schritt fokussierten Dokumententypen abgebildet, sodass zum Beispiel organisationale Berichte auch in üblichen Preprint-Repositoryn zu finden waren und als solche in den Suchtreffern auftauchten. Dokumententypen wie Vorträge können zudem verschiedenste inhaltliche Ausrichtungen haben. Insgesamt ist deshalb eine inhaltliche Analyse notwendig, um die Intention hinter einer Publikation einzuschätzen.

Bei diesem Filterschritt wurden nur zwei Codes verwendet, zum einen die „wissenschaftliche Perspektive“ und zum anderen die „organisationale Perspektive“. Als wissenschaftliche Perspektive wurden dabei 156 Publikationen identifiziert, deren primäre Intention darin bestand, neue Daten oder Beobachtungen zu einem mit ORT verwandten Thema zu präsentieren und zu diskutieren. Gleichzeitig konnten jedoch auch Handreichungen und Strategien entwickelt werden, die allgemein oder auf disziplinärer Ebene verankert und somit keiner konkreten Organisation zuordenbar sind. In solchen Beiträgen können abstrakte Strategien aus der Literatur oder im Rahmen von Expertenrunden entwickelt und der Fachcommunity allgemein zur Diskussion vorgestellt werden. Der Code für die organisationale Perspektive wurde hingegen 134 Beiträgen zugeordnet, bei denen es um eine konkrete Einrichtung oder Implementation ging. Auch wenn sich solche Beiträge auf wissenschaftliche Erkenntnisse beziehen, oder gar neue Daten präsentieren können (etwa die Nutzerzahlen einer Bibliothek), liegt die Intention nicht primär auf der Vermittlung von Wissen. Vielmehr werden zum Beispiel konkrete Umsetzungsstrategien einer Universität festgeschrieben oder über das ORT-bezogene Dienstleistungsspektrum einer Bibliothek im Rahmen eines Vortrags berichtet.

Durch die Mehrfachzuordnungen wurden in diesem Schritt den 266 Publikationen somit 290 Codes zugeordnet. Vor dem Hintergrund der Fragestellungen des Scoping Reviews wurden im weiteren Verlauf ausschließlich die 156 Publikationen der wissenschaftlichen Perspektive inhaltlich ausgewertet. Ähnlich wie die Softwarepublikationen ist bei den organisationalen Perspektiven immer ein individueller Blick vorhanden, der den Untersuchungsgegenstand im Licht vorhandener Infrastrukturen und Kontexte betrachtet, wodurch sich gegebenenfalls Verzerrungen ergeben können. Darüber hinaus repräsentieren gerade institutionelle Strategie-papiere und Implementationen schon ein fortgeschrittenes Stadium innerhalb einer Problemlösungs- und Interventionsstrategie. Aus diesem Grund ist insbesondere von der wissenschaftlichen Perspektive ein allgemeinerer und kontextunabhängiger bzw. transparenter Blick auf das Thema ORT zu erwarten. Wie bei den Softwarepublikationen können jedoch auch organisationale Beiträge die Datenbasis für ein fokussiertes, systematisches Review darstellen und Aufschluss darüber geben, welche Forschungsorganisationen in Deutschland bereits Maßnahmen rund um ORT unternommen haben.

A.4.5 Inhaltliche Auswertung

Zuletzt sollten die 156 Publikationen einer inhaltlichen Auswertung unterzogen werden. Dazu wurden auf Basis der 25 verbleibenden, durch den deutschsprachigen Suchterm A ermittelten Publikationen verschiedene Themen rund um ORT identifiziert. In einem Schneeballverfahren wurden so lange Themen gesammelt, bis weitere Publikationen gänzlich den bisherigen Themen zugeordnet werden konnten und keine neuen Themen mehr hinzugefügt wurden. Anschließend wurden die so erhaltenen Themen induktiv in vier breitere Themenbereiche zusammengefasst. Parallel zu dieser thematischen Sortierung wurde das KI-Tool ChatGPT verwendet, um allgemeine Themen auf Basis aller 156 Publikationen zu erzeugen. Die Ergebnisse beider Vorgehen wurden anschließend miteinander verglichen, diskutiert und miteinander kombiniert. Auf Basis beider Verfahren wurde somit eine finale Themenfeldklassifikation entworfen, welche die fünf allgemeineren Oberthemen „Forschungssoftware als wissenschaftlicher Output“, „Infrastruktur“, „Bildung und Wissensaustausch“, „Entwicklung und Bereitstellung“ sowie „Prinzipien und epistemischer Wert“ umfasste.

Alle 156 Publikationen wurden anschließend durch das Studententeam einem oder mehreren dieser fünf Oberthemen zugeordnet. Dabei wurde die Literatur in fünf Blöcke aufgeteilt, die jedoch auch größere Überlappungen enthielten, sodass die Eindeutigkeit des Kodierprozesses verbessert werden konnte. An dieser Stelle ist zu beachten, dass sich die identifizierten Oberthemen inhaltlich nicht ausschließen bzw. nicht klar voneinander abgrenzen lassen. Gerade das fünfte Themenfeld zu Normen und allgemeinen Prinzipien rund um ORT bietet ein hohes Überschneidungspotenzial zu allen anderen Themenfeldern. Aus diesem Grund lag der Schwerpunkt bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit beim Kodieren nicht auf der Bewertung, sondern der Verbesserung des Ergebnisses. Deshalb wurden alle Beiträge, bei denen zwei Kodierer keinerlei Überschneidung erzielten, einem dritten Kodierer zur Entscheidung vorgelegt. Die bis dahin gemachten Kodierungen waren jedoch für die dritte Person nicht sichtbar. So wurde auf Basis eines Mehrheitsprinzips versucht, die Eindeutigkeit der Zuordnungen zu erhöhen, bis ein Cohen's Kappa von 0,8 erreicht war, anstatt den Kodierprozess so weit zu spezifizieren bis von selbst hohe Übereinstimmungen resultieren. Vielmehr können gerade geringfügig unterschiedliche Interpretationen der Themenfelder zu systematischen Verzerrungen der Cohen's Kappa Statistik führen (Gwet, 2002). Auch nach der Optimierung der Übereinstimmung traten, wie bereits angedeutet, die meisten Verwechslungen zwischen den Themenbereichen „Entwicklungspraxis“ sowie „normative Prinzipien“ auf.

Zuletzt wurden die fünf Themenfelder durch die darin enthaltenen Publikationen charakterisiert und ausgewertet. Dazu wurden erstmals auch die Volltexte mit ausgewertet. Die qualitative Inhaltsanalyse fand dabei jedoch auf narrativer Ebene statt und unterlag individuellen Schwerpunktsetzungen (s. o.). Als inhaltliche Leitplanken dienten dabei zum einen grundlegende soziale Dimensionen des Wissenschaftssystems, zum anderen aber auch der Blick auf die folgenden Arbeitspakete der Studie. Zum Beispiel konnte ein besonderes Augenmerk darauf liegen, ob in einem Themenbereich bereits vermehrt Herausforderungen oder Lösungsstrategien identifiziert und diskutiert wurden. Die Beschreibung der Themenfelder sollte neben der Analyse wiederkehrender Unterthemen auch um umfangreichere Einblicke in eine kleine Auswahl von exemplarischen Publikationen ergänzt werden.

A.5 Einsatz von Werkzeugen der Künstlichen Intelligenz (KI)

Im Zuge der Projektumsetzung wurden Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz (KI) in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Zur Transkription ausgewählter aufgezeichneter Interviews. Die Audiodateien einiger Interviews wurden nach Zustimmung durch die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner an den Dienst MAXQDA Transcription weitergegeben. Dieser Service wird von der VERBI Software GmbH mit Sitz in Deutschland bereitgestellt und erfüllt die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
- Zur Überprüfung bereits verfasster Textteile. ChatGPT-4o und DeepL wurden eingesetzt, um Rechtschreibung und Grammatik in vom Studienteam erstellten Texten zu optimieren, sowie zur stilistischen Überarbeitung. Eine erste Version der Executive Summary wurde mit DeepL erstellt.
- Als Inspirationsquelle zur Konzept- und Dimensionenprüfung. Die Validierung der Fragen im Interviewleitfaden wurde ergänzend mittels ChatGPT-4o durchgeführt, um die Qualität sowie mögliche Erweiterungen zu prüfen.

Wir haben die Genauigkeit, Validität und Angemessenheit aller Aufgaben, bei deren Umsetzung KI-Tools unterstützend eingesetzt wurden, sorgfältig geprüft. In unserer Arbeit kommt standardmäßig ein Human-in-the-Loop-Ansatz zum Einsatz, um kontextuelle Sensibilität und kritisches Denken sicherzustellen sowie potenzielle Verzerrungen zu reduzieren oder – soweit möglich – vollständig zu vermeiden. Die menschenzentrierte Validierung KI-generierter Ergebnisse ist ein zentraler Bestandteil zur Sicherung der hohen Qualität unserer Studienergebnisse. Der Einsatz von KI erfolgte unter Einhaltung des Europäischen Verhaltenskodex für Forschung¹³ sowie der Leitlinien der EU-Kommission zur verantwortungsvollen Nutzung von Künstlicher Intelligenz¹⁴.

Alle inhaltlichen, analytischen und evaluativen Entscheidungen wurden ausschließlich vom Studienteam getroffen. KI-gestützte Werkzeuge kamen lediglich unterstützend zum Einsatz und hatten keinen Einfluss auf entscheidungsrelevante Aspekte. Unveröffentlichte oder sensible Inhalte sowie personenbezogene Daten wurden nicht mit (generativen) KI-Tools verarbeitet.

¹³ https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_DE_FINAL.pdf

¹⁴ <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/60419>

A.6 Zukunftsbilder: Vision, Treiber, Trends, Akteure und Unsicherheiten

Tabelle 8: Gruppe 1 – Forschungssoftware als Standard wissenschaftlicher Praxis

<p>Ideale Zukunft (Fokus Forschungssoftware):</p> <p><i>„Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aller Disziplinen entwickeln und nutzen offene Forschungssoftware in kompetenter Weise, werden dabei durch harmonisierte „Policies“ unterstützt, in ihrer Professionalisierung befähigt und anerkannt. Dabei sichern Wissenschaftseinrichtungen dieses organisational und infrastrukturell ab.“</i></p>		
<p>Folgende Aspekte wurden hierfür als relevant angegeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin aus jedweder Disziplin hat Anwendungskompetenz ▪ Forschungssoftware ist auffindbar und nachnutzbar ▪ Open als Default ▪ Forschungssoftware ist „FAIR“ ▪ Alle Disziplinen entwickeln ihre Forschungssoftware, Forscherinnen und Forscher erhalten Anerkennung für die Softwareentwicklung ▪ Forschungssoftware-Policies und Förderhandeln sind harmonisiert bzw. aufeinander abgestimmt, auch auf internationaler und EU-Ebene ▪ Das RSE professionalisiert sich (wurde explizit als Vision und nicht als Maßnahme gewünscht) ▪ Der Forschungssoftwareentwicklung werden die dafür besten organisationalen Rahmenbedingungen an den Einrichtungen ermöglicht ▪ Forschungssoftware in Verknüpfung mit Daten auf diskursiver und struktureller Ebene 		
Treiber, Trends	Akteure	Unsicherheiten, Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studium und Lehre (zentraler Dreh- und Angelpunkt bei der Entwicklung von Forschungssoftwarepraktiken, der Nutzung von Forschungssoftware, aber auch allgemeineren Aspekten wie der Digitalkompetenz und Verständnis für Open Science). ▪ Ressourcen-Trias aus Software, Daten, Publikationen. Gegenüberstellung verschiedener Ressourcen ermöglicht gegenseitiges Lernen und Rückgriff auf etablierte Praktiken und Maßnahmen. ▪ Alleinstellungsmerkmale von Forschungssoftware 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FS-Nutzende und Entwickelnde; Forschende; RSE-Community ▪ Betreiber von Software ▪ Entscheidungsebene (Leitungen von Wissenschaftseinrichtungen) ▪ Infrastrukturen (Repos); Bibliotheken; Rechenzentren ▪ Wissenschaftsrat ▪ Forschungsförderer ▪ Ministerien (auch Länder!) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitalkompetenz: Es ist unklar, wie sich die Kompetenzen bei Entwicklung (Ausbildung/Unterstützung), aber auch Nutzung (Anforderungen an Nutzerfreundlichkeit) entwickeln werden. ▪ Langfristigkeit von Lösungen bzw. Langfristigkeit als spezifisches Problem von Software: Zum einen braucht es Lösungen, die lange Lebensspannen von Software ermöglichen (archivarische Frage), zum anderen müssen bestimmte Lösungen langfristig angelegt werden (z.B. Infrastrukturförderung) ▪ Finanzierung ▪ Qualitätssicherung von Forschungssoftware-Entwicklung ▪ Openness als Unsicherheit: Welches Verständnis von Offenheit wird sich langfristig auf nationaler, internationaler oder auch disziplinärer Ebene durchsetzen?

Tabelle 9: Gruppe 2 – Forschungssoftware als zentraler Bestandteil der Wissenschaft

Ideale Zukunft (Fokus Forschungssoftware):		
<i>„Forschungssoftware ist integraler Bestandteil der Wissenschaft. Studierende aller Disziplinen erwerben entsprechende Kompetenzen, die systematisch vermittelt werden. Das Rollenbild des Research Software Engineers ist etabliert und als Personalkategorie anerkannt, mit gezielten Weiterbildungsangeboten und Fördermöglichkeiten. Forschungssoftware wird durchgängig Open Source bereitgestellt. Ihre Qualitätssicherung ist geklärt, sie wird als wissenschaftlicher Output anerkannt und nach etablierten Standards zitiert. Flankierend findet Forschung zu Forschungssoftware sowie umfassende Vernetzung statt.“</i>		
Folgende Aspekte wurden hierfür als relevant angegeben:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetenzen und Grundkenntnisse werden im Studium vermittelt, Rollenbild des Research Software Engineers als Karriereweg ist anerkannt, Verantwortlichkeit für Kompetenzvermittlung geklärt, Weiterbildung mit Blick auf Software Bestandteil der Projektförderung ▪ Gesamte Software, die eingesetzt wird, ist Open Source, Software ist zugänglich (z. B. über Repositorien), es findet Forschung zu Forschungssoftware statt (zu Karriereaspekten, Bereitstellung, Zitierung) ▪ Softwarepublikationen sind als wissenschaftlicher Output anerkannt, Verständigung über Qualität von Softwareprodukten hat stattgefunden, Forschende zitieren Software korrekt ▪ Vernetzung auf Basis eines wissenschaftlichen „Open Ökosystems“ 		
Treiber, Trends	Akteure	Unsicherheiten, Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Aktivitäten in der NFDI verändern die Landschaft und haben auch Auswirkungen auf die Bedeutung von Forschungssoftware ▪ Die Open-Science-Bewegung ist ein Treiber auch für die aktuelle Entwicklung im Bereich Forschungssoftware. Zukünftig kommt es darauf an, sich stärker mit anderen Akteuren im Ökosystem zu vernetzen. ▪ KI aktuell nur kurzfristig ein Treiber der Debatte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leitungen von Forschungseinrichtungen – sie entscheiden über den Einsatz von Technologien und führen neue Personalkategorien ein. ▪ Fachgesellschaften debattieren die Akzeptanz und die Kompetenzvermittlung von Forschungssoftware. ▪ Entwickler und Entwicklerinnen entwickeln Standards und Modelle, entwickeln Dokumentationsrichtlinien. ▪ Nutzende: zunehmende Relevanz von Forschungsinfrastrukturen und Forschungssoftware 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geopolitische Unsicherheiten: Debatte um Forschungssicherheit ▪ Politische Prioritäten können sich verändern ▪ Dynamik des Kulturwandels

Tabelle 10: Gruppe 3 – Strategische Basis für ORT und Forschungssoftware schaffen

<p>Ideale Zukunft (ohne Fokus ORT oder Forschungssoftware):</p> <p><i>„ORT sollen die Forschung gezielt unterstützen und als Treiber für Kooperationen fungieren. Eine langfristige Strategie ist sowohl für ORT als auch für Forschungssoftware zu entwickeln. Zentrale Bestandteile dieser Strategie sind die Förderung von Research Software Engineering sowie die Nutzung der Potenziale von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung. Mit Blick auf Forschungssoftware spielen insbesondere Qualitätsstandards, entsprechende Anreizsysteme und die Vermittlung geeigneter Betriebsmodelle wichtige Rollen.“</i></p>		
<p>Folgende Aspekte wurden hierfür als relevant angegeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ORT soll Forschung unterstützen, ORT ist ein Kooperationstreiber, für ORT als auch Forschungssoftware ist eine Langzeitperspektive zu entwickeln ▪ Research Software Engineering (RSE) braucht ein Berufsbild, Unterstützung durch KI, Unterstützung von Forschung durch KI ▪ Themenfeld, Potenziale von KI und Automatisierung ▪ Forschungssoftware braucht anerkannte Qualitätsstandards, Anreizsysteme, Diskussion von Betriebsmodellen 		
Treiber, Trends	Akteure	Unsicherheiten, Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vereinheitlichung vs. Individualisierung von Forschungssoftware ▪ Entwicklung hin zu einheitlichen Entwicklungswerkzeugen ▪ Bestehende Strukturen nutzen (NFDI) ▪ Künstliche Intelligenz, Automatisierung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Politik bzw. notwendiger politischer Wille für die Umsetzung ▪ Anbindung an die internationale Wissenschaftscommunity ▪ Community hat Verantwortung ▪ NFDI als guter Start; bestehende Strukturen, die mit Fokus auf Forschungssoftware zu neuen Akteuren werden ▪ Forschungseinrichtungen müssen eingebunden werden ▪ Nationales Repositorium könnte sich als Akteur etablieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Politik ▪ Geopolitische Entwicklungen ▪ Wert der Wissenschaft in der Gesellschaft ▪ Ökonomische Unsicherheiten ▪ Sicherstellung langfristiger Unterstützung ▪ Akzeptanz der Strategie (Vision) durch die Wissenschaft ▪ Bedarf in der Wissenschaft (nach einer solchen Vision) ▪ Kooperationswille Länder, Hochschulen? ▪ Regulatorien auf nationaler Ebene, Regeln auf EU-Ebene ▪ Transition von closed zu open

A.7 Interviewpartnerinnen und -partner

Interviewpartnerinnen/ Interviewpartner	Organisation
Carmen Bianca Bakker	Software Foundation Europe
Christoph Bruch	Helmholtz Open Science Office
Stephan Druskat	DLR, Institut für Softwaretechnologie
Charlotte Frank	TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V.
Bettina Fritzsche	Pädagogische Hochschule Freiburg
John Hammersley	Overleaf
Chris Hartgerink	Liberate Science
Wilhelm Hasselbring	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Matthias Katerbow	Deutsche Forschungsgesellschaft
Florian Mannseicher	Deutsche Forschungsgesellschaft
Sebastian Nielebock	Otto-von-Guericke-University Magdeburg
Lars Holm Nielsen	CERN
Lydia Pintscher	Wikimedia Deutschland
Katharina Rieck	FWF – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
Sonja Schimmler	Fraunhofer Fokus, Technische Universität Berlin
Sophia Schulze Schleithoff	Begleitforschung Software Sprint
Alex Seuthe	Klaus Tschira Stiftung
Paul Vierkant	DataCite Deutschland
Mathijs Vleugel	Helmholtz Open Science Office
Maximilian Voigt	Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.

A.8 Teilnehmende an den Workshops

Teilnehmerinnen/ Teilnehmer	Organisation
Katarzyna Biernacka	Technische Universität Berlin
Christoph Bruch	Helmholtz Open Science Office
Stephan Druskat	DLR, Institut für Softwaretechnologie
Malte Friedrich-von Unger	VDI/VDE-IT
Bernadette Fritzsich	Alfred-Wegener-Institut, Hamburg
Alexander Heußner	BMFTR

Patrick Jensch*	Universität Bielefeld
Christopher Karmann	BMFTR
Matthias Katerbow	Deutsche Forschungsgesellschaft
Holger Konle	DLR Projektträger
Anna-Lena Lamprecht	Universität Potsdam
Matthias Landwehr	Universität Konstanz
Sebastian Nielebock	Otto-von-Guericke-University Magdeburg
Heinz Pampel	Berliner Institut für Informations- und Bibliothekswissenschaften
Philipp Petermeier*	Freiberuflich tätig im Bereich Software Engineering
Christina Riesenweber	Universitätsbibliothek, Humboldt-Universität zu Berlin
Sonja Schimmler	Fraunhofer Fokus, Technische Universität Berlin
Sebastian C. Semler	TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V.
Alex Seuthe	Klaus Tschira Stiftung
Katrin Stump	Sächsische Landesbibliothek
Mathijs Vleugel	Helmholtz Open Science Office
Adina Wagner*	Forschungszentrum Jülich
Jonas Widmer*	Universität Bern

* Mitwirkende am Online-Workshop zur Reflexion der Stärken-Schwächen-Analyse.

JOANNEUM RESEARCH
Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Tel. +43 316 876-0
Fax +43 316 876-1181
info@joanneum.at
www.joanneum.at